

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA

ESCUELA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

Diseño de la asignatura Psicología Jurídica, con enfoque pericial.

Universidad Jesús Montané Oropesa

Tesis en opción al grado Máster en Psicología de la Salud

Autor: Lic. Lazaro Guillermo Ortega Castillo

Tutora: Dra. C. Inarvis Medina González

La Habana

2025

DEDICATORIA

A la memoria de mi padre, Guillermo Manuel Ortega Martínez.

A mi madre, Marianela Castillo Hernández, mi más valioso goce.

AGRADECIMIENTOS

A Elizabeth Acosta Mora, mi sustento y complemento.

A Rosa María Castillo Hernández, mi segunda madre.

Al Doctor Maicel Monzón, gracias biosimilar por la vara para pescar.

A la Profesora Isabel Márquez, por la oportunidad de empezar, los cocotazos del medio, y el empujón del final.

SÍNTESIS

La formación de recursos humanos, función clave en Salud Pública, requiere de enfoques multidisciplinarios para reducir desafíos actuales con acciones profesionales basadas en evidencia y sustento científico. Con base en lo anterior, la presente investigación plantea el objetivo general de diseñar un programa analítico para el proceso de enseñanza de la Psicología Jurídica, con enfoque pericial, para las carreras Psicopedagogía y Derecho de la Universidad Jesús Montané Oropesa, en línea con demandas específicas del sistema judicial cubano y particularidades contextuales de la Isla de la Juventud, en 2025. Como aporte central se propone el Modelo Triádico de Articulación Curricular, que integra la perspectiva psicosalubrista y redefine el rol del psicólogo pericial como agente de cambio sociolegal. Se empleó una metodología cualitativa-cuantitativa que integró análisis documental de normativas nacionales, planes de estudio y casos periciales, entrevistas semi-estructuradas a 12 profesionales del ámbito jurídico-educativo, y validación por un panel de 15 expertos ($\alpha=0,92$). Los resultados principales incluyen el diseño del programa académico Fundamentos de Psicología Pericial, estructurado en tres módulos: Psicología y Administración de Justicia, Justicia Adaptada y Pericial Psicológica. Las conclusiones destacan que el programa optimiza la formación profesional y tiene potencial de replicabilidad en otros contextos cubanos.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
DESARROLLO	7
Estado del arte	7
1. Fundamentos teóricos para enseñanza de Psicología Jurídica	7
1.1. Antecedentes para enseñanza de Psicología Jurídica.....	7
1.1.1. Evolución histórica de la disciplina	7
1.1.2. Desarrollo de la Psicología Jurídica en Cuba	9
1.1.3. Delimitación conceptual y ámbitos de aplicación.....	10
1.1.4. Modelos e instrumentos propios de Psicología Jurídica	13
1.1.5. Naturaleza interdisciplinar de la Psicología Jurídica.....	15
1.2. Dimensión Pedagógica para la Psicología Jurídica	17
1.2.1. Panorama internacional de la disciplina	17
1.2.2. Cuba: ¿es tiempo de una formación especializada?	19
1.2.3. Modelo Triádico de Articulación Curricular	21
1.2.4. Articulación Curricular: modelos afines y componentes	22
1.2.5. Aportes del Modelo Triádico de Articulación Curricular	25
Diseño Metodológico.....	27
2. Metodología para el diseño de la asignatura.....	27
2.1. Diseño de la investigación.....	27
2.2. Participantes	27
2.3. Métodos de investigación.....	29
2.4. Variables consideradas en la investigación.....	31

2.5.	Procedimientos de la investigación	32
2.5.1.	Diagnóstico de necesidades	33
2.5.2.	Diseño del programa analítico	36
2.5.3.	Validación de contenido.....	37
2.6.	Consideraciones éticas	39
	Análisis y discusión de los resultados	41
3.	Resultados y discusión del diseño de la asignatura.....	41
3.1.	Resultados de la fase de diagnóstico.....	41
3.1.1.	Brechas formativas identificadas por actores clave	41
3.1.2.	Temas recurrentes en la formación psicolegal	43
3.1.3.	Competencias clave para la praxis psicolegal	44
3.1.4.	Prioridades del contexto local.....	47
3.1.5.	Triangulación de fase de diagnóstico	49
3.2.	Resultados de la fase diseño	50
3.2.1.	Determinación de Objetivos y Temáticas.....	50
3.2.2.	Elaboración de Indicaciones Metodológicas	52
3.2.3.	Establecimiento del Sistema de Evaluación.....	53
3.2.4.	Determinación de Bibliografía	54
3.2.5.	Triangulación de fase de diseño	56
3.3.	Resultados de la fase de validación.....	59
3.3.1.	Articulación interdisciplinar	59
3.3.2.	Correspondencia legal y normativa	61
3.3.3.	Validación por criterio experto	62
3.3.4.	Optimización y ajuste final	65

3.3.5. Triangulación de fase de validación.....	68
4. CONCLUSIONES	70
5. RECOMENDACIONES	71

REFERENCIAS

ANEXOS

INTRODUCCIÓN

La Salud Pública, a pesar de su larga trayectoria histórica, continúa siendo una disciplina que genera confusión debido a la diversidad de definiciones y enfoques que la rodean. Martínez Calvo, (1) subraya la importancia de reconocerla como una disciplina científica compleja, integrada no por una única especialidad, sino por múltiples campos de conocimiento que convergen en un enfoque integral. Su carácter multidisciplinar, que abarca desde la epidemiología hasta la gestión de políticas, refleja la necesidad de abordar los desafíos sanitarios desde perspectivas complementarias. (1)

Salud Pública encuentra un sustento estratégico en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Si bien el ODS tres parece ser el más vinculante, debido a su enfoque en Salud y Bienestar, la interdependencia entre los 17 objetivos es ineludible. Factores como la erradicación de la pobreza (ODS 1), la educación de calidad (ODS 4) o la acción climática (ODS 13) influyen de manera directa en las condiciones de salud poblacional. (2)

En línea con lo anterior, algunas funciones clave incluyen la gestión de servicios integrales centrados en las personas y comunidades, el manejo de riesgos sanitarios, la implementación de políticas y legislación, la promoción de participación social, la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos. Desde esta perspectiva, Medina González, (3) indica como esencial que los formadores en Salud Pública impulsen la transformación constante de los profesionales en formación (tanto de pregrado como posgrado) y de las acciones dirigidas a poblaciones y comunidades, a partir de la integración de enfoques multidisciplinarios y adaptativos para enfrentar los desafíos actuales.

Entre los desafíos más acuciantes se encuentra la protección a niños, niñas y adolescentes (NNA). La Organización Mundial de la Salud (OMS) al valorar la situación de la niñez y adolescencia en las Américas revela una crisis alarmante: la región registra la tasa de homicidios más alta del mundo en este grupo poblacional. (4,5) Esta problemática se agrava por la falta de datos desglosados y estrategias adaptadas a contextos locales, lo que limita la prevención y atención

integral.

En paralelo, investigaciones de INTERPOL abordan una dimensión emergente de esta violencia: la explotación y el abuso sexual en línea. (6,7) La investigación busca subsanar la escasez de datos globales sobre estos delitos, así como mejorar la respuesta policial internacional. Destaca cómo las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) han revolucionado los crímenes sexuales contra NNA, lo cual facilita el contacto con víctimas, la distribución de material y la creación de nuevas modalidades de abuso, como la extorsión en línea o la difusión automatizada de contenido ilegal.

El fenómeno no es ajeno para Cuba: a pesar de la voluntad del Estado cubano y la política de tolerancia cero a la Trata de Personas, los informes asociados publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron en su momento un alza en los casos asociados al abuso sexual infantil en Cuba. (8–10) Este fenómeno no se distribuye de manera homogénea: en territorios periféricos como la Isla de la Juventud, las dinámicas de aislamiento geográfico y limitaciones socioeconómicas añaden capas de vulnerabilidad específicas.

La Isla de la Juventud, ha estado marcada por su desconexión relativa del resto del país, enfrenta desafíos estructurales y posee particularidades sociodemográficas que amplifican los obstáculos para el acceso a recursos especializados y el desarrollo económico. (11) Sin embargo, la misma particularidad de la ínsula ofrece oportunidades para respuestas contextualizadas.

En este contexto, la Universidad Jesús Montané Oropesa (UJMO), fundada en 1972, desempeña un papel estratégico como institución de educación superior alineada con los principios del modelo educativo socialista cubano, que prioriza la formación integral y el compromiso social. (12) Carreras impartidas en esta universidad, como Derecho y Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología (en lo adelante Psicopedagogía), son fundamentales para preparar profesionales capaces de atender las necesidades educativas y judiciales de la comunidad insular. No obstante, la ausencia de programas específicos que integren los conocimientos psicojurídicos (en particular desde su vertiente técnica), restringe la

capacidad de los graduados para enfrentar problemáticas locales de alta complejidad, tales como el abuso sexual infantil, las disputas familiares y la evaluación de testimonios en procesos judiciales. (13,14)

La UJMO, en su rol de institución formadora, enfrenta el reto de responder a estas demandas, lo que resalta la pertinencia de investigaciones que reflejen las dinámicas particulares del Municipio Especial, sin perder de vista las reformas legales nacionales (de forma específica en los Códigos Penal y de las Familias), que demandan profesionales con habilidades interdisciplinarias avanzadas. (15–22)

De forma estratégica, la casa de alto estudios pinera en fecha reciente ha firmado un Convenio de Colaboración Académica y Científica con la Escuela Nacional de Salud Pública, con el objetivo de acortar las brechas académicas que inciden en la transformación social, y como franca expresión de la mancomunidad que alega Medina González, (3) entre el sistema educativo y de salud en Cuba.

La presente investigación puede considerarse expresión de lo anterior, pero, para comprender su enfoque, es imprescindible establecer una delimitación conceptual clara entre los términos Psicología Jurídica, Psicología Forense y Psicología Pericial. La Psicología Jurídica se define como un campo interdisciplinario que emerge de la intersección entre la Psicología y el Derecho, dos disciplinas con métodos, objetivos y lenguajes distintos, aunque vinculadas en el análisis del comportamiento humano.

Según Manzanero Puebla, (23) la Psicología Jurídica abarca el desarrollo de investigaciones y metodologías destinadas a optimizar el ejercicio del Derecho y la intervención del sistema de justicia, por tanto, abarca un espectro amplio que incluye aspectos teóricos y aplicados. Autores como Arce y Fariña, (24) han identificado tres dimensiones en las que se apoyan las aproximaciones para la delimitación de la disciplina psicolegal. La propuesta conceptual defendida por ellos es:

- Psicología del Derecho, que examina los fundamentos psicológicos del sistema legal, a partir de explorar teorías sobre el origen de las normas y su

impacto en los procesos cognitivos y emocionales del individuo.

- Psicología en el Derecho, con centro en la identificación de los componentes psicológicos ya presentes en las leyes, analiza cómo el Derecho regula aspectos de la conducta humana, como la responsabilidad penal o la capacidad civil.
- Psicología para el Derecho, de carácter aplicado, proporciona herramientas psicológicas para mejorar los procesos legales que incluyen la evaluación de testimonios, la criminología clínica y la intervención con víctimas.

Es esta última dimensión, Psicología para el Derecho, la que constituye el núcleo de la presente investigación, en particular a través de su expresión técnica y metodológica: la Psicología Pericial. Sin embargo, para evitar ambigüedades, es necesario distinguir también entre Psicología Forense y Psicología Pericial, términos que a menudo se emplean de manera indistinta pero que poseen alcances diferenciados.

Según Soria, (25) la Psicología Forense es un subcampo aplicado de la Psicología Jurídica que desarrolla conocimientos y metodologías para asistir al sistema judicial, en especial en el ámbito penal. Su función incluye la evaluación clínica de imputados (ej., imputabilidad o riesgo de reincidencia), la propuesta de medidas de rehabilitación para infractores y, de forma implícita, el acompañamiento a víctimas antes y después de los procesos judiciales. Abarca por tanto un espectro más amplio que trasciende el foro judicial, aunque es en este dónde transcurre el centro de su actividad, y de forma esencial en procesos penales.

Por su parte, la Psicología Pericial se posiciona como un ámbito técnico-metodológico dentro de la Psicología Forense, dedicado de manera específica a la producción de pruebas psicológicas objetivas y fundamentadas para los tribunales. Este ámbito se caracteriza por el uso de instrumentos estandarizados y metodologías científicas validadas, con el objetivo de responder a preguntas específicas formuladas por la autoridad judicial. A diferencia de la Psicología Forense, su función es de manera predominante probatoria, y se extiende no solo al ámbito penal, sino también a áreas civiles, familiares y laborales

Establecida la diferencia conceptual, es necesario hacer referencia a varias debilidades críticas de la formación psicolegal en la UJMO que justifican su examen, reveladas en un diagnóstico preliminar.

- Desconocimiento docente: al momento de iniciar la investigación el 100% de los profesores universitarios carece de familiaridad con estándares internacionales en peritaje psicológico, lo que limita la capacidad de transmitir conocimientos actualizados.
- Insuficiencia de instrumentos validados: el contexto local cuenta con un arsenal restringido de pruebas psicométricas forenses estandarizadas, lo que limita la objetividad y validez de las evaluaciones psicológicas.
- Fragmentación curricular: los contenidos psicológicos y jurídicos en los currículos actuales están desarticulados, sin una integración coherente que prepare a los estudiantes para la práctica pericial.

Estos elementos reflejan la necesidad de un programa que aborde, no solo el vacío formativo general en Psicología Jurídica, sino también, que priorice las competencias periciales específicas requeridas por el sistema judicial pinero. Este trabajo, presentado como tesis para optar al grado de Máster en Psicología de la Salud, se integra al enfoque salubrista, al alinearse con el compromiso de promover el bienestar integral (ODS 3) y en sintonía con el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). En ella no se atienden solo las necesidades técnicas del sistema judicial, sino que fortalece las políticas públicas dirigidas a proteger a grupos vulnerables, reflejo de los principios de la Psicología de la Salud. De este modo, la iniciativa articula salud mental, justicia y desarrollo social, en contribución al papel del Estado como garante de derechos fundamentales, mediante herramientas científicas y éticas adaptadas al contexto.

De manera que se plantea un *problema científico*: ¿Qué contenidos y metodologías deben incluirse en un programa para la enseñanza de Psicología Jurídica, con enfoque pericial, en las carreras de Psicopedagogía y Derecho de la Universidad Jesús Montané Oropesa, con adaptación a las particularidades del sistema judicial de la Isla de la Juventud?

El *objetivo general* de la investigación es el diseño de un programa analítico para el proceso de enseñanza de la Psicología Jurídica con enfoque pericial para las carreras Psicopedagogía y Derecho de la Universidad Jesús Montané Oropesa, en línea con las demandas del sistema judicial y las particularidades de la Isla de la Juventud. Esta finalidad primaria se desagrega en los siguientes *objetivos específicos*:

1. Sistematizar referentes teóricos para la enseñanza de la Psicología Jurídica, en función de estándares relevantes, tanto nacionales como internacionales.
2. Diagnosticar necesidades formativas vinculadas al ámbito judicial local, a través de la identificación de brechas y prioridades específicas.
3. Definir los contenidos esenciales del programa que garantizan un aprendizaje efectivo, con base en las necesidades del contexto pinero.
4. Validar el programa mediante el criterio de expertos para el aseguramiento de la calidad.

Para el desarrollo del estudio el autor desarrolló una investigación de Desarrollo Tecnológico, que empleó métodos de investigación teóricos como el análisis documental y la sistematización. Desde el punto de vista empírico se utilizaron la entrevista actores clave, la validez de contenido por criterio experto y la observación participante. Se emplearon técnicas de estadística descriptiva (medianas, modas, rangos intercuartílicos, frecuencias), para el análisis de los datos cuantitativos que se obtuvieron de la escala Likert aplicada a los expertos.

Los aportes se fundamentan en el diseño de un programa analítico que puede ser replicable en otras universidades cubanas, adaptable a contextos con recursos limitados, lo que amplía su impacto potencial más allá de la Isla de la Juventud. Ello favorece la formación de profesionales capaces de producir informes periciales con rigor científico, mejora la calidad de la prueba psicológica en los tribunales y fortalece la justicia local. Además, ofrece un marco teórico actualizado para la enseñanza de la Psicología Pericial que integra la delimitación conceptual y el modelo pedagógico propuesto.

DESARROLLO

Estado del arte

1. Fundamentos teóricos para enseñanza de Psicología Jurídica

La Psicología Jurídica emerge como una disciplina de creciente importancia, su singularidad radica en la convergencia de Psicología y Derecho, ciencias dedicadas de forma respectiva al estudio del comportamiento y los procesos mentales, y la regulación de la conducta a través de un sistema de normas.

1.1. Antecedentes para enseñanza de Psicología Jurídica

Desde la evaluación de la credibilidad del testimonio, con tránsito por la comprensión de factores psicológicos que subyacen al comportamiento delictivo, hasta la atención a víctimas de violencia o la mediación en conflictos legales, la Psicología Jurídica se erige como herramienta indispensable para abordar la complejidad de la conducta humana en el contexto legal.

La relación entre Psicología y Derecho plantea una demanda creciente de profesionales con formación sólida y especializada en el área. Tanto los juristas como los psicólogos que incursionan en el ámbito legal, requieren adquirir conocimientos y desarrollar competencias específicas que les permitan actuar de forma eficaz en las diversas problemáticas que surgen de esta intersección. Los juristas precisan la comprensión de procesos cognitivos de los testigos, y los psicólogos, para participar en procesos judiciales de manera ética y competente, necesitan un conocimiento profundo del marco legal para realizar evaluaciones rigurosas y ofrecer testimonios expertos válidos. (26)

1.1.1. Evolución histórica de la disciplina

Los orígenes de la Psicología Jurídica se sitúan en el siglo XIX, se inicia así una exploración sistemática de la intersección entre la conducta humana y el sistema legal. Durante esta etapa incipiente, las primeras aproximaciones al estudio de la conducta delictiva y la personalidad de los individuos involucrados en procesos judiciales comenzaron a ser documentadas. (23,27–29) Estas observaciones iniciales se nutrieron de los avances en la psicología experimental, que buscaba

establecer leyes generales del comportamiento a través de la observación y la experimentación, y de la criminología, que emergía como un campo dedicado al estudio del delito, sus causas y sus consecuencias.

La influencia de la psicología experimental se manifestó en los primeros intentos por comprender fenómenos cruciales en los procesos judiciales como la memoria de los testigos o la capacidad de discernimiento, cuyo precursor inmediato se encuentra en el profesor Hugo Münsterberg. (30) De forma paralela la Criminología aportó teorías sobre las causas del comportamiento delictivo, a través de marcos conceptuales para entender las motivaciones y los factores que predisponen a las personas a infringir la ley.

Estas primeras aproximaciones, aunque carecían de la profundidad metodológica de la actualidad, representaron las bases de lo que hoy se conoce como Psicología Jurídica. El siglo XX representó una etapa de maduración, marcada por la consolidación y el creciente reconocimiento de su aplicabilidad en diversos ámbitos del sistema legal, con los *Daubert Standard* como punto destacable. (31)

La sistematización de técnicas de evaluación en este período se manifestó en el desarrollo y la estandarización de instrumentos psicológicos diseñados para contextos legales. Los temas centrales comprendieron desde la evaluación de la capacidad mental, con tránsito por la credibilidad del testimonio y el riesgo de reincidencia, hasta la presencia de psicopatologías relevantes para casos judiciales, y otros aspectos cruciales en la toma de decisiones legales. (32) La aplicación de estas técnicas proporcionó una base empírica más sólida para los informes periciales y el asesoramiento psicológico en los tribunales. (31,33)

Se reconocía, cada vez de forma más evidente, que la comprensión de los problemas legales que involucran la conducta humana no podía desconocer la integración de conocimientos y perspectivas propios de la Psicología, aunque en ocasiones debió transitarse de manera accidentada. Diversos autores reconocen que figuras como Lombroso y Ferri, desde el positivismo italiano del siglo XIX, marginaron el componente psicológico en sus análisis criminológicos, mientras que Freud, pese a su influencia, enfrentó resistencias académicas. (34–37) De

todos modos, se profundizó la colaboración entre psicólogos y juristas con la creación de programas de formación.

La más significativa de estas asociaciones es la American Psychology-Law Society (AP-LS), con su incipiente comienzo en el verano estadounidense de 1969, y su Primera Conferencia en el San Francisco de 1974. (38–40) La European Association of Psychology and Law (EAPL), fundada en Oxford en 1992, puede ser considerada el otro gran “centro de poder” científico de esta disciplina, aunque sin alcanzar los niveles de influencia que posee AP-LS. (24,41)

En nuestra región es destacable el papel de organizaciones como la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica (AIPJ), nacida en Buenos Aires bajo el impulso de Romero en 1993, la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense (ALPJF) en Bogotá, encabezada por figuras como Tapias en 2001, y la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), instituida en 1951, que ha reforzado su compromiso con la Psicología Jurídica a través de un Grupo de Trabajo especializado. (24,42–44)

La sinergia de estas tres últimas instancias ha permitido consolidar una estructura colaborativa en el ámbito científico-profesional a escala latinoamericana, además de facilitar flujos de intercambio académico que incluyen a Cuba. Los nexos mencionados, aún en proceso de consolidación, ofrecen un entorno regional solidario que apunta al fortalecimiento de la investigación psicoforense cubana. De este modo el siglo XX sentó las bases para el desarrollo actual del campo, fue un período fundamental para la consolidación de la Psicología Jurídica como disciplina y el reconocimiento de su carácter interdisciplinario

1.1.2. Desarrollo de la Psicología Jurídica en Cuba

La Psicología Jurídica en Cuba se ha desarrollado a partir de aportes provenientes de disciplinas afines como la Psiquiatría Forense y el Derecho Penal, en sintonía con tendencias globales donde el estudio del delito emergió desde enfoques biomédicos y sociológicos antes que psicológicos. (24,38,40,45) Sus bases quedaron sentadas por autores como García Pérez y Pérez González. (46–49)

La disciplina alcanzó hitos como el II Congreso de la AIPJ en 1997 y el Simposio Internacional de 2024, que consolidó al Grupo de Trabajo de Psicología Jurídica perteneciente a la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud (SCPS) (50). El sistema pericial evolucionó desde un modelo centralizado en La Habana hacia uno descentralizado, en particular tras la Resolución 100/2008 del MINSAP, que estandarizó las pericias mentales bajo principios rectores como la primacía de la información, el enfoque judicial, y la ética profesional. (51)

Las áreas de aplicación abarcan los ámbitos penales (evaluación de inimputabilidad, credibilidad testimonial), civil (incapacidad legal) y laboral (vinculación de salud mental con accidentes laborales). Los nuevos códigos penales de 2022 introdujeron desafíos como la figura del perito de parte y tratamientos ambulatorios para inimputables, lo cual exige actualizaciones normativas y metodológicas. (52)

Persisten retos estructurales: consolidar sistemas integrales de apoyo a víctimas, garantizar formación continua en neurociencias y *Big Data*, impulsar investigación aplicada y priorizar enfoques éticos que eviten la re victimización. (53,54) Así, la disciplina transita desde un modelo hospitalario y centrado en el acusado hacia uno interdisciplinario y comunitario, aunque requiere superar limitaciones en acceso, innovación y evaluación de políticas para alinearse con estándares internacionales.

1.1.3. Delimitación conceptual y ámbitos de aplicación

La Psicología Jurídica es un campo interdisciplinario que surge de la intersección entre la Psicología y el Derecho, dos disciplinas con métodos, objetivos y lenguajes distintos, pero vinculadas en la comprensión del comportamiento humano dentro de un marco normativo. Su delimitación ha sido tratada por altos exponentes como Arce y Fariña, (24) a los que ya se ha hecho referencia en la Introducción de esta investigación.

Es de especial interés para esta tesis la Psicología para el Derecho, la cual tiene un enfoque aplicado y ofrece herramientas psicológicas para mejorar procesos

legales, y de la cual se desprende la definición empleada por Manzanero Puebla (23). El autor referido especifica que la Psicología Jurídica es el ámbito de la Psicología que desarrolla sus investigaciones y metodología para mejorar el ejercicio del Derecho, en general, y la intervención del Sistema de Justicia en particular. En su delimitación Manzanero, (23) aborda también el concepto de Psicología Forense, y para esto alude a Soria, (25) al mencionar como equiparables los términos forense, pericial o aplicada a los tribunales, ya que es la rama de la Psicología Jurídica que desarrolla sus conocimientos y aplicaciones con vistas a concluir sus hallazgos en el estrado, con la finalidad de auxiliar al juzgador en la toma de decisiones.

Pudiera interpretarse que esta rama psicolegal transcurre de manera única en las dependencias de un juzgado, pero el propio Soria, (25) recalca que se trata además de un mejor conocimiento de la criminalidad, sus procesos, su concreción en una persona y sus mecanismos de incremento o reducción a los miembros del mundo jurídico. El autor considera que es destacable la valoración de medidas jurídicas y sus efectos, pues el psicólogo forense, en calidad de perito, puede proponer medidas judiciales que beneficien al autor del delito y que tiendan a su reinserción social, para ello deben adecuarse no sólo a las características del delincuente, sino a las del medio donde éste vive.

Se desprende de estas valoraciones que Psicología Forense, si bien posee su centro fundamental en el foro, tiene también otros ámbitos de actuación. Son de especial interés para el investigador aquellas asociadas al acompañamiento realizado a víctimas (previo a la vista judicial) y un momento posterior al proceso, la intervención en sí (que implica la re-dignificación del ofendido y la desmitificación del agresor). (55,56)

Resulta indispensable establecer una distinción conceptual adicional en torno a la Psicología Pericial, área que de forma frecuente suele generar cierta confusión terminológica. Lejos de constituir un campo autónomo, debe entenderse como una manifestación procedimental específica de la Psicología Forense, elemento clave para la diferenciación. Mientras la Psicología Forense engloba el marco teórico-

metodológico de intervención en el ámbito jurídico, la Psicología Pericial constituye la dimensión técnica aplicada de dicho saber, materializada a través de protocolos de evaluación, elaboración de informes y participación en procesos judiciales. La especificidad radica pues, en su carácter instrumental-administrativo dentro del sistema legal.

Por tanto, puede quedar establecido que: Psicología Jurídica constituye el ámbito general, es la disciplina marco que estudia la compleja interacción entre el comportamiento humano y el sistema legal en su totalidad. Abarca desde la investigación de los procesos psicológicos que subyacen a las decisiones judiciales y al funcionamiento de los jurados, hasta el análisis de los factores psicosociales presentes en los conflictos legales, a la par que se ocupa del desarrollo de estrategias para la prevención del delito y la reinserción social. Su enfoque se caracteriza por un amplio espectro que incluye lo civil, lo penal y otras áreas, sin limitarse a la aplicación práctica de la pericia.

Por otro lado, Psicología Forense constituye un subcampo o ámbito aplicado de la Psicología Jurídica, orientado a la intervención práctica de los conocimientos y metodologías psicológicas dentro del sistema judicial, con énfasis en la esfera penal. Su función primordial radica en la evaluación especializada de individuos vinculados a procesos legales, la determinación de la capacidad procesal o imputabilidad de los acusados, la valoración del riesgo de reincidencia o peligrosidad social, y el análisis de las secuelas psicológicas en víctimas de delitos violentos o trauma complejo.

Su enfoque se distingue por un carácter práctico, sustentado en la aplicación de técnicas de evaluación psicológica y que prioriza la interacción directa con el sistema de justicia. (57) Esto incluye la colaboración activa en la toma de decisiones judiciales, la rehabilitación de infractores o el diseño de intervenciones para víctimas.

En cambio, Psicología Pericial, priorizada en esta investigación debido a su relevancia práctica, representa un ámbito técnico-metodológico. Es una rama dedicada a la producción de pruebas psicológicas objetivas y fundamentadas para

los tribunales, tanto en el ámbito penal como en el civil, y que constituye el soporte técnico de la Psicología Forense.

Sus funciones principales son la realización de evaluaciones psicológicas especializadas mediante el empleo de instrumentos estandarizados y metodología científica, para responder a preguntas específicas formuladas por la autoridad judicial; la elaboración de informes periciales, que presentan de manera precisa la evidencia científica y pertinente para el caso legal; y el testimonio experto ante el tribunal, que se manifiesta en la comparecencia en juicio para explicar de forma comprensible los hallazgos técnicos y responder a las preguntas, tanto de las partes como del juez.

Como marco general Psicología Jurídica incluye además otros ámbitos como Psicología Criminal, que estudia el comportamiento delictivo y sus factores para prevenir e intervenir de forma temprana; Psicología Penitenciaria, que evalúa reclusos y diseña programas de rehabilitación; Psicología del Testimonio, que analiza la fiabilidad de los relatos mediante la evaluación de procesos cognitivos; Psicología Policial, asociada con perfiles criminales y formación policial; Psicología Victimal, que apoya a víctimas y ofendidos; Psicología del Menor, especializada en casos que involucran NNA; y la Mediación, como resolución alternativa de conflictos (23). Se trata en definitiva de un considerable nicho investigativo (ver Anexo 1).

1.1.4. Modelos e instrumentos propios de Psicología Jurídica

La complejidad intrínseca del testimonio humano —influida por factores cognitivos, emocionales y contextuales— exige protocolos que integren fundamentos teóricos sólidos, métodos empíricos rigurosos y salvaguardas éticas que protejan la dignidad y los derechos de los intervinientes. Si bien existe un amplísimo arsenal de herramientas, en esta somera selección se ha priorizado aquellas que poseen utilidad para poblaciones vulnerables (léase niños, niñas y adolescentes, o personas con discapacidad intelectual), y que poseen respaldo de la comunidad científica por su alto rigor y adaptabilidad.

En primer lugar es necesario hacer alusión al Sistema de Evaluación Global (SEG) un paradigma integrador cuyo propósito esencial es valorar la credibilidad del testimonio, y que detecta huellas psíquicas genuinas al diferenciarlas de posibles simulaciones (24,58–60). Uno de los elementos incorporados a este modelo es el *Criteria Based Content Analysis* (CBCA) como complemento central del *Statement Validity Assessment* (SVA). (61–63) Desarrollado a partir de principios de la psicología cognitiva y lingüística, el CBCA incluye 19 criterios (tales como detalles contextuales, estructura lógica, reproducción de diálogos y espontaneidad) que operan bajo el supuesto de que los relatos verídicos poseen una mayor densidad de información perceptual y emocional en comparación con los inventados. (62,64)

A partir de la consolidación del SEG surge el Modelo Holístico de Evaluación de la Prueba Testifical (HELPT) con un enfoque integrador y matricial. (64,65) Dentro de este modelo el *NICHD Protocol* se erige como la piedra angular para entrevistar a NNA víctimas de abuso. (64,66) Posee una sólida fundamentación en investigaciones neurocognitivas y de ciencias forenses, sin embargo, su aplicación requiere entrenamiento intensivo (certificaciones especializadas y supervisión con retroalimentación en vídeo) que garantice el apego estricto a la secuencia y los tipos de preguntas prescritos.

También contenido en HELPT se encuentra CAPALIST, que evalúa las capacidades testimoniales de personas con discapacidad intelectual. Su mayor aporte radica en adaptar el nivel de complejidad de la entrevista al perfil cognitivo de cada sujeto, minimiza de esta forma los sesgos derivados de expectativas estereotipadas. (67,68)

En este panorama, el Síndrome de Alienación Parental (SAP) emerge como un concepto controvertido que, aunque carece de respaldo unánime, ha permeado algunas prácticas periciales. A diferencia de los modelos anteriores (diseñados para objetivar procesos sin patologizar respuestas), el SAP se enfoca en dinámicas relacionales de rechazo parental, lo cual ha generado debates éticos y técnicos. Contrasta la ausencia de fundamento con herramientas como la escala ZICAP (*Zaragoza Interview for Child Alienation in Parental Separation*),

desarrollada en España para evaluar alienación sin caer en simplificaciones estigmatizantes. (69,70)

El SAP fue propuesto por Richard Gardner en 1985, sin embargo, no está reconocido como entidad clínica en manuales diagnósticos como DSM-5 o CIE-11, y ha sido criticado. (71–74) Estudios señalan que su aplicación puede llevar a victimizar a NNA que de manera legítima rechazan a un progenitor por experiencias traumáticas, como maltrato físico o negligencia. (72)

Debido a estas críticas, en la actualidad se prefiere el término Interferencia Parental, que describe conductas de un progenitor para obstaculizar la relación del menor con el otro progenitor, sin asumir patologización. (75) Este concepto, más amplio y menos sesgado, incluye acciones como incumplir acuerdos de visita, descalificar al otro progenitor o transmitir información inapropiada. A diferencia del SAP, la interferencia parental no implica de forma explícita un "lavado de cerebro", sino que se enfoca en conductas observables y contextualizadas, lo cual permite evaluaciones más objetivas en procesos de familia.

El campo de la Psicología Jurídica consolida un paradigma integrador, donde la diversidad de herramientas refleja un compromiso con la rigurosidad y la adaptación a realidades complejas.

1.1.5. Naturaleza interdisciplinaria de la Psicología Jurídica

La Psicología Jurídica se consolida como un campo dinámico y emergente dentro de las ciencias sociales, caracterizado por su constante evolución teórica, metodológica y práctica. Su crecimiento, vinculado a la Criminología y el Derecho Probatorio, responde a demandas sociales y legales contemporáneas, como el análisis del cibercriminológico, la justicia restaurativa, el impacto psicológico de las migraciones y el rol de las redes sociales en el comportamiento legal. (32,33,76,77)

Esta expansión temática se complementa con avances metodológicos, como la incorporación de herramientas basadas en Inteligencia Artificial para evaluar perfiles psicológicos en contextos forenses, un mayor reconocimiento profesional

evidente en la creciente demanda de expertos, y el desarrollo de programas especializados de pregrado y posgrado, de manera especial a nivel internacional. (26,53,78–91)

La interdisciplinariedad es un eje definitorio de esta disciplina, que trasciende la mera suma de saberes para generar un lenguaje operativo integrador. Un ejemplo paradigmático es su relación con la Psicología de la Salud, donde los sistemas legales se reconocen como determinantes sociales críticos del bienestar psicosocial. (92–100) Los marcos jurídicos influyen en dimensiones clave como el acceso a la justicia y derechos fundamentales, la violencia y seguridad ciudadana y los sistemas de salud en general. (96–102) Esta interconexión exige abordajes interdisciplinarios que, desde la Psicología Jurídica, diseñen políticas públicas basadas en evidencia para transformar los determinantes legales en herramientas de equidad y salud colectiva. (92,97,99,100,103–105)

En paralelo, la Psicología Jurídica redefine los sistemas legales al incorporar una comprensión profunda de las dinámicas humanas. (106) Su contribución se manifiesta en estudios psicológicos que de construyen prejuicios en decisiones judiciales, como estereotipos raciales o de género; técnicas validadas, como entrevistas forenses o pruebas neuropsicológicas, que optimizan la fiabilidad de pericias sobre competencia mental o credibilidad de testimonios; mitigación de sesgos cognitivos en juicios, por ejemplo, al corregir efectos de la "indefensión aprendida" en testimonios de víctimas de violencia; identificación de factores de riesgo psicosociales para el diseño de intervenciones comunitarias; y la integración de la justicia restaurativa, que da prioridad a la reparación sobre el castigo, en especial en casos con NNA o víctimas vulnerables. (66,107–110)

La ética es un pilar irrenunciable, dado el impacto vital de las intervenciones jurídico-psicológicas. Organismos como la APA establecen principios rectores: competencia, integridad, respeto a derechos y contextualización sociocultural. (111–117) Estos códigos se enriquecen con aportes de la Psicología de la Salud, que exige evaluar el impacto de las decisiones legales en el bienestar físico y mental. En Cuba, la UJMO lidera un modelo ético híbrido que articula estándares

internacionales con realidades locales, a partir de integrar la salud mental comunitaria en procesos legales, bajo un enfoque pedagógico y descolonizador que prioriza la producción teórica latinoamericana ante concepciones del norte global. (80,81)

La Psicología Jurídica, desde su interdisciplinariedad, no solo analiza las interacciones entre Derecho y comportamiento humano, sino que humaniza sistemas legales mediante evidencia científica, equidad y sensibilidad psicosocial. Su potencial radica en equilibrar el rigor jurídico con la comprensión de vulnerabilidades individuales y colectivas.

1.2. Dimensión Pedagógica para la Psicología Jurídica

Llegado este punto, donde se han desarrollado los fundamentos teóricos de la Psicología Jurídica, su configuración como campo de conocimiento, y su práctica de singular complejidad y relevancia social, es necesario proceder al examen de desafíos formativos significativos que interpelan la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina. Para ilustrar de manera concreta estas complejidades, es oportuno analizar algunos casos emblemáticos que reflejan las tensiones o debates clave asociados a la formación psicolegal.

1.2.1. Panorama internacional de la disciplina

La formación en Psicología Jurídica presenta un escenario heterogéneo a nivel global, marcado por avances, desafíos estructurales y adaptaciones contextuales. En Norteamérica, núcleo duro de la disciplina, la denominación que recibe es *Legal Psychology*. Allí se evidencia madurez, con una oferta académica diversificada que va desde doctorados clínicos (Psy.D.) hasta programas conjuntos con Derecho (JD/Ph.D.). (90) La acreditación APA y la expansión desde los años 70 reflejan su consolidación, aunque persisten vacíos en la evaluación sistemática de los modelos formativos. (89) La práctica profesional abarca desde evaluaciones forenses hasta consultorías, con énfasis en especializaciones como salud mental forense o Victimología.

De forma general en Europa, segundo “centro de poder”, el panorama es dinámico pero fragmentado: países como Reino Unido, Alemania o Suecia ofrecen acreditaciones especializadas con formación prolongada, mientras otros dependen de diplomas universitarios. Aunque comparten componentes formativos básicos (prácticas supervisadas, enfoque basado en evidencia), persisten desafíos como la calidad de la pericia, desigualdades de poder y la integración de enfoques críticos ante violencia estructural. (88,118) Destaca el avance en psicología forense infantil, con cooperación interinstitucional impulsada por organismos como la *European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions* (EFCAP), fundada en 1997. (86)

El caso de España en particular ejemplifica una paradoja: una disciplina con relevancia práctica histórica pero sin reconocimiento oficial como especialidad (84,119). Su desarrollo, impulsado desde los años 80, posee disonancia con la heterogeneidad formativa post-Bolonia: másteres oficiales con prácticas obligatorias coexisten con títulos propios de calidad dispar, lo cual reduce la homogeneidad en competencias clave. (84) La ausencia de códigos deontológicos específicos y riesgos de intrusismo profesional reflejan la necesidad de consensuar una estructura académica que garantice estándares rigurosos.

En Brasil, el campo emerge como un área en expansión con debates críticos sobre su rol social y calidad profesional. La creciente demanda de psicólogos en contextos jurídicos y socioeducativos contrasta con la falta de formación crítica en pregrado y la necesidad de certificaciones rigurosas que superen la mera acumulación de cursos. (120) Autores como Alchieri, (82) destacan la urgencia de integrar competencias técnicas con reflexión ética, mientras críticos como Moreira y Soares, (121) advierten sobre el riesgo de reducir la disciplina a un instrumento de control social y subrayan la necesidad de una praxis emancipadora basada en marcos teóricos sólidos.

En México, la disciplina se consolida con particularidades terminológicas y estructurales. (83) Aunque adopta el término "Psicología Jurídica" como paraguas conceptual, enfrenta retos como la adaptación al sistema de justicia penal oral, la

falta de regulación en peritajes (que permite ejercer a psicólogos sin formación forense) y una oferta académica especializada limitada, con escasos posgrados de calidad reconocida. La brecha entre demanda social y rigor científico se agudiza por la insuficiente producción de guías contextualizadas, pese a esfuerzos en líneas como Psicopatología Forense o Neuroderechos. (122–124)

En síntesis, el panorama internacional revela tensiones comunes: la necesidad de equilibrar rigor técnico con reflexión crítica, superar brechas entre formación generalista y especialización, y articular marcos regulatorios que aseguren calidad. Mientras regiones como Norteamérica y Europa avanzan en modelos estructurados, los países latinoamericanos enfrentan retos de institucionalización y contextualización. La evolución del campo dependerá de integrar estándares globales con respuestas adaptativas a realidades locales, que prioricen la investigación aplicada y la cooperación interdisciplinar

1.2.2. Cuba: ¿es tiempo de una formación especializada?

Entre los paradigmas de la formación psicojurídica en Cuba destaca el psiquiatra Pérez González, (48,49,54) quien sostiene la postura de estudiar la conducta delictiva desde lo interdisciplinario y hacia la integración de saberes. Según este autor, comprender los factores que influyen en la criminalidad (tanto en el ámbito individual como en el social) es fundamental para interpretar de manera acertada el comportamiento de los implicados en procesos judiciales. El marco induce a proponer una enseñanza específica en Psicología Jurídica para la UJMO.

La orientación de esta estrategia deliberada es al fortalecimiento en la formación de profesionales, los cuales deberán dominar los aspectos teóricos y técnicos generales de la disciplina y abordar las complejidades específicas del territorio insular. Un programa de este tipo podría convertirse en un modelo para futuros proyectos de formación en otras regiones del país, pero, si se busca un diseño que sea exitoso debe velarse por la articulación cuidadosa en torno a ejes fundamentales e interconectados.

- Es imprescindible garantizar una sólida y actualizada alineación con el

marco jurídico cubano vigente: el programa debe integrar no solo el estudio teórico, sino también el análisis crítico y aplicado de los instrumentos legales clave que rigen la actuación del psicólogo en el ámbito jurídico.

Lo anterior incluye, de manera fundamental, los Códigos Penal y de las Familias, así como otras normativas sectoriales relevantes (en materia de salud, educación, protección de la niñez, etc.). (16–22) Los futuros profesionales deben aprender a "traducir" los cuestionamientos legales en preguntas psicológicas investigables, y comunicar sus hallazgos de manera clara y útil para el sistema de justicia.

- El programa debe priorizar el estudio y la investigación de las problemáticas sociales específicas del contexto local y regional: si bien se deben abordar los temas generales de la Psicología Jurídica (evaluación de la imputabilidad, testimonio, victimología, etc.), es crucial que el currículo incorpore líneas de investigación centradas en los fenómenos que impactan de forma directa a la Isla de la Juventud.

El punto mencionado podría incluir, por ejemplo, un análisis de las manifestaciones locales de la violencia doméstica y de género, la delincuencia juvenil y sus factores asociados, las necesidades específicas de protección de poblaciones vulnerables (como adultos mayores y personas con discapacidad), los conflictos familiares y comunitarios, o el impacto psicosocial de determinadas condiciones económicas o migratorias propias del contexto.

- El diseño curricular y la planificación de las actividades formativas deben ser realistas, pragmáticos y sostenibles: es fundamental considerar las capacidades materiales (infraestructura, equipamiento, acceso a bibliografía actualizada) y humanas (disponibilidad de docentes especializados, tutores de práctica, colaboradores en instituciones del sistema de justicia) de manera efectiva disponibles en la UJMO y en su entorno institucional local.

Las metodologías de enseñanza, las actividades prácticas supervisadas y las expectativas de aprendizaje deben adaptarse de manera cuidadosa a los recursos existentes para garantizar la viabilidad y la calidad del programa a largo plazo, lo cual evita crear expectativas irrealizables. La creatividad pedagógica y la

búsqueda de alianzas estratégicas serán clave en este sentido.

- Por último, y de manera transversal, el programa debe responder de manera explícita y coherente al encargo social definido en el Modelo del Profesional de las carreras intervenidas (Psicopedagogía y Derecho, en la propia UJMO). Esto implica una visión amplia de la formación.

No se trata de formar psicopedagogos con una sólida orientación jurídica, capaces de realizar peritajes de alta calidad. De manera complementaria, se busca formar juristas capaces de incorporar herramientas conceptuales y perspectivas metodológicas propias de la Psicología Jurídica en su práctica cotidiana. Los beneficios podrían traducirse en mejores habilidades para la solicitud e interpretación de informes periciales, la realización de entrevistas más efectivas y menos revictimizantes, la comprensión de factores psicológicos influyentes en un proceso legal, o incluso en la aplicación de técnicas para la resolución alternativa de conflictos en ámbitos como el familiar o el comunitario.

1.2.3. Modelo Triádico de Articulación Curricular

Como se ha visto, el diseño curricular para Psicología Jurídica ha sido objeto de diversas propuestas prácticas en el plano internacional. Sin embargo, no abundan las investigaciones que, desde una postura teórica y centrada en el contexto nacional, respondan a las necesidades sociales y profesionales específicas para un marco formativo. En buena medida esto se debe a la complejidad que implica integrar conocimientos de Psicología, Derecho y Didáctica.

En este contexto MTAC-PJ surge como una propuesta innovadora, que articula tres dimensiones interdependientes: la Exigencia Curricular (EC), la Coherencia Curricular (CC) y la Pertinencia curricular (PC). A diferencia de una teoría explicativa fundamental (centrada en analizar la naturaleza del aprendizaje o el currículo en sí), este modelo se vuelca en traducir principios abstractos en procedimientos concretos. Así, su innovación no reside en postular una base teórica *ex novo* (radicalmente nueva), sino en un proceder estructurado que actúa

como interfaz entre teorías consolidadas y la práctica especializada en este ámbito.

1.2.4. Articulación Curricular: modelos afines y componentes

El El modelo presentado se inspira en diversas propuestas preexistentes que han demostrado su eficacia en el diseño curricular.

- Modelo de Calidad Curricular de Aguerrondo, (125): este enfoque propone ejes fundamentales como pertinencia, coherencia y factibilidad. Si bien coincide en la importancia de la coherencia y la pertinencia, el MTAC-PJ propone la exigencia como catalizador, lo que implica diferencia y ampliación en alcance del diseño curricular.
- Modelo de Diseño Curricular por Resultados de Spady, (126): en este modelo, se enfatiza la alineación entre los resultados deseados y la estructura del currículo. Aunque no se aborda de manera explícita la validación contextual, el enfoque de resultados complementa la perspectiva de exigencia y pertinencia al centrarse en lo que se debe lograr en términos de competencias profesionales.

Otro elemento relevante que sustenta el modelo es la idea de la mediación curricular, con base en aportaciones precedentes.

- Teoría de la Mediación Curricular de Connelly & Clandinin, (127): esta teoría explica cómo la coherencia funciona como un proceso que transforma las demandas externas (exigencia) en un currículo válido y aplicable (pertinencia). La mediación curricular se presenta como un mecanismo fundamental que articula de manera fluida las distintas variables del modelo.
- Diseño Inverso de Wiggins & McTighe, (128): en este enfoque, se parte de los resultados deseados para retroalimentar el proceso formativo, asegurando que la pertinencia curricular no sea un elemento aislado, sino que favorezca una retroalimentación que permita la identificación de

necesidades y la organización del contenido.

La articulación triádica (EC→CC→PC) bajo la cual opera MTAC-PJ como herramienta de diseño pragmática, permite traducir demandas formativas en diseños educativos especializados para Psicología Jurídica. Su innovación radica en integrar tres dimensiones interdependientes y, a diferencia de marcos solo teóricos, este modelo prioriza la operacionalización de principios mediante un sistema de indicadores jerarquizados.

El primer componente de MTAC-PJ, la EC, determina "qué" enseñar mediante un diagnóstico multifocal que combina análisis documental y voces de actores clave, y a partir de fundamentación teórica integrada por enfoques complementarios.

- Teoría de las Necesidades Educativas: aplicada para detectar brechas en planes de estudio mediante análisis comparativos regionales, con su aporte más evidente en los postulados de Witkin & Altschuld. (129)
- Educación Basada en Competencias: que prioriza habilidades prácticas mediante contrastes entre formación académica y demandas laborales, en línea con los pensamientos de Tobón y Le Boterf. (130,131)
- Enfoque socio-crítico: que incorpora problemáticas urgentes como violencia intrafamiliar mediante consultas a jueces y peritos, esto asociado a lo presentado por Grundy. (132)
- Análisis comparativo de currículos: que, al decir de Posner, (132) sistematiza omisiones temáticas mediante estudios transversales de programas educativos.

Estos marcos se operacionalizan mediante indicadores clave: identificación de vacíos y temas recurrentes en la formación, detección de brechas formativas en la práctica profesional, selección de fundamentos teórico-metodológicos validados por literatura especializada, y la incorporación de prioridades locales (ej. adaptación al Código de Familia cubano en módulos sobre custodia infantil).

La CC asegura la alineación lógica entre objetivos, metodologías y evaluaciones, y

actúa como puente entre EC y PC, con modelos teóricos que sustentan su diseño.

- Alineación Constructiva de Biggs, que vincula objetivos de aprendizaje con simulacros de peritajes como evaluaciones auténticas. (133,134)
- Modelo de Tyler, que organiza de manera secuencial los contenidos (ej. psicología testimonial → técnicas de entrevista forense → redacción de dictámenes). (135)
- Integración interdisciplinar de Klein, que fusiona Psicología Clínica con procedimientos legales en estudios de casos. (136,137)
- Taxonomía de Bloom, aplicada para diseñar actividades que superen la memorización (ej. análisis crítico de sentencias judiciales). (138,139)

Los indicadores de CC incluyen la estructura integrada (secuencia lógica teoría→práctica→evaluación), flexibilidad metodológica (adaptación a nuevos contextos legales), congruencia evaluativa (correspondencia entre objetivos de análisis criminológico y evaluaciones basadas en casos), y actualización bibliográfica (inclusión de jurisprudencia reciente).

La PC valida la relevancia social y aplicabilidad del diseño apoyada en basamentos epistemológicos.

- Pertinencia social de Schwab, (140) que aborda problemáticas como el síndrome de alienación parental mediante talleres con familias.
- Validación por competencias de Le Boterf, (130) que contrasta habilidades desarrolladas (ej. evaluación de imputabilidad) con requerimientos de tribunales.
- Aprendizaje situado de Lave & Wenger, (141) que implementa prácticas en clínicas forenses con supervisiones *in situ*.
- validez de contenido de Lawshe, (142) que emplea encuestas Likert para ajustar módulos (ej. escalas de relevancia de contenidos).

Los indicadores de PC miden el juicio experto (validación por paneles de especialistas), optimización cualitativa (ej. incorporación de neuropsicología

jurídica), articulación interdisciplinar (implica el análisis de coherencia entre contenidos psicológicos, marcos legales y planes de estudio), y el cumplimiento normativo (adecuación al estándar de la Educación Superior en Cuba, para el caso que se examina).

Al concebir el diseño educativo como un proceso dinámico, donde el diagnóstico de necesidades (EC), la coherencia pedagógica (CC) y la validación contextual (PC) interactúan de manera sinérgica, el modelo resuelve la dicotomía teoría-práctica y establece un circuito de continua mejora basado en evidencias. Las páginas siguientes profundizan en estos aportes y revelan cómo esta triada conceptual trasciende el ámbito académico para convertirse en un puente estratégico de las aulas a los tribunales.

1.2.5. Aportes del Modelo Triádico de Articulación Curricular

Una de las características distintivas del modelo es la integración tripartita de aspectos que de manera tradicional han sido tratados de forma separada en la literatura. Otras propuestas centran la atención en la coherencia interna y la pertinencia del currículo, en cambio, MTAC-PJ coloca EC como elemento dinamizador y factor detonante para la identificación de demandas formativas.

Lo expuesto no solo fortalece la base teórica del diseño curricular, sino que también facilita la conexión entre lo que se debe enseñar y la forma en que se organiza el proceso de enseñanza. Se alude a la triangulación de datos como estrategia investigativa en ciencias sociales, y en particular a la influencia del modelo de Banathy. (143–146) La propuesta del MTAC-PJ abre la puerta a múltiples líneas de investigación.

- Evaluación empírica: la implementación del modelo en instituciones educativas permitiría recoger datos que evalúen su efectividad en términos de desempeño profesional y adaptabilidad a contextos cambiantes;
- Adaptación a contextos normativos: investigaciones futuras podrían explorar y comparar la adecuación del currículo en contextos con características normativas diversas, lo que enriquecería la discusión sobre

la pertinencia curricular en ámbitos internacionales;

- Estudio de la interdisciplinariedad: la integración de saberes de áreas afines resulta esencial para la formación psicojurídica, futuros estudios podrían analizar cómo se articula de manera efectiva la colaboración entre disciplinas y cómo esta integración se refleja en la práctica profesional de los egresados.

La importancia del MTAC-PJ radica en su capacidad para dar respuesta a las críticas de la literatura, que señalan la fragmentación y descontextualización de los diseños curriculares tradicionales y, a la vez, ofrece la base para decisiones metodológicas adoptadas en el diseño y validación del programa de Psicología Jurídica para la Universidad Jesús Montané Oropesa, detalladas en el Capítulo

Diseño Metodológico

2. Metodología para el diseño de la asignatura

Este capítulo describe la metodología que se siguió para el diseño de la asignatura, en consonancia con establecido en el Capítulo I de esta tesis. Se analizaron los aspectos clave del diagnóstico de necesidades, el diseño subsecuente del programa y su validación mediante el criterio de expertos. La investigación se efectuó en el marco de una prestación de servicios científicos a la UJMO, específicamente a los Departamentos de Psicopedagogía (Facultad de Ciencias Pedagógicas) y Derecho (Facultad de Ciencias Sociales).

2.1. Diseño de la investigación

El estudio se clasificó como una Investigación de Desarrollo Tecnológico, cuya orientación fue el diseño y la validación de un Programa Analítico para la asignatura Fundamentos de Psicología Pericial, concebido para su eventual implementación en la UJMO. Para este fin, se empleó una metodología mixta, que integró métodos cualitativos y cuantitativos; esta combinación permitió que se fundamentará y sustentará la propuesta curricular. Este enfoque metodológico surgió de la necesidad de diagnosticar las demandas formativas específicas en Psicología Pericial, con el objetivo de diseñar un programa que estuviera alineado con los estándares disciplinares, las exigencias académicas y los desafíos profesionales del sector jurídico local. El proceso culminó con una validación por expertos que no solo aseguró la aplicabilidad práctica del diseño, sino que también proporcionó un marco de rigurosidad metodológica, lo que ofreció garantías sobre su factibilidad técnica y operativa.

2.2. Participantes

La investigación se estructuró en fases metodológicas secuenciales. Cada fase tuvo objetivos propios que determinaron la selección de los participantes. Esta estructura permitió no solo la detección de vacíos formativos, sino también que se asegurara la calidad del programa resultante antes de proponer su

implementación.

Participantes en fase de diagnóstico: en esta etapa inicial, se incluyeron profesionales con vinculación directa con la Psicología Jurídica y el ámbito legal de la Isla de la Juventud. Se aplicó un muestreo por conveniencia, en el cual se dio prioridad a la accesibilidad y la experiencia profesional relevante de los participantes en el ámbito psicojurídico local. La muestra estuvo constituida por 12 actores clave, que se distribuyeron de forma equitativa (n=4) en tres grupos:

- Peritos (profesionales graduados en Psicología con experiencia demostrada en peritajes psicológicos, en particular en casos que involucraron a niños, niñas o adolescentes);
- Operadores del Derecho (un juez, un fiscal, un abogado y un instructor policial, cuyo ejercicio profesional había requerido contacto directo con la actividad pericial psicológica);
- Profesores universitarios (dos docentes de Psicología y dos de Derecho, con vinculación directa a la formación de pregrado en la UJMO).

La selección de estos actores garantizó una visión integral de la realidad formativa y profesional, y permitió la identificación de vacíos y oportunidades de mejora. El uso del muestreo por conveniencia se justificó por el alto nivel de especialización requerido y la necesidad de acceso a informantes con conocimiento práctico y contextual directo.

Para minimizar posibles sesgos, se procuró la inclusión de participantes con roles diversos dentro del sistema de justicia, con lo que se aseguró la diversidad de perspectivas. De manera complementaria, se examinaron fuentes documentales: nueve normas legales cubanas relevantes, dos planes de estudio nacionales "E", 11 planes de estudio internacionales de pregrado en Psicología Jurídica, 158 expedientes seudonimizados de casos de peritaje psicológico que realizó el investigador, y una amplia revisión de literatura especializada.

Participantes en fase de validación: para esta fase, se conformó un panel de 15 expertos en Psicología Jurídica, Derecho y Educación. Se utilizó un muestreo no

probabilístico en cadena o "Bola de Nieve". La reconocida trayectoria de los expertos iniciales, sumada a la recomendación de pares, aseguró la idoneidad y especialización de los evaluadores. Este método se consideró adecuado dada la naturaleza especializada del campo en Cuba, pues facilitó el acceso a profesionales difíciles de contactar por otros medios, aunque se reconoce la posibilidad de sesgo inherente. La validación se efectuó mediante la aplicación de una escala Likert (1-5) y el análisis cualitativo de las recomendaciones expertas, lo cual posibilitó ajustes finales al programa.

2.3. Métodos de investigación

La investigación se estructuró mediante un enfoque plural e integrador, que articuló técnicas complementarias para garantizar rigor analítico, coherencia teórica y alineación metodológica con los objetivos propuestos. Para el desarrollo de la investigación el autor empleó un conjunto diverso de métodos teóricos como:

Análisis documental: se utilizó para determinar el papel asignado a la Psicología Jurídica en la formación universitaria. Se revisaron contenidos pertinentes en legislaciones cubanas, experiencias formativas internacionales y orientaciones ministeriales de Educación Superior. Este análisis permitió la identificación de las bases teóricas y prácticas que sustentaban la inclusión curricular.

Sistematización: le permitió al investigador de conjunto con el análisis documental analizar los autores que le anteceden a nivel internacional y nacional en relación a Psicología Jurídica, la Psicología Pericial, así como, el diseño curricular de planes de estudio nacionales e internacionales para hallar los contenidos que responden al objetivo de la investigación.

Modelación: posibilitó al investigador el diseño de la asignatura Fundamentos de Psicología Pericial: enseñanza de Psicología Jurídica en la Universidad Jesús Montané Oropesa en respuesta a las debilidades identificadas en el diagnóstico que dieron lugar a la investigación y a los resultados de la triangulación.

Además, emplearon métodos empíricos como:

Revisión de literatura especializada: revisión de estudios académicos, artículos de

revistas científicas, libros relacionada con la Psicología Jurídica que posibilitara desde los contextos nacionales e internacionales determinar cuáles son las competencias profesionales específicas.

Entrevista semi-estructuradas a actores clave: se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los 12 participantes de la fase diagnóstica con el fin de evaluar el estado de la práctica y enseñanza de la Psicología Jurídica local. Estas entrevistas proporcionaron información valiosa sobre las experiencias y percepciones de profesionales que estaban de manera directa involucrados.

Validez de contenido por criterio experto: se aplicó la Metodología de las Preferencias para validar los contenidos del programa propuesto. Este método implicó la consulta y el análisis del consenso del panel de 15 expertos, quienes proporcionaron retroalimentación estructurada sobre la relevancia de los contenidos.

Observación participante: constituyó una metodología cualitativa transversal, dada la participación activa y directa del investigador como psicólogo perito en ejercicio entre 2019 y 2024. La inmersión en la práctica pericial (Comisión Municipal de Peritación Mental) facilitó un acceso privilegiado y una comprensión profunda. Las observaciones se efectuaron en los tribunales de Nueva Gerona, la estación policial, la consulta especializada en delitos sexuales y la sede municipal de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en casos variados (guarda y custodia, maltrato infantil, daño psicológico).

Se adoptó el rol de participante como observador, y se informó a los demás actores (jueces, fiscales, etc.) de las intenciones investigativas. El manejo de la subjetividad se abordó a través de reflexión constante, contraste de experiencias con literatura especializada (Psicología Jurídica, Criminología, Derechos Humanos) y discusión con colegas y supervisores para la identificación de sesgos y el refinamiento de interpretaciones.

Se realizaron análisis con la utilización de la Estadística descriptiva: se emplearon técnicas de estadística descriptiva (medianas, modas, rangos intercuartílicos, frecuencias) para el análisis de los datos cuantitativos que se obtuvieron de la

escala Likert aplicada a los expertos. Esto ofreció una visión general de las tendencias y patrones en las valoraciones, y permitió una interpretación fundamentada.

2.4. Variables consideradas en la investigación

Esta sección se dedica a la definición y operacionalización de las variables centrales de la investigación, con base en los constructos del MTAC-PJ, examinado desde el punto de vista teórico en el Capítulo 1. (ver Anexo 2)

Exigencia Curricular (variable independiente): propiedad que aseguró la identificación, priorización y fundamentación rigurosa de las demandas formativas esenciales para el diseño del programa de Psicología Pericial. Se integró con la determinación de conocimientos, habilidades y competencias necesarias; consideró carencias formativas, opiniones de especialistas, literatura científica y necesidades locales. Fue la variable central de la fase de diagnóstico y contó con los siguientes indicadores:

- a) vacíos y temas recurrentes en formación regional (análisis comparativo planes estudio);
- b) brechas formativas identificadas (entrevista a actores clave);
- c) fundamentos teórico-metodológicos (revisión literatura);
- d) prioridades del contexto local (frecuencia temas expedientes judiciales Isla de la Juventud).

Escala de la variable: ordinal basada en el grado de integración de temas prioritarios y resolución de brechas (Alto, resuelve brechas identificadas; Medio, aborda de forma parcial las brechas identificadas; Bajo, no responde a las brechas identificadas).

Coherencia Curricular (variable mediadora): propiedad que garantizó la articulación lógica entre los componentes del programa (objetivos, contenidos, metodologías, evaluación, bibliografía), de modo que se aseguró que cada elemento contribuyera al desarrollo de competencias. Fue la variable central en la

fase de diseño, con los siguientes indicadores:

- a) estructura curricular (resultados de diagnóstico, matriz alineación interna);
- b) diseño metodológico y organizativo (guías pedagógicas UJMO);
- c) sistema de evaluación congruente (análisis documental del programa);
- d) selección bibliografía especializada (catálogos, repositorios).

Escala de la variable: ordinal basada en el grado de alineación entre componentes y la calidad de los mismos (Alto, alineación perfecta; Medio, tiene alineación parcial; Bajo, carece de estructura lógica).

Pertinencia Curricular (variable dependiente): propiedad que evaluó la relevancia del programa formativo y aseguró su aplicabilidad al entorno educativo, profesional y legal cubano. Fue la variable central en la fase de validación, con los siguientes indicadores:

- a) validez de contenido a través de criterio experto (escala Likert y análisis cualitativo correspondiente);
- b) sugerencias de ajuste (análisis temático de comentarios expertos);
- c) articulación interdisciplinar (análisis de planes de estudio "E" de las carreras Psicopedagogía y Derecho);
- d) correspondencia legal (alineación con Código Penal, Código de las Familias, y otras normas relevantes).

Escala de la variable: ordinal basada en la respuesta a necesidades contextuales, integración normativa y validación experta (Alto, responde de forma plena; Medio, abordaje parcial; Bajo, no se ajusta al contexto).

2.5. Procedimientos de la investigación

El desarrollo de la investigación se sustentó en procedimientos metodológicos rigurosos para garantizar la validez de los resultados. A continuación, se detallan las etapas clave, las cuales estuvieron anteceditas por la obtención del

consentimiento informado (ver Anexo 3) y el cumplimiento de consideraciones éticas (sección 2.6), además se indican los resultados esperados para cada fase.

2.5.1. Diagnóstico de necesidades

Este Este proceso implicó la identificación y el análisis detallado de las áreas que requerían intervención formativa, con el fin de obtener una comprensión precisa de las necesidades y problemas que debían abordarse, mediante sub-procedimientos.

Entrevistas semi-estructuradas a actores clave: se realizaron entrevistas semiestructuradas a 12 actores clave del sistema pericial (practicantes forenses, docentes especializados y operadores jurídicos), mediante un protocolo estandarizado para tal efecto (ver Anexo 4). El procesamiento de datos incluyó una fase de clasificación del contenido de las entrevistas (ver Anexo 5), para lo cual se implementó un sistema de codificación temática en cuatro niveles:

- categorías principales (temáticas esenciales);
- subcategorías (dimensiones específicas);
- etiquetas descriptivas (unidades de significado);
- clasificación por rol profesional (perfil del entrevistado).

Un segundo momento implicó el análisis de frecuencias de las etiquetas específicas. (ver Anexo 6) Las transcripciones se sometieron a análisis cualitativo con el objetivo de identificar patrones recurrentes y narrativas destacadas en los discursos. En último lugar se triangularon las perspectivas de los entrevistados mediante el mapeo de expectativas sobre la estructura programática y la clasificación de brechas estratégicas en cinco dimensiones:

- carencias formativas (relativo a los contenidos necesarios de aprender);
- competencias críticas (relativo a competencias profesionales requeridas para la disciplina);
- módulos sugeridos (relativo a la forma de organizar el contenido);

- metodologías prioritarias (relativo a la forma en que se debería enseñar);
- recursos solicitados (relativo a los elementos necesarios para la enseñanza).

La priorización de brechas formativas se cuantificó mediante un índice grupal ponderado, con la aplicación de una métrica de conversión con base en la escala de jerarquización. (ver Anexos 7, 8 y 9)

Análisis comparativo de planes de estudio internacionales: se localizaron programas analíticos de Psicología Jurídica de pregrado, en idioma español, dictados a partir del año 2020 en universidades hispanoamericanas. La indagación se realizó de forma iterativa a través de búsqueda simple con empleo del motor Google. Fue determinante para la selección el acceso al programa de la asignatura. Se conformó una muestra final de 11 planes de estudio, distribuidos entre 5 países. (ver Anexo 10)

Se realizó un análisis de contenido comparativo de los programas educativos para sistematizar sus componentes estructurales clave: competencias declaradas, objetivos globales, contenidos fundamentales, metodologías pedagógicas, sistemas de evaluación y referentes bibliográficos. Mediante un enfoque cuantitativo, se calculó la frecuencia relativa de estos elementos, lo que permitió mapear tendencias predominantes y distribuciones de la estructura curricular en el contexto internacional. (ver Anexos 11-16)

Revisión de literatura especializada: esto se realizó a partir de la revisión de estudios académicos, artículos de revistas científicas, libros y otros recursos relevantes que proporcionaron el marco para la comprensión de buenas prácticas y desafíos en la formación de profesionales con dominio del peritaje psicológico. El objetivo fundamental fue determinar las competencias profesionales específicas que son requeridas por la disciplina.

La metodología de búsqueda bibliográfica para la formación en Psicología Jurídica se estructuró en torno a objetivos y ejes temáticos. En primer lugar, se delimitó la búsqueda con los componentes esenciales de la formación en Psicología Jurídica.

Se priorizaron aspectos como las bases teóricas, áreas específicas, habilidades prácticas y técnicas, la ética y los valores profesionales, el conocimiento del sistema legal, el pensamiento crítico contextualizado en Latinoamérica, la investigación aplicada, la articulación teoría-práctica, y la formación continua.

Para garantizar una recopilación exhaustiva, se seleccionaron bases de datos académicas especializadas. En el ámbito psicológico se priorizaron PubMed, SciELO, Redalyc y Dialnet. También se incluyeron las plataformas Web of Science, Scopus y Google Scholar. De forma complementaria se integró literatura gris, normativas legales vigentes y documentos de asociaciones profesionales como ALPJ y APA.

La estrategia de búsqueda se diseñó mediante la combinación de palabras clave y operadores booleanos adaptados a cada eje temático. Por ejemplo, para las bases teóricas se utilizaron términos como ("Psicología Jurídica" OR "Psicología Forense") AND ("epistemología" OR "teoría jurídica"). Se aplicaron filtros por idioma (español, inglés y portugués), período (últimos 5 años) y tipo de documento (artículos revisados por pares, capítulos de libros e informes técnicos), con el fin de priorizar información actualizada y que estuviese bien articulada desde el punto de vista metodológico.

Tras una búsqueda inicial en las bases de datos, se realizó un cribado de títulos y resúmenes para eliminar duplicados y fuentes no alineadas con los objetivos. En la evaluación de calidad, se aplicaron criterios de inclusión como rigor metodológico, relevancia formativa y autoría reconocida, mientras que se descartaron textos no científicos, enfoques desactualizados o carentes de contextualización regional. De forma adicional, se empleó "*snowballing*" para rastrear referencias clave en la bibliografía de los documentos seleccionados. En definitiva, la organización y síntesis de la información se orientó a la utilidad práctica. (ver Anexo 17)

Revisión de expedientes judiciales: se efectuó una investigación cualitativo-descriptiva con revisión documental retrospectiva de la actividad pericial previa del investigador. Se analizaron 158 casos (2019-2024) del Archivo del Tribunal

Especial Popular de la Isla de la Juventud, vinculados a NNA, seleccionados de manera intencional por ser pericias del investigador y por tener documentación completa.

Se revisaron de forma sistemática las evaluaciones psicológicas y testimonios; se identificaron patrones recurrentes y se realizó una síntesis temática de las contribuciones de la Psicología de la Salud en esos procesos. (Anexo 18) La validez se reforzó por medio de la saturación temática.

Triangulación de fase de diagnóstico: se contrastaron los resultados de los cuatro procedimientos anteriores; se evitaron redundancias superficiales y se dio prioridad a la identificación dialéctica de tensiones y vacíos críticos en el diagnóstico. Esta metodología enriqueció la comprensión y permitió la construcción de un consenso adaptado al entorno socio jurídico.

Resultados esperados del diagnóstico: se esperaba lograr la identificación clara de las necesidades formativas en Psicología Pericial para las carreras de Derecho y Psicopedagogía en la UJMO, una comprensión profunda de las causas de los problemas detectados, y el establecimiento de una base empírica sólida para proceder al diseño del programa.

2.5.2. Diseño del programa analítico

Esta fase consistió en la traducción de los hallazgos diagnósticos en una propuesta formativa coherente, viable y eficaz, que se ajustó al marco normativo cubano, en específico el artículo 245 de la Resolución 47/2022 (147), lo cual se llevó a cabo a partir de un protocolo estructurado.

Determinación de objetivos y estructura temática: se definieron los objetivos de aprendizaje y la estructura temática del programa, los cuales se fundamentaron de manera directa en los datos empíricos y teóricos del diagnóstico. Se formularon objetivos precisos y se organizó una estructura temática lógica y progresiva que respondiera a los requerimientos identificados.

Elaboración de indicaciones metodológicas y de organización: se definieron las

estrategias didácticas a partir de directrices pedagógicas institucionales; se dio prioridad a enfoques de aprendizaje activo (análisis de casos, debates dirigidos) para el fomento de habilidades aplicadas. Se diseñó una organización modular coherente con una distribución horaria equilibrada.

Establecimiento del sistema de evaluación del aprendizaje: se creó un sistema de evaluación congruente con los objetivos prácticos. Se diseñó un abanico de instrumentos (no solo exámenes teóricos, sino también elaboración de informes simulados, participación en debates) que se vincularon de forma explícita a objetivos de aprendizaje; se desarrollaron rúbricas detalladas para garantizar objetividad y retroalimentación formativa.

Determinación de bibliografía: se realizó una selección sistemática de bibliografía básica y complementaria. Mediante la consulta de repositorios académicos, se identificaron fuentes especializadas; se dio prioridad a aquellas con accesibilidad (Open Access), actualidad (≤ 5 años) y relevancia para Cuba. Se eligió una combinación equilibrada de textos fundamentales y recursos complementarios.

Triangulación de fase de diseño: se realizó una evaluación transversal para el análisis de la coherencia y articulación lógica entre todos los componentes diseñados (objetivos, contenidos, metodologías, evaluación), para lo cual se utilizó como fuente fundamental la Matriz de Consistencia Interna del Programa Psicología Jurídica (Anexo 19). Este análisis crítico buscó el refinamiento de la arquitectura pedagógica, la identificación de solapamientos o vacíos, y la validación de la consistencia general del programa "ideal".

Resultados esperados del diseño: se esperaba obtener un programa analítico detallado, bien estructurado, coherente desde lo metodológico y adaptado a las necesidades específicas identificadas para la UJMO.

2.5.3. Validación de contenido

Esta fase fue esencial para la optimización del programa, pues garantizó su rigor científico, pertinencia social y alineación con estándares nacionales e internacionales.

Revisión crítica de planes de estudio nacionales: se examinaron los Planes de Estudio “E” de Derecho y Psicopedagogía; se consideró el Modelo del Profesional y las disciplinas con implicaciones para la Psicología Jurídica (ver Anexo 20).

Revisión crítica de normativas: se analizó el marco legal cubano relevante: Leyes 141/2021 (Código de Procesos), 143/2021 (Proceso Penal), 151/2022 (Código Penal), 156/2022 (Código de las Familias); Resolución 100/2008 (Peritación Psiquiátrica Forense) y Resolución 496/2023 (Manual de Defensoría); Instrucciones del Tribunal Supremo 173/2003 y 285/2023 (actuación judicial).

Validación por criterio de expertos: implicó la revisión y evaluación del programa por el panel de expertos seleccionados. (ver anexo 21) La muestra incluyó 15 Doctores en Ciencias de siete países, con distribución equilibrada de cinco expertos por disciplina (Psicología, Derecho y Pedagogía), con 40% de representación internacional, y 20% de representación propia de la UJMO.

Los participantes, afiliados a organizaciones gremiales con incidencia estratégica, combinaban especialización en sus campos con experiencia interdisciplinar: el 60% con publicaciones o ejercicio en áreas mixtas (ej. psicología jurídica, pedagogía forense). Todos por encima de 10 años de trayectoria, y con integración de perspectivas académicas, profesionales y regionales en sus aportes. Se combinó evaluación cuantitativa (escala Likert) y cualitativa (análisis de comentarios). Se aplicó la Metodología de las Preferencias como marco estructurado.

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta específica con una escala Likert de 5 puntos (1: Muy Baja Calidad a 5: Muy Alta Calidad) para 18 ítems, y un espacio abierto para comentarios cualitativos. (ver Anexos 22 y 23) Para el análisis de datos los datos cuantitativos (Likert) se analizaron con estadística descriptiva no paramétrica (mediana, moda, IQR, Q1, Q3, frecuencias). (ver Anexos 24 y 25) Los comentarios cualitativos se sometieron a análisis temático; se clasificaron en seis Temas de Retroalimentación (Anexos 26 y 27) vinculados a las variables Exigencia, Coherencia y Pertinencia. El procedimiento de contacto se realizó un contacto individual con los expertos (WhatsApp/Email); se les envió la

documentación del programa y la encuesta, con un plazo de cuatro semanas y seguimiento personalizado.

Optimización final: las recomendaciones y críticas de los expertos fueron de manera cuidadosa consideradas, analizadas y priorizadas para la realización de ajustes y la consecución del diseño final del programa.

Triangulación de fase de validación: se realizó una sistematización integradora de los hallazgos de los indicadores de PC (validación documental y experta) para la evaluación de la solidez teórica, viabilidad práctica, adaptación contextual y alineación general del programa, con el objetivo de optimizar su implementación y pertinencia educativa.

Resultados esperados de la validación: se esperaba obtener la versión final y optimizada del Programa Analítico Fundamentos de Psicología Pericial, que integrara las aportaciones expertas como garantía de calidad, lo cual resultó en un programa validado y listo para su posible implementación.

2.6. Consideraciones éticas

La investigación se realizó conforme a los principios éticos internacionales establecidos por *The World Medical Association*, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas y la normativa cubana vigente para estudios en ciencias sociales y jurídicas. (148–150) Se aseguró el respeto a la dignidad, autonomía y bienestar de los participantes, y se establecieron medidas para que el estudio no implicara riesgos físicos, psicológicos ni sociales.

Se elaboró un documento de consentimiento informado con lenguaje claro y accesible, que explicó el objetivo del estudio, los procedimientos de recolección de datos, y las garantías de confidencialidad. Este documento se entregó en formato físico y/o digital, lo que permitió a los participantes realizar consultas antes de firmar. En el análisis de expedientes judiciales se aplicaron mecanismos de anonimización conforme a la Ley 149.

Para preservar la privacidad y confidencialidad, los expedientes y entrevistas se codificaron con claves alfanuméricas, y se eliminó toda información identificadora.

Los archivos digitales se guardaron en carpeta protegida con contraseña, con acceso exclusivo para el investigador.

La metodología priorizó la beneficencia y evitó daños. No se incluyeron casos en curso ni se abordaron experiencias traumáticas. Se activó un protocolo de apoyo psicológico en caso de temas sensibles, y se informó a los participantes sobre su derecho a retirarse del estudio sin consecuencias y se ofreció un resumen de resultados en lenguaje no técnico.

Análisis y discusión de los resultados

3. Resultados y discusión del diseño de la asignatura

En este capítulo se presentan, analizan y discuten los resultados a partir de la implementación de los procedimientos metodológicos descritos en el Capítulo II de esta tesis. La investigación se estructuró en varias etapas, cada una de las cuales aportó resultados y contribuyó de manera significativa a la comprensión integral del tema investigado. A continuación, se describe cómo se interpretaron los datos y los hallazgos clave derivados de estos métodos.

3.1. Resultados de la fase de diagnóstico

En esta sección se exponen los resultados correspondientes a la fase del diagnóstico de necesidades, específicamente de los procedimientos realizados: entrevistas semi-estructuradas, análisis de planes de estudio, revisión de literatura especializada y revisiones de experiencias anteriores en la actividad pericial.

3.1.1. Brechas formativas identificadas por actores clave

La La identificación de brechas para la formación psicolegal requiere aproximaciones sistémicas. El estudio de este aspecto, basado en entrevistas semiestructuradas a 12 actores estratégicos, reveló cinco ejes centrales que permiten mapear desafíos y prioridades en la formación especializada de este ámbito. (ver anexos 6 y 9)

Todos los participantes señalaron la necesidad de rigor metodológico (FC-DI-RM) como elemento crítico, en especial en redacción de informes periciales, por tanto, esta carencia formativa requiere de atención inmediata. En cambio, para las competencias críticas, donde destacaron la entrevista forense (NL-CP-EF) y la evaluación del daño (NL-CP-ED) con cuatro menciones cada una, la planificación requerida es media.

Los siguientes tres ejes poseen todos prioridad baja. En módulos sugeridos, Derechos Humanos (DC-CO-DH, tres menciones) fue el más mencionado,

mientras que los juegos de rol (DC-ME-JR) y casos prácticos comentados (DC-ME-CPC) fueron las metodologías didácticas identificadas, con dos menciones en cada caso. Por último, los recursos solicitados discurrieron entre herramientas digitales (DC-RE-HD) y convenios interinstitucionales (DC-RE-CI) lideraron con dos menciones. (ver Anexos 6-9)

La unanimidad en la demanda de rigor metodológico refleja un problema estructural en la formación en psicolegal, lo cual compromete la estandarización en las evaluaciones de informes, aspecto clave para decisiones judiciales justas, y defendido por Ortega, (53) al indicar la necesidad de desarrollar esta disciplina en Cuba. La diversidad en competencias sugiere demandas diferenciadas: mientras los peritos priorizan la entrevista forense, los profesores y algunos operadores del Derecho consideran relevante la evaluación del daño. La consideración del *NICHD Protocol* ofrece pistas para la solución de este elemento, con respaldo amplio de la comunidad científica y autores de renombre como Lamb. (66,151,152)

Los módulos sugeridos, con base en Derechos Humanos, testimonio y neurociencias reflejan la necesidad de un currículo flexible y de una actualización global, que tome en cuenta tanto los retos de la Pericia Psicológica como las implicaciones que posee para la justicia el desconocimiento del “andamiaje cognitivo”, tal como indican Ortega y García. (80,81,153)

La forma más oportuna de abordar estos aspectos es a través de simulaciones de contextos reales, como sucede con los juegos de rol para el desarrollo de habilidades blandas. Pero estas metodologías didácticas requieren de esfuerzos orientados a la modernización y colaboración, crucial en contextos de recursos limitados. La priorización de brechas sugiere una estrategia escalonada: corregir rigor metodológico primero, luego integrar competencias y recursos, y optimizar esfuerzos para la colaboración interinstitucional (este último en franco reflejo de la visión declarada por el ODS 17). (2)

3.1.2. Temas recurrentes en la formación psicolegal

Este estudio analiza 11 programas relacionados con Psicología Jurídica en cinco universidades iberoamericanas, (154–164) (ver Anexo 10) Mediante un análisis cuantitativo se identifican patrones comunes en competencias, metodologías y contenidos, de lo cual se desprende un núcleo formativo estandarizado. Sin embargo, revela vacíos en temáticas emergentes e innovación pedagógica, de modo que se imponen mejoras alineadas con los desafíos actuales en sistemas judiciales y criminológicos.

Los programas analizados evidencian patrones comunes estructurados en seis dimensiones clave. (Anexos 11-16) En competencias (Anexo 11), destacan la evaluación forense y la redacción de informes, con ejemplos como la Universidad Complutense de Madrid (164) y la Universidad de Jaén (163). En objetivos (Anexo 12), sobresale la vinculación teoría-práctica (nueve programas), presente en instituciones como la Universidad Nacional del Comahue, (157) y la Universidad de Chile. (159)

Los contenidos se organizan en módulos centrales: introducción a la psicología jurídica (diez programas), derecho penal/civil (nueve programas) y evaluación forense (ocho programas) son los más recurrentes. (Anexo 13) La metodología privilegia análisis de casos prácticos (nueve programas) y clases magistrales (ocho programas), con menor adopción de simulaciones (cinco programas) como las implementadas en la Universidad Comillas. (161,162) (Anexo 14) Solo el 60% integra actividades virtuales, pese a su relevancia pos pandemia.

En evaluación, persiste un modelo tradicional: exámenes teóricos (100% de los programas, con 50-80% de peso) y trabajos prácticos (80%). (Anexo 15) La asistencia (seis programas) es un requisito frecuente, mientras estrategias innovadoras como autoevaluación (tres programas) son excepcionales. La bibliografía revela hegemonía de autores españoles (Garrido en siete programas, Echeburúa en seis programas), complementados con códigos legales nacionales, lo que refleja adaptaciones locales en menor medida. (Anexo 16)

Los datos sugieren que la homogeneidad en competencias y objetivos cursan hacia la estandarización regional, aunque con divergencias: España enfatiza mediación (U. de Jaén), mientras Latinoamérica prioriza violencia intrafamiliar (U. de Chile). La influencia ibérica en la bibliografía es probable que encuentre su causa en la afinidad jurídico-lingüística, aunque con adaptaciones a marcos legales nacionales. Y, si bien se observan avances metodológicos post-2019, (actividades virtuales: 55%), persiste una brecha en adopción de IA o realidad virtual, a pesar de las bondades descritas por autores como Álvarez y colaboradores. (165)

La dependencia de modelos evaluativos tradicionales y la escasa integración de temáticas emergentes (Neuroderechos, justicia digital) limitan su adaptación a retos contemporáneos. Futuras revisiones pudieran evaluar la correlación entre estos patrones y el desempeño profesional, en particular para contextos legales en transformación donde se observa el creciente auge del *cyberbullying* con su consecuente impacto en la salud mental, como indica el estudio de Mollo y Garaigordobil. (166)

3.1.3. Competencias clave para la praxis psicolegal

La revisión sistemática de la literatura ha permitido decantar cuatro conjuntos de competencias profesionales, consideradas esenciales para el psicólogo que se desempeña en el ámbito jurídico, y que delinean un perfil profesional complejo. (ver Anexo 17)

Competencias cognitivas: incluyen el dominio de teorías psicológicas con aplicaciones forenses críticas, como que explican cómo los recuerdos literales y globales interactúan en testimonios (e impactan en su validez legal) a partir de constructos *The DRM Paradigm* (Deese-Roediger-McDermott), todo un clásico entre los estudiosos de procesos cognitivos. (165,167–170)

Este *background* teórico se complementa con conocimientos legales sustantivos y procesales, como los criterios de admisibilidad de pruebas científicas (ej., *Daubert Standard*), esenciales para contextualizar las evaluaciones psicológicas dentro de

procesos judiciales, con derivaciones al uso de pruebas estandarizadas como el MMPI, los sesgos judiciales y condenas injustas, o la gestión de interferencia parental, punto en el que destaca la reciente aportación de Sicard y Fuentes. (75,171–173)

Competencias procedimentales: abarcan técnicas estandarizadas para minimizar sesgos en entrevistas forenses (ej., *NICHD Protocol*) y la selección rigurosa de instrumentos psicométricos validados en poblaciones forenses (ej., SVA-CBCA), donde sobresale la opinión de Korkman y colaboradores. (63,66,174,175) Es destacable la elaboración de informes periciales que equilibren precisión técnica y claridad para actores legales, que evitan la jerga académica y aseguran su utilidad procesal.

Competencias actitudinales: la ética profesional (p. ej., confidencialidad, objetividad) y estrategias anti-sesgo, como el *blind scoring*, son fundamentales para mantener la credibilidad ante tribunales, tal como apuntan las directrices de la APA o autores como Itiel Dror. (176–181) La literatura referida enfatiza la necesidad de neutralidad en contextos adversariales, donde presiones institucionales o expectativas de las partes pueden comprometer la imparcialidad técnica requerida en las pericias.

Competencias investigativas: la generación de evidencia empírica mediante diseños mixtos y el uso de *Big Data* para modelos predictivos (ej., riesgo de reincidencia) se perfilan como pilares para actualizar protocolos forenses. El perito debe valerse de todas las herramientas posibles para demostrar sus planteamientos, y en ocasiones una hipótesis requiere más de un camino para ser probada, aunque existan rezagos en este sentido en cuanto a su uso para la salud mental, tal como explica Moustafa. (182–185)

Estudios sobre falsas memorias ilustran cómo la investigación traslacional modifica prácticas profesionales y judiciales, a la par que resaltan la necesidad de conocimientos especializados (ej., victimología, psicología penitenciaria) y formación continua para adaptarse a cambios legales y científicos en interrogatorios, cuestiones defendidas por figuras como Loftus. (186–193)

La interacción sinérgica de estas competencias define un profesional capaz de navegar la complejidad jurídico-psicológica. Las competencias cognitivas (*saber qué*) proporcionan la base para interpretar fenómenos como distorsiones mnémicas en testimonios, mientras las procedimentales (*saber cómo*) traducen este conocimiento en técnicas estandarizadas (p. ej., evitar preguntas sugestivas), en consonancia con aportes como los de Baguley y otros. (167–170,174) Sin embargo, esta integración es insuficiente sin competencias actitudinales (*saber ser*): por ejemplo, un psicólogo puede dominar protocolos de entrevista, pero si ignora sesgos de confirmación, sus conclusiones perderán validez, tal como explica Kukucka y colaboradores. (177) La investigación (*saber avanzar*) cierra este ciclo al generar evidencia que retroalimenta las otras competencias, como validar instrumentos o refinar marcos teóricos. La recurrencia de estos ejes en guías profesionales como las Directrices APA, (194) y la extensa literatura revisada sugiere que no son preferencias arbitrarias, sino respuestas a demandas estructurales del sistema legal, que exigen objetividad, rigor metodológico y adaptabilidad. (179)

Los resultados revelan tensiones entre las exigencias ideales del perfil y los desafíos prácticos. En formación, la integración de disciplinas divergentes (Derecho y Psicología) requiere modelos pedagógicos innovadores, por ejemplo, programas que combinen simulaciones de casos reales, *mentoring* con profesionales activos y análisis crítico de jurisprudencia. (170,185,187)

Desde lo metodológico, aunque los diseños mixtos capturan la multidimensionalidad de fenómenos forenses, su implementación exige entrenamiento en integración de datos cualitativos (p. ej., narrativas de víctimas) y cuantitativos. Además, la brecha entre investigación y práctica persiste: muchos psicólogos jurídicos enfrentan limitaciones institucionales (tiempo, recursos) para aplicar hallazgos recientes, lo que subraya la necesidad de canales institucionales que faciliten la transferencia de conocimiento y sustenten la formación continua, no solo en lo relativo a actualizaciones científicas, sino también en cuanto a cambios legales (p. ej., nuevas jurisprudencias sobre pruebas periciales). (17,18,81)

Este estudio sintetiza un modelo de competencias esenciales para psicólogos jurídicos, donde lo cognitivo, procedimental, actitudinal e investigativo se entrelazan para garantizar rigor científico y relevancia legal. La efectividad del peritaje psicológico depende de esta integración: por ejemplo, un informe sobre credibilidad de testimonio exige conocimiento de teorías de memoria tal como defiende McElroy, (167) aplicación de entrevistas validadas como el ya discutido *NICHD protocol*, neutralidad ante presiones de las partes que pudiesen conducir a sesgos y sustento en literatura actualizada. (165,170,183)

3.1.4. Prioridades del contexto local

La Psicología Pericial desempeña un rol crítico en procesos judiciales que involucran a NNA, pues aporta rigor metodológico y enfoques centrados en el desarrollo integral. Un estudio sistemático de casos (2019-2024) en el Tribunal Especial Popular de la Isla de la Juventud permitió identificar intervenciones psicológicas prioritarias que inciden en la calidad de las resoluciones judiciales. (ver Anexo 18)

La revisión sistemática de 158 casos judiciales determinó cuatro ejes prioritarios de intervención psicológica con impacto en procesos que involucran a NNA:

- evaluación de la credibilidad testimonial en NNA;
- valoración del daño psicológico;
- análisis psicológico para procesos de guarda y custodia;
- variables psicológicas en procesos de alimentos.

Los ejes reflejan la contribución de la Psicología Pericial al superar limitaciones del sistema judicial tradicional. La credibilidad testimonial combina análisis cognitivos (consistencia narrativa) y emocionales (reactividad afectiva), con adaptación al desarrollo mnémico infantil, lo que eleva la confiabilidad probatoria en delitos sensibles. La cuantificación del daño, mediante instrumentos estandarizados, traduce el sufrimiento en evidencia jurídica, lo cual brinda objetividad a decisiones reparativas. En guarda y custodia, la evaluación de idoneidad parental y dinámicas

familiares orienta resoluciones hacia el interés superior del menor y trasciende enfoques economicistas. En procesos de alimentos, la integración de variables psicológicas reconoce que el bienestar infantil depende tanto de lo material como de lo afectivo y promueve decisiones holísticas.

Es oportuno señalar que: el proceso de alimentos es un procedimiento jurídico regulado en el ámbito del Derecho de Familia, mediante el cual se establece, reclama, modifica o ejecuta una obligación económica destinada a garantizar la satisfacción de necesidades básicas (alimentación, salud, educación, vivienda y vestimenta). Esta figura legal, fundamentada en principios de solidaridad familiar y protección de derechos fundamentales, opera bajo parámetros normativos específicos que dependen de la legislación nacional correspondiente. Un análisis reciente en torno a la definición técnica, y útil para comparativa entre países, es ofrecido por Leyva y Sandoval. (195)

Los resultados evidencian que la Psicología Pericial aporta rigor metodológico y humanización a procesos judiciales. La Psicología de la Salud complementa este enfoque al integrar variables biopsicosociales en la evaluación de riesgos. La efectividad de los protocolos especializados subraya la necesidad de formación continua en técnicas de entrevista infantil para reducir falsos negativos/positivos, con contacto en los hallazgos de Melinder. (196) El 40% de testimonios no creíbles refleja la complejidad de estos casos, no fallas metodológicas, lo cual se liga al estudio de Fessinger y McAuliff; (197) la Psicología de la Salud aporta claves interpretativas desde el estrés crónico o la adherencia a intervenciones previas.

En daño psicológico, el 40% de casos sin daño significativo podría vincularse a resiliencia o subdiagnóstico, lo cual posee vínculo con la investigación de Moon y colaboradores; (198) esta disciplina enfatiza factores protectores (redes de apoyo) que evitan patologizar respuestas adaptativas. La prevalencia de custodias unilaterales (60%) sugiere contextos donde la custodia compartida no es viable; la Psicología de la Salud prioriza indicadores de salud comunitaria para prevenir trastornos psicosomáticos. En alimentos, el 50% de ajustes basados en variables

psicológicas destaca su influencia, pero persisten criterios economicistas; esta área fundamenta la urgencia de vincular inequidad económica con riesgos neurocognitivos.

3.1.5. Triangulación de fase de diagnóstico

El protocolo de diagnóstico ejecutado revela que la Psicología Jurídica y Pericial enfrenta un desafío epistemológico y práctico: construir modelos que concilien estandarización científica y pertinencia sociolegal, sin reducirse a dicotomías simplistas. La tensión entre homologación global y adaptación local demanda currículos híbridos que articulen competencias cognitivo-procedimentales (como el dominio de entrevistas validadas o teorías de memoria) con sensibilidad actitudinal hacia contextos geopolíticos específicos y poblaciones vulnerables.

La brecha de rigor metodológico, crítica en el contexto local pero extrapolable a otros entornos, no se resuelve solo con protocolos estandarizados, sino mediante sistemas escalables que combinen formación ética transversal, alianzas interinstitucionales y herramientas digitales, con prioridad de áreas sensibles como la intervención con NNA.

Los cuatro ejes identificados (credibilidad testimonial, daño psicológico, custodia, alimentos) demuestran que la integración de metodologías rigurosas (análisis cognitivo-emocional) y variables contextuales (redes de apoyo, dinámicas familiares) optimiza decisiones judiciales al trascender formalismos legales, un principio aplicable a otros ámbitos si se superan barreras estructurales como la formación fragmentada o los sesgos en *Big Data*.

Las competencias identificadas (que entrelazan conocimiento teórico, habilidades prácticas, ética e investigación) afianzan al psicólogo jurídico como agente de cambio, capaz de criticar prácticas obsoletas (ej. evaluaciones economicistas en custodia) y proponer innovaciones basadas en evidencia, siempre que se ponga en práctica desde enfoques escalonados: estandarizar metodologías (prioridad en contextos con recursos limitados), luego incorporar competencias especializadas (ej. peritaje en delitos digitales) y por último fomentar investigación aplicada que

valide modelos en realidades diversas.

Este proceso, respaldado por marcos éticos robustos y vinculación academia-sistema judicial, trasciende la mera formación técnica: posiciona a la disciplina como puente entre salud mental y justicia, donde la protección de derechos exige tanto rigor científico (instrumentos validados) como contextualización crítica (análisis de vulnerabilidades estructurales). La variable EC presenta un valor alto, evidente en la exhaustividad de las bases propuestas para el programa ya que: cubre temas prioritarios, intenta resolver carencias, busca superar brechas formativas, se sustenta en teoría científica y responde a necesidades locales documentadas.

3.2. Resultados de la fase diseño

Esta fase de la investigación aborda el diseño curricular, proceso que concreta los hallazgos de la fase diagnóstica previa. El objetivo de la fase de diseño es traducir los contenidos en un Programa Analítico "ideal", pedagógico y desde lo teórico actualizado, que responda a demandas locales y estándares de la Educación Superior en Cuba (147). En línea con el protocolo metodológico de la tesis se estructuró el diseño de la propuesta en etapas lógicas, en pos de la coherencia entre fundamentación teórica, componentes curriculares y discusión académica, como se detalla a continuación.

3.2.1. Determinación de Objetivos y Temáticas

La definición de objetivos de aprendizaje y la estructura temática del programa, derivadas del análisis integrado de datos empíricos y teóricos (fase de diagnóstico), priorizaron la corrección de brechas formativas y el fortalecimiento de competencias clave para el ejercicio profesional en el ámbito jurídico-psicológico cubano, lo cual trasciende el simple listado de metas hacia un diseño estratégico.

El diagnóstico identificó las regularidades a considerar, que eran derivadas de los análisis curriculares, las entrevistas con actores clave, literatura especializada y los casos judiciales locales. Estos elementos constituyen la base sobre las que se

plantearon los objetivos y contenidos de aprendizaje, mismos que se desprenden de las competencias identificadas.

- Competencias cognitivas: dominio del conocimiento teórico fundamental, comprensión de los principios de evaluación específicos del ámbito forense y entendimiento de los marcos legales pertinentes para contextualizar la práctica pericial.
- Competencias procedimentales: habilidades y destrezas técnicas necesarias para aplicar métodos, instrumentos y protocolos estandarizados de psicología pericial de forma rigurosa y adaptada al contexto judicial.
- Competencias actitudinales: disposiciones, valores y principios ético-profesionales que guían la conducta del perito para asegurar la objetividad, el respeto a los derechos y la responsabilidad en el ejercicio profesional.
- Competencias investigativas: capacidad de buscar, evaluar de manera crítica, generar y aplicar conocimiento científico para fundamentar, validar y mejorar de forma continua la práctica pericial.

La estructura temática se organizó en siete módulos con prioridad para las necesidades formativas y contextuales de la Isla de la Juventud, (ver Anexo 19) en función de los temas más recurrentes en el contexto internacional. Similar comportamiento se tuvo con las metodologías didácticas y la bibliografía a ofertar.

Los objetivos generales persiguieron el fin de superar visiones fragmentadas mediante la integración teórica (Psicología, Derecho, Ciencias Sociales) y transitar de aprendizajes reproductivos a competencias aplicadas, como técnicas forenses adaptadas al sistema judicial cubano (Módulo 2).

La ética y los derechos humanos se erigen como ejes transversales, en respuesta a demandas de equidad y sensibilidad social. Los módulos reflejan una progresión lógica: desde fundamentos epistemológicos (Módulo 1) hasta investigación transformadora (Módulo 7), lo cual asegura coherencia entre objetivos y contenidos. La inclusión de Victimología con perspectiva de género (Módulo 4) y Psicología Penitenciaria (Módulo 3) aborda de modo directo carencias en atención

a poblaciones vulnerables y rehabilitación, mientras que el Módulo 5 consolida la toma de decisiones éticas ante dilemas forenses.

La estructura modular de este programa “ideal” de Psicología Jurídica equilibra profundidad teórica y aplicabilidad, en línea con categorías diagnósticas y estándares internacionales. La secuencia Módulos del uno al siete facilita una asimilación gradual, donde cada etapa construye sobre la anterior: por ejemplo, la base legal (Módulo 6) sustenta la comunicación en audiencias, mientras el Módulo 7 fomenta una práctica crítica más allá de protocolos.

Desde el análisis crítico, el diseño podría enfrentar desafíos en la implementación de técnicas forenses avanzadas en contextos con recursos limitados, no obstante, la integración de estudios de casos judiciales reales y simulaciones (Módulo 2 y 6) mitiga este riesgo al vincular teoría con práctica autóctona.

El programa diseñado responde a las brechas identificadas, a partir de la articulación de objetivos y módulos que promueven competencias teórico-prácticas esenciales para la Psicología Jurídica en Cuba. Su estructura garantiza coherencia interna al vincular cada objetivo específico con necesidades diagnósticas (ej., clarificación del rol profesional en el sistema de justicia) y prioridades locales (ej., atención a víctimas con perspectiva de género en la Isla de la Juventud). Este enfoque fortalece la formación profesional con la interdisciplinariedad y la participación ciudadana como pilares fundamentales, tal como promulgan Díaz, (199) Cejudo, (200) y Llano. (201)

3.2.2. Elaboración de Indicaciones Metodológicas

Una vez definidos los qué (objetivos) y los contenidos (estructura temática), el siguiente paso metodológico se centró en el cómo: la elaboración de las indicaciones metodológicas y de organización. Este componente es vital, pues define la experiencia de aprendizaje del estudiante y busca garantizar la articulación efectiva entre la teoría y la práctica, un aspecto crucial señalado en el diagnóstico.

El programa se diseñó bajo un enfoque pedagógico centrado en el estudiante

y basado en aprendizaje activo-experiencial, integró metodologías como juegos de rol (simulaciones de entrevistas forenses, juntas periciales y audiencias), análisis de casos reales seudonimizados contextualizados en la práctica cubana, talleres prácticos (administración de pruebas psicológicas, redacción de informes) y debates dirigidos sobre dilemas éticos, según recomendaciones de actores clave entrevistados. La estructura modular abarcó 160 horas distribuidas en siete módulos secuenciales, con equilibrio teoría-práctica (50% cada componente), y con asignaciones horarias variables según complejidad. La secuencialidad modular (de fundamentos a aplicaciones complejas) prioriza habilidades aplicadas sobre conocimientos pasivos, a la vez que permite la integración progresiva de competencias, respaldada por evidencia en diseño curricular, lo cual posee contacto con la publicación de los investigadores Zhu, Raman, Xing & Slotta. (202)

La selección metodológica busca superar modelos transmisivos, fomenta competencias aplicadas como razonamiento clínico-forense, comunicación profesional y toma de decisiones éticas, mientras que la distribución horaria refleja un balance pedagógico que evita saturación, adecuado para formación de pregrado. Los juegos de rol facilitan la transferencia teoría-práctica en entornos controlados; el análisis de casos integra conocimientos legales y psicológicos; los talleres aseguran dominio técnico; y los debates promueven pensamiento crítico, en línea con los objetivos específicos de cada módulo. La combinación de métodos crea un entorno dinámico, esencial para enfrentar escenarios judiciales reales, donde el estudiante construye conocimiento mediante participación activa, tal como defiende en su propuesta Murillo. (203)

3.2.3. Establecimiento del Sistema de Evaluación

Un componente crítico de cualquier diseño curricular es el sistema de evaluación, el cual debe ir más allá de la calificación para convertirse en un instrumento que mida de manera eficaz el logro de los objetivos de aprendizaje y proporcione retroalimentación formativa. En consonancia con el enfoque práctico y por competencias del programa, el sistema de evaluación

se diseñó para ser congruente con los objetivos y las metodologías activas propuestas.

El sistema de evaluación propuesto integra instrumentos diversificados para medir logros teóricos, prácticos y actitudinales, alineados con un enfoque por competencias. Estos incluyen exámenes teóricos (desarrollo y opción múltiple razonada), informes periciales simulados (basados en casos), presentaciones orales y defensa en simulaciones (audiencias), participación calificada en debates (temas ético-jurídicos) y ejecución en talleres prácticos (técnicas específicas). De manera adicional, se establece el uso de rúbricas detalladas para cada instrumento, vinculadas de forma explícita a objetivos de aprendizaje, con criterios de desempeño claros.

La multimodalidad evaluativa refleja una coherencia pedagógica al priorizar competencias prácticas del psicólogo jurídico, como la elaboración de informes rigurosos, la argumentación oral y la aplicación técnica. Los exámenes teóricos, aunque necesarios, se subordinan a instrumentos que replican desafíos profesionales reales (p. ej., simulaciones de audiencias).

Esta propuesta supera enfoques tradicionales al equilibrar evaluación sumativa y formativa, además, asegura que la retroalimentación sea específica y orientada al desarrollo competencial, similar a los preceptos de Burga. (204)

El sistema de evaluación diseñado es un eje pedagógico central, no solo por su diversidad instrumental, sino por su capacidad para integrar conocimiento, habilidades y actitudes en escenarios análogos a la práctica profesional. La articulación entre rúbricas, objetivos de aprendizaje y retroalimentación constructiva refuerza su carácter formativo, asegura también que la evaluación sea un reflejo válido y confiable tanto de las competencias adquiridas como de los logros, tal como defiende en su propuesta Nieto. (205)

3.2.4. Determinación de Bibliografía

La selección de la bibliografía constituye un paso crucial para sustentar teórica y de forma científica los contenidos del programa y guiar el estudio

independiente de los estudiantes. Este proceso se realizó de manera sistemática con el objetivo de asegurar la calidad, pertinencia, actualidad y accesibilidad de los recursos recomendados.

La selección bibliográfica se fundamentó en criterios metodológicos estructurados: consulta de repositorios académicos (Scopus, SciELO), relevancia temática vinculada a los módulos del programa, actualidad (prioridad a publicaciones ≤ 5 años sin excluir clásicos), rigor científico validado por pares, contextualización cubana/latinoamericana y accesibilidad práctica (Open Access, disponibilidad en bibliotecas nacionales). La bibliografía se organizó en básica (manuales de Psicología Jurídica/Forense, técnicas de evaluación, ética profesional y legislación cubana) y complementaria (artículos especializados, capítulos temáticos como credibilidad testimonial, estudios de casos judiciales locales), lo cual garantiza un equilibrio entre fundamentos teóricos y profundización crítica.

La priorización de obras recientes en áreas dinámicas (ej. neurociencia forense) asegura actualización, pero se matiza con textos fundacionales para mantener integridad. La focalización en el contexto cubano, limitada por la escasez de producción local, se compensó con obras regionales congruentes. El proceso evidencia tensiones entre ideal científico (actualidad, diversidad teórica) y restricciones materiales (acceso limitado a bases de datos internacionales), su resolución radica en el uso de estrategias pragmáticas: compilaciones digitales internas, uso intensivo de repositorios nacionales y jerarquización de recursos Open Access. La inclusión de estudios de casos judiciales cubanos y legislación local opera como puente entre teoría y práctica profesional, aunque persisten brechas en literatura especializada actualizada sobre realidades socio jurídicas específicas de Cuba. (53,81)

La propuesta bibliográfica articula rigor metodológico y adaptación contextual, además, optimiza los recursos disponibles sin comprometer estándares académicos. Su estructura bimodal (básica/complementaria) facilita aprendizajes progresivos, mientras las estrategias de accesibilidad mitigan

limitaciones de infraestructura. Para solventar el obstáculo antes mencionado es recomendable monitorear la producción científica regional e incrementar colaboraciones interinstitucionales para fortalecer la pertinencia local de los materiales bibliográficos cubanos, y asegurar de esta forma la sostenibilidad ante dinámicas globales de conocimiento.

3.2.5. Triangulación de fase de diseño

Culminados los pasos anteriores del diseño, la metodología prescribe la realización de un análisis de alineación interna. Este proceso no es un mero trámite de verificación, sino una evaluación transversal y crítica enfocada en examinar la coherencia, la articulación lógica y la sinergia entre todos los componentes del programa analítico diseñado: objetivos, contenidos, metodologías didácticas y sistema de evaluación. Su finalidad última es refinar la arquitectura pedagógica, asegurar que cada elemento contribuya de manera integral a los fines formativos propuestos y validar la consistencia general del diseño "ideal" antes de considerar su implementación.

El diseño curricular en educación superior enfrenta la paradoja fundacional de aspirar a la excelencia teórica mientras se ancla en realidades institucionales concretas. El caso del Programa en Psicología Jurídica para la Universidad de la Isla de la Juventud en Cuba ejemplifica esta tensión: la versión inicial del programa es superior, pero la propia dinámica de la investigación obligó a "migrar" hacia una versión limitada como Fundamentos de Psicología Pericial, para la cual se mantienen los preceptos de Consistencia Interna enmarcados en la Matriz "ideal" y la Matriz "adaptada". (ver Anexos 19 y 32)

A juicio del investigador esto no constituye un fracaso del diseño original, sino un acto de responsabilidad pedagógica. El proceso de adaptación, lejos de ser una mera simplificación, revela que la calidad educativa no se mide por su proximidad a modelos internacionales, sino por su capacidad para generar competencias aplicables dentro de marcos socioculturales y materiales específicos, un principio rector desde las enseñanzas de Freire. (206)

La transición que se esgrime posee sustento en varios ejes críticos que responden a tensiones identificadas entre lo deseable y lo posible, lo global y lo local, lo teórico y lo funcional.

Primacía ética del contexto local

El programa “ideal”, estructurado en siete módulos, abarcaba desde fundamentos teóricos hasta especializaciones avanzadas, en función de estándares globales de Psicología Jurídica (ver Anexo 21). Sin embargo, su amplitud temática entraba en conflicto con las necesidades inmediatas de formación en Isla de la Juventud.

“Migrar” hacia Fundamentos de Psicología Pericial implicó una selección estratégica basada en el impacto social inmediato. Se eliminaron contenidos de escasa aplicabilidad local para profundizar en áreas críticas: análisis del Código de las Familias cubano (Ley 156), protocolos de escucha especializada para NNA en casos de abuso (Instrucción 285) y técnicas de entrevista adaptadas a recursos disponibles (grabaciones con dispositivos móviles en lugar de cámaras Gesell) (16,21). El programa ajustado no ignora teorías universales, pero las subordina a su utilidad para transformar realidades locales. Priorizar la relevancia situada sobre la acumulación enciclopédica es una decisión que se alinea a la pedagogía crítica de Freire. (207)

Coherencia pedagógica adaptada

El programa ideal incorporaba metodologías activas consideradas “mejores prácticas” globales: simulaciones de audiencias, role-playing con actores, uso de plataformas digitales interactivas. Sin embargo, en un contexto con conectividad intermitente y limitaciones de espacio físico, estas actividades resultaban inviables. La migración demostró que el rigor pedagógico no depende de recursos sofisticados, sino de la alineación inteligente entre objetivos, métodos y contexto.

Se reemplazaron simulaciones por análisis de casos reales seudonimizados, los estudiantes examinan expedientes reales (con nombres modificados) de

tribunales locales e identifican errores comunes en peritajes psicológicos; talleres de redacción colaborativa, en lugar de software especializado, se usan plantillas físicas del Ministerio de Justicia para practicar informes periciales; debates éticos basados en dilemas recurrentes, por ejemplo, cómo manejar solicitudes de reevaluación cuando un juez rechaza un dictamen inicial.

Estas estrategias, aunque menos vistosas que las del programa ideal, garantizan una práctica auténtica vinculada de modo directo a los desafíos que enfrentarán los egresados. (208)

Cumplimiento normativo como condición de existencia

Un programa académico no opera en el vacío: debe integrarse a regulaciones institucionales y marcos legales. El diseño ideal, al incluir contenidos sin correlato en la Resolución 47/2022, arriesgaba su aprobación formal. (147) La migración realizó un ajuste normativo sin concesiones académicas: inclusión de competencias de modo explícito requeridas en los perfiles de egreso cubanos; adecuación de la carga horaria a límites establecidos para asignaturas optativas; eliminación de temas no reconocidos en el sistema judicial nacional (ej., peritajes basados en inteligencia artificial). Este proceso no fue una simple burocracia, sino un acto de realismo político-académico: solo un programa viable puede impactar en la formación profesional.

Base estratégica para futuros desarrollos

La migración no implica abandonar el ideal, sino construir las condiciones para aproximarse a él de modo gradual. Fundamentos de Psicología Pericial establece bases para que, en futuros posgrados o mediante convenios internacionales, se incorporen elementos del programa original. Por ejemplo, un módulo sobre psicología penitenciaria podría agregarse una vez que la universidad establezca alianzas con centros de rehabilitación cubanos, o técnicas avanzadas de evaluación forense podrían enseñarse cuando se garantice acceso estable a literatura especializada.

Este enfoque sigue el modelo de desarrollo curricular incremental donde cada ciclo formativo expande las posibilidades del anterior, lo cual asegura

sostenibilidad y posee vínculo con lo presentado por Kirwan y colaboradores. (209) El tránsito desde el programa "ideal" hacia Fundamentos de Psicología Pericial no implica renuncia, sino reinención estratégica. No obstante, debido a las concesiones realizadas, la variable CC adopta un valor medio, reflejo del equilibrio entre las aspiraciones teóricas y las condiciones reales de implementación.

3.3. Resultados de la fase de validación

En esta sección se exponen los resultados correspondientes a la validación de contenido, específicamente de los procedimientos vinculados con: revisión crítica de la interdisciplinariedad, análisis de la correspondencia legal y normativa, recolección y análisis de datos proporcionados por expertos, y optimización final del programa.

3.3.1. Articulación interdisciplinar

La complejidad de la realidad exige la superación de divisiones disciplinares. En congruencia con lo anterior se realiza el análisis crítico de los Planes de Estudio "E" vigentes para Derecho y Psicopedagogía. (13,14) Se sostiene que el "Modelo del Profesional" en ambos planes presupone competencias psicojurídicas, aunque no las explicita, por lo que se defiende la incorporación formal en la formación base de ambas carreras. El análisis de disciplinas afines en Derecho y Psicopedagogía evidencia una necesidad latente de articulación. (ver Anexo 20)

- Derecho Civil y de Familia: se reconoce la insuficiencia de enfoques normativos para abordar conflictos familiares, se requiere por tanto de conocimientos en Psicología del Desarrollo, Clínica y Social para decisiones sobre guarda y custodia, adopción o mediación (ej. impacto del conflicto parental en NNA, evaluación de idoneidad).
- Derecho Penal y Criminología: la formación de operadores jurídicos exige comprender el comportamiento desviado mediante teorías psicológicas (agresión, desarrollo moral, adicciones) y técnicas psicojurídicas

(evaluación de imputabilidad, credibilidad testimonial).

- Formación Laboral e Investigativa: la labor del psicopedagogo demanda diagnósticos integrales que identifiquen factores de riesgo con correlatos legales (maltrato, acoso).
- Orientación Educativa: Psicopedagogía enfrenta situaciones en las que se mezclan diversidad, vulnerabilidad y derechos legales (abuso, negligencia), aboga por protocolos de actuación interdisciplinar.

Los hallazgos revelan que, aunque los modelos profesionales de ambas carreras aluden de manera implícita a competencias psicojurídicas (como la ética en contextos legales o la prevención de riesgos), su integración curricular es fragmentaria. Derecho requiere, para su materialización, comprender variables psicológicas en la aplicación de justicia restaurativa o en la mediación de conflictos, pero carece de formación estructurada en Psicología o Victimología. Por su parte, Psicopedagogía posee funciones como la asesoría en contextos de riesgo o el manejo de confidencialidad ante daños, que presuponen conocimientos legales (obligaciones de reporte, derechos de NNA), pero no se formalizan en asignaturas específicas. La interdisciplinariedad mencionada en equipos de trabajo o investigación queda así supeditada a aprendizajes autónomos, no sistemáticos.

La desconexión entre los fundamentos psicológicos y jurídicos en la formación profesional genera brechas operativas: en Derecho, la falta de herramientas psicosociales limita el análisis crítico de teorías criminológicas o la implementación de políticas preventivas basadas en evidencia, mientras que en Psicopedagogía la ausencia de protocolos legales claros puede derivar en sub-registro de casos o vulneración de derechos durante la intervención. La referencia explícita a disciplinas como la psicología criminológica en Derecho Penal o a la deontología legal en Orientación Educativa sugiere que estos contenidos son complementarios, pero no centrales. Pero esta distancia entre lo que es y lo que debería ser no es privativa de la realidad cubana, tal como apuntan estudios recientes de autores como Gubbels o LaDuke. (210,211)

Esto contrasta con la complejidad de los fenómenos abordados, donde lo psicosocial y lo legal son dimensiones inseparables (ej. secuelas psicológicas en víctimas, factores de riesgo para la reincidencia). La articulación explícita de la Psicología Jurídica en los currículos de Derecho y Psicopedagogía es una necesidad científica y práctica, para que los estudiantes adquieran competencias que les permitan analizar fenómenos en su doble dimensión psicolegal, como en casos de violencia doméstica o divorcios contenciosos. (212–216) Tal integración fortalecería el perfil humanista-transformador promovido en ambos modelos profesionales, en pos de la prevención, el diagnóstico y la intervención en escenarios donde lo jurídico y lo psicológico son interdependientes.

3.3.2. Correspondencia legal y normativa

La Psicología Jurídica, Forense y Pericial en Cuba se integra en códigos recientes como herramienta clave en imputabilidad y protección de víctimas. Sin embargo, persisten brechas en regulaciones procesales, en especial en metodologías para testimonios y peritajes especializados, se requiere por tanto de actualización normativa para garantizar rigor científico y derechos esenciales.

La disciplina psicolegal se articula en las Leyes 151 y 156, en línea con principios psicológicos en ámbitos como la responsabilidad penal, la protección de víctimas y la mediación familiar. (15,16) En el Código Penal, la salud mental es clave para determinar imputabilidad (artículos 22.1 y 22.2), mientras el miedo insuperable (artículo 28) y la reinserción social (artículo 29.1) exigen evaluación psicológica. Se prioriza la protección de víctimas de violencia (artículo 75), con inclusión de los ajustes de sanciones por trauma psicológico y medidas pos-delictivas terapéuticas para inimputables (artículos 106-111). Delitos como amenazas o acoso (artículos 185, 379, 397) reconocen el daño psíquico. En el Código de las Familias, el interés superior del niño (artículo 7) demanda valorar su madurez cognitiva, mientras la gestación solidaria (artículo 132) y la responsabilidad parental (artículo 136) requieren evaluaciones psicosociales. La mediación (artículo 448) exige profesionales capacitados en psicología para contextos vulnerables.

No obstante, normativas como las leyes 141 y 143 omiten metodologías científicas

para indagaciones testimoniales, sin exigir participación psicológica en interrogatorios o ruedas de reconocimiento. (17,18) Los dictámenes periciales (artículos 360 de Ley 141 y 294.1 de Ley 143) priorizan experiencia genérica sobre especialización, pese a que la titulación en Psicología no garantiza competencia forense. (17,18) La Resolución 100/2008, que regula peritaciones mentales, mantiene un enfoque clínico desactualizado para testimonios, mientras el Manual de Defensoría no establece protocolos estandarizados para testimonios vulnerables, a través de técnicas como diálogos o proyectivas (artículo 79) sin lineamientos rigurosos y en franco desfase con la comunidad científica internacional. (20,51,217,218) Por otro lado, la Instrucción 285/2023, aunque promueve especialistas en psicología y ajustes para NNA, omite estándares sobre fiabilidad de la memoria testimonial. (21)

La integración de la Psicología en la legislación cubana evidencia un enfoque progresivo pero fragmentado. Mientras los códigos Penal y de Familias reconocen su relevancia en ámbitos sustantivos, (15,16) las normativas procesales no actualizan estándares forenses, (17,18) con perpetuación de prácticas clínicas obsoletas (Resolución 100) propias de un contexto histórico superado. (51,217,218) Esto genera incongruencias: se exigen evaluaciones psicosociales para gestación solidaria (Código Familias, art. 132), pero no se regulan métodos para testimonios infantiles, pese a su sensibilidad. (16,18,20,65,217)

3.3.3. Validación por criterio experto

La revisión y evaluación por parte de expertos en el contenido específico del programa permitió identificar y corregir deficiencias, lo cual aporta consistencia a la PC.

La validación del programa integró evaluaciones cuantitativas y cualitativas realizadas por 15 expertos (equilibrados entre Psicología, Derecho y Pedagogía, con representación internacional, nacional y local. (ver Anexo 21) La selección se realizó a partir de muestreo en Bola de Nieve, el cual se consideró oportuno dadas las condiciones y características de la investigación. (219–223)

Los resultados del instrumento aplicado (ver Anexos 22 y 23) mostraron alta consistencia interna ($\alpha = 0.92$; ver Anexo 24 y 25), lo cual confirma la coherencia en la medición de la "calidad percibida". Dicha calidad puede evidenciarse a través del análisis cuantitativo. (ver Anexos 24, 28 y 29)

En términos cuantitativos, 13 ítems presentaron una mediana de 4 ("Alta calidad"), lo cual incluye dimensiones clave como actualización de contenidos, alineación actividades-objetivos, y preparación para desafíos profesionales (ítem 4, 11 y 14: medianas 5, IQR=1). Estos resultados destacan áreas donde los participantes percibieron un desempeño en especial adecuado en los aspectos evaluados. Por otro lado, dos ítems mostraron una mediana de 3 ("Calidad media"): secuencia lógica (ítem 7: mediana 3, IQR=2, moda 4) y estructura fluida (ítem 9: mediana 3, IQR=2, moda 3). Estos valores sugieren una percepción moderada en estos aspectos, con mayor variabilidad en las respuestas en comparación con los ítems mejor valorados.

La moda predominante fue 4 o 5 en 16 ítems, con distribuciones concentradas (IQR=1-2), sin embargo, el ítem 9 registró una moda baja (3), mientras que el ítem 7 mostró dispersión multimodal (Q1=2, Q3=4), lo que indica percepciones mixtas entre los evaluadores. Como detalles adicionales relevantes, se observó una consistencia alta (IQR=1) en los ítems 4, 5, 11, 13, 14 y 15, lo que refleja un alto acuerdo en las valoraciones. Los ítems 4, 11 y 14 alcanzaron la máxima valoración (mediana 5), como evidencia del excelente desempeño percibido.

La evaluación experta del programa Fundamentos de Psicología Pericial, reflejada en forma cualitativa en los anexos 26, 27, 30 y 31, presenta un panorama de fortalezas consolidadas con la coexistencia de áreas de tensión que ameritan una reflexión profunda para la optimización curricular.

El análisis categorial (Anexo 26) y la frecuencia de etiquetas (Anexos 30, 31) revelan que la "Pertinencia" (PE), en particular en su dimensión de "Relevancia Profesional" (PE-RP), goza de un notable consenso positivo. Los expertos reconocen la preparación para desafíos prácticos (Ítem 14, PE-RP-D) y la utilidad de contenidos específicos como victimología (Ítem 15, PE-RP-T), lo cual indica

una adecuada orientación hacia las demandas del campo laboral. Asimismo, la "Exigencia" (EX), en su vertiente de "Profundidad/Actualización de Contenidos" (EX-PA), es valorada de manera positiva en cuanto a la actualización (Ítem 4, EX-PA-A), aunque emergen solicitudes específicas para incorporar temas avanzados como la violencia digital (Ítem 5, EX-PA-E), lo que sugiere dinamismo constante en la disciplina que el programa debe reflejar.

Sin embargo, el análisis descubre inconsistencias significativas en la categoría "Coherencia" (CO). La sub-categoría "Lógica y Progresión Estructural" (CO-LP) presenta las valoraciones medias más bajas y alta dispersión, con críticas explícitas a la secuencia temática (Ítem 7, CO-LP-S) y a la fluidez entre unidades (Ítem 9, CO-LP-F). Esta falta de articulación estructural podría obstaculizar la construcción progresiva del conocimiento. Además, la "Alineación Curricular" (CO-AC) muestra fisuras; si bien las actividades pedagógicas son valoradas (Ítem 11, CO-AC-M), la coherencia de las evaluaciones (Ítem 12, CO-AC-E) es cuestionada por no reflejar de manera adecuada la práctica forense. Esta disonancia entre evaluación y práctica es crítica, pues puede comprometer la validez del proceso formativo.

A la postre, dentro de "Exigencia", el "Nivel de Desafío Académico" (EX-ND) suscita opiniones divergentes, lo que apunta a objetivos generalistas (Ítem 1, EX-ND-O) que no impulsan de manera uniforme la profundización conceptual. Se requiere, por tanto, una revisión estructural y metodológica para asegurar la cohesión interna y potenciar el rigor académico de manera consistente.

La metodología empleada, basada en el muestreo por Bola de Nieve, demostró ser efectiva para captar perspectivas especializadas. La decisión de prescindir del Coeficiente K se sustentó en:

- Validación indirecta mediante criterios operativos: la afiliación de los expertos a gremios científicos (ej. ALPJF, AIPJ, SIP) y su producción académica en el campo actuaron como indicadores de competencia, lo cual evita redundancias metodológicas.
- Recursos y tiempo limitados: la combinación de entrevistas y revisión

documental del historial académico de los expertos permitió evaluar idoneidad sin fórmulas estandarizadas, y con eficiencia priorizada.

Las fortalezas identificadas (actualización, relevancia práctica) validan la PC del programa, en consonancia con las demandas formativas de la Psicología Pericial. No obstante, las observaciones sobre la articulación interna del contenido (ej.: transiciones abruptas dentro de módulos) plantean un desafío pedagógico: incluso con módulos bien estructurados, la falta de fluidez en el desarrollo temático puede afectar la experiencia de aprendizaje.

En cuanto a las evaluaciones coherentes (ítem 12), la divergencia de opiniones podría reflejar diferencias en expectativas disciplinares. Por ejemplo, profesionales del Derecho podrían priorizar evaluaciones basadas en casos prácticos, mientras que psicólogos enfatizan la reflexión teórica. Esto exige revisar la alineación entre objetivos y métodos, para asegurar claridad a todos los estudiantes.

El proceso de validación confirmó que el programa Fundamentos de Psicología Pericial cuenta con un diseño curricular sólido, respaldado por consenso experto en actualización, relevancia y efectividad pedagógica. La disposición de los módulos se considera adecuada, tal como se estructuró al inicio. Sin embargo, el estudio identificó oportunidades de mejora centradas en: la articulación interna del contenido, la profundización temática, y la coherencia evaluativa.

La metodología empleada demostró ser robusta al integrar criterios tangibles de competencia experta (afiliación gremial, trayectoria académica) con análisis mixtos (cuantitativo-cualitativo). La transparencia en la selección de expertos, detallada en tablas anexas, y el equilibrio entre diversidad disciplinar y rigor metodológico, refuerzan la validez del proceso.

3.3.4. Optimización y ajuste final

El estudio aplica una triangulación metodológica para abordar la evaluación y optimización de un programa académico, al integrar técnicas cuantitativas (análisis estadístico de evaluaciones expertas) y cualitativas (codificación temática de comentarios). La convergencia de enfoques busca fortalecer la validez de los

hallazgos y garantizar decisiones informadas en el diseño curricular, en respaldo a la rigurosidad y profundidad analítica.

El proceso de optimización y ajuste que culminó en el Programa Analítico de la Asignatura Fundamentos de Psicología Pericial se desarrolló de manera estructurada, a partir de una evaluación experta y culminó en la validación de un diseño curricular contextualizado y viable (ver Anexo 33). Las etapas clave de este proceso se detallan a continuación.

La evaluación experta, realizada por 15 especialistas mediante una escala Likert (1-5) sobre 18 ítems, reveló que 13 ítems alcanzaron una mediana de 4 (“alta calidad”), lo cual destaca la actualización de contenidos, la congruencia metodológica y la preparación profesional (mediana=5). Los ítems 7 (“secuencia lógica”), 9 (“estructura fluida”) y 12 (“coherencia evaluativa”) mostraron medianas bajas (3), con Q1=2, que señala deficiencias en la coherencia interna. Los comentarios cualitativos identificaron ejes de mejora que fundamentaron la definición de criterios de priorización.

- Pertinencia contextual: alineación con la legislación cubana (código penal, código de las familias) y problemáticas psicojurídicas de la Isla de la Juventud.
- Viabilidad y sostenibilidad: ajustes acordes a recursos institucionales (humanos, tecnológicos, bibliográficos).
- Profundidad focalizada: reducción de temas para profundizar en contenidos clave, como peritaje en NNA y ética profesional.
- Coherencia pedagógica adaptada: secuenciación lógica y metodologías simplificadas (clases expositivas y análisis de casos).
- Cumplimiento normativo: adherencia estricta a la Resolución 47/2022 del ministerio de educación superior de Cuba.

Las altas valoraciones reflejan un programa robusto en aspectos prácticos, mientras que las medianas bajas en secuencia y coherencia (apoyadas por comentarios como “falta de articulación entre módulos”) evidencian desafíos

estructurales. Los criterios de priorización, en especial la pertinencia contextual y el cumplimiento normativo, actuaron como filtros para integrar legislación específica (Código de Procesos, Instrucción 285/2023 sobre peritajes) y vincular disciplinas como Psicología Clínica, Derecho Penal y Neuropsicología, esenciales para la formación psicojurídica. (18,21) La interdisciplinariedad se materializó en la estructura modular:

- Módulo I (Psicología y Administración de Justicia): integra Derecho Penal (Código Penal cubano) con Psicología Cognitiva (sesgos en testimonios) y Neuropsicología (capacidad testimonial), con la utilización del Manual de Defensoría para casos prácticos.
- Módulo II (Justicia Adaptada): combina Psicología del Desarrollo Infantil (Código de las Familias, Art. 89) con protocolos forenses (Instrucción 285 del Tribunal Supremo) para abordar el síndrome de interferencia parental, vinculado al trabajo social y el Derecho de Familia.
- Módulo III (Pericial Psicológica): fusiona técnicas psicológicas (entrevista forense) con estándares legales (Código de Procesos, Art. 210) y deontología profesional (Código Deontológico del Psicólogo en Cuba).

La simplificación metodológica (sustitución de simulaciones digitales por análisis de casos reales del Tribunal Supremo) respondió al criterio de viabilidad, coherente con los recursos disponibles. Sin embargo, esta decisión limitó la inclusión de técnicas innovadoras, un *trade-off* justificado ante la priorización de la profundidad focalizada en competencias nucleares. El sistema de evaluación (40% instrumentos modulares, 60% trabajo integrador) resolvió de forma parcial los señalamientos del ítem 12 mediante rúbricas basadas en el Código de Procesos y la Instrucción 285, aunque persisten retos para armonizar perspectivas expertas divergentes.

La versión final del programa se validó mediante tres ejes fundamentales. En primer lugar, se garantizó armonía legal explícita con instrumentos normativos cubanos el Código Penal (Art. 144-147) fundamentó los módulos sobre testimonios y peritajes; el Código de las Familias (Art. 89-92) sustentó el enfoque

de protección de NNA en el Módulo II; la Instrucción 285/2023 del Tribunal Supremo orientó protocolos de peritaje en casos de violencia, integrados en actividades prácticas; el Código de Procesos (Art. 210) definió la estructura formal de informes periciales en rúbricas evaluativas; y el Manual de Defensoría operó como guía para el análisis de casos reales. (15,16,18,20,21)

En segundo término, la integración interdisciplinar mediante articulación de disciplinas clave se evidenció en la estructura modular: el Módulo I fusionó Psicología Clínica con Derecho Penal para analizar sesgos cognitivos en testimonios; el Módulo II integró el precedente de Neuropsicología con Derecho de Familia en protocolos de peritaje infantil; y el Módulo III combinó ética profesional con procesos judiciales para la redacción de dictámenes.

Por último, se confirmó el cumplimiento normativo mediante la distribución horaria (24 horas totales, 12 presenciales), la tipología de actividades (50% teóricas, 50% prácticas) y el uso exclusivo de legislación cubana, con ajuste estricto a los requisitos de la Resolución 47/2022 del Ministerio de Educación Superior, lo que aseguró la viabilidad institucional y la relevancia contextual del diseño curricular(147). De esta forma, la validación rigurosa garantizó la prevalencia de competencias básicas sobre innovaciones no viables. (ver Anexos 32 y 33)

Este modelo demuestra que, incluso en contextos con restricciones, es posible diseñar programas académicos rigurosos mediante la articulación sistemática de evaluación experta, priorización estratégica y adherencia normativa.

3.3.5. Triangulación de fase de validación

La triangulación de los resultados de la fase de validación, revela una interacción compleja entre las necesidades sistémicas, la correspondencia normativa, el juicio experto y el proceso de optimización pragmática.

La necesidad de articulación explícita entre Psicología y Derecho es un punto de convergencia clave, identificado tanto en el análisis de los planes de estudio existentes como en la estructuración final del programa optimizado. La discusión

sobre la fragmentación actual en la formación subraya que la pertinencia del programa radica en la capacidad para comenzar a cerrar esta brecha. Sin embargo, esta pertinencia se ve matizada por el reconocimiento de que la interdisciplinariedad sistémica aún es incipiente. El programa es un catalizador necesario pero insuficiente por sí solo para una transformación completa.

La validación confirma que el programa se alinea con los avances en los códigos sustantivos cubanos que reconocen la relevancia de la Psicología. No obstante, la fragmentación entre lo sustantivo y lo procesal, así como la llamada a reformular marcos normativos para incluir estándares forenses actualizados, indican que la pertinencia legal del programa opera dentro de un marco aún incompleto. El programa es pertinente respecto a la legislación vigente, pero su aplicabilidad óptima requiere de actualizaciones.

El juicio experto otorgó una alta valoración general, esto confirma la pertinencia del programa en cuanto a actualización, aplicabilidad práctica y desarrollo de habilidades profesionales. Las fortalezas validan la PC, sin embargo, las críticas sobre articulación interna del contenido y coherencia evaluativa, aunque no cuestionan la estructura modular general, sugieren de manera oportuna la realización de ajustes finos.

El proceso de ajuste final evidencia cómo la pertinencia no fue un estado inicial, sino un resultado construido. La interdisciplinariedad se materializó en módulos específicos y la simplificación metodológica respondió al criterio de viabilidad, con prioridad de la profundidad focalizada sobre la amplitud ideal. El rediseño logró un programa interdisciplinar, de manera legal fuerte y relevante para el contexto cubano, con articulación sistemática de la evaluación experta con la priorización estratégica y la adherencia normativa.

La triangulación de la fase de validación permite concluir que la variable PC posee valor alto, dado que el programa final responde a las necesidades identificadas, se integra de manera legal, y recibió validación experta en mayoritaria positiva, con críticas puntuales abordadas en la optimización final.

4. CONCLUSIONES

Al culminar la presente investigación se constata la consolidación del Modelo Triádico de Articulación Curricular como un marco metodológico útil para guiar el diseño curricular de la enseñanza en Psicología Jurídica, con enfoque pericial.

- La aplicación del modelo propuesto vincula de forma clara los niveles de exigencia, coherencia y pertinencia, adaptados tanto a estándares internacionales como a la realidad sociocultural de Isla de la Juventud.
- Las brechas formativas identificadas poseen una correspondencia nítida con los módulos propuestos, cada objetivo y contenido del programa responde directamente a un hallazgo empírico de la fase diagnóstica.
- El programa resultante, de 24 horas lectivas, configura una propuesta curricular contextualizada y viable, centrada en las necesidades prioritarias identificadas en la Isla y alineada con la legislación cubana vigente.
- La validación por criterio de expertos otorgó al programa una valoración general positiva que reconoce la actualidad de sus contenidos y su potencial para preparar a los estudiantes en habilidades clave.

El estudio, más allá de la validación metodológica, afianza el MTAC-PJ como eje transformador en la formación profesional y catalizador de salud comunitaria desde la Psicología de la Salud. Desde su función como intervención primaria prepara a estudiantes para la detección y abordaje de riesgos psicosociales (como violencia o inequidades), al actuar de manera preventiva sobre los determinantes sociales del bienestar.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar mecanismos sistemáticos para incorporar la consulta directa a estudiantes en futuras validaciones y ampliar la base de consulta para incluir especialistas de diversas procedencias geográficas y profesionales, dada la necesidad de ejecutar pilotos en distintas sedes.

Para futuras ampliaciones se sugiere planificar estratégicamente la extensión de la carga horaria del programa más allá de las 24 horas lectivas iniciales y priorizar el desarrollo de materiales didácticos complementarios. Estos recursos deben diseñarse para reforzar las habilidades clave identificadas y ser accesibles en contextos con recursos limitados, de forma que se apoye la implementación efectiva.

Finalmente, se aconseja diseminar activamente tanto el marco metodológico adaptado como los resultados de su aplicación en la Isla de la Juventud. Compartir esta experiencia contribuirá a que otras instituciones universitarias puedan beneficiarse de este enfoque para el diseño y validación curricular contextualizado en Psicología Jurídica y Pericial.

REFERENCIAS

1. Martínez Calvo S. Conocimientos, formación y capacitación en Salud Pública [Internet]. 2024 [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=VFT9kSe_h18
2. Naciones Unidas. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible una oportunidad para América Latina y Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas; 2018.
3. Medina González I. Formadores en ciencias de la salud pública. En: Grupos de investigación de la Escuela Nacional de Salud Pública (2016-2020) [Internet]. La Habana: Ciencias Médicas; 2022. Disponible en: <http://www.bvscuba.sld.cu/libro/grupos-de-investigacion-de-la-escuela-nacional-de-salud-publica-2016-2020/>
4. UNICEF. Prevenir y responder a la violencia contra las niñas y los niños en las Américas [Internet]. 2020 [citado 30 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.unicef.org/lac/informes/prevenir-y-responder-la-violencia-contra-las-ninas-y-los-ninos-en-las-americas>
5. Pan American Health Organization. Regional Status Report 2020: Preventing and Responding to Violence against Children in the Americas [Internet]. Washington, D.C.; 2020. Disponible en: <https://www.unicef.org/lac/media/18946/file/preventing-and-responding-to-violence-against-children.pdf>
6. INTERPOL. Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material [Internet]. Bangkok; 2018. Disponible en: <https://www.interpol.int/es/content/download/9365/file/Technical%20report%20-%20Towards%20a%20Global%20Indicator%20on%20Unidentified%20Victims%20in%20Child%20Sexual%20Exploitation%20Material.%20February%202018.pdf>

7. INTERPOL. Informe resumido sobre las tendencias de la delincuencia a escala mundial [Internet]. Lyon; 2022 [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en:
<https://www.interpol.int/es/content/download/18350/file/Global%20Crime%20Trend%20Summary%20Report%20SP.pdf>
8. Sifonte Díaz, YJ, Carmona Tamayo E. Cubadebate. 2020 [citado 30 de abril de 2025]. Sueños robados. Disponible en:
<http://www.cubadebate.cu/?s=sue%C3%B1os+robados>
9. Cubaminrex [Internet]. 2021 [citado 30 de abril de 2025]. Cuba mantiene inquebrantable política de tolerancia cero hacia la trata de personas. Disponible en: <http://cubaminrex.cu/es/cuba-mantiene-inquebrantable-politica-de-tolerancia-cero-hacia-la-trata-de-personas>
10. Consejo de Estado. Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas para el período 2023-2026 [Internet]. GOC-2024-4-O3, Acuerdo 94-X de 2023 de Consejo de Estado ene 10, 2024. Disponible en:
<https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2024-o3.pdf>
11. Oficina Nacional de Estadística e Información del Municipio Especial Isla de la Juventud. Anuario Estadístico de Isla de la Juventud 2022 [Internet]. La Habana: Oficina Nacional de Estadística e Información; 2023 [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: www.onei.gob.cu
12. Facenda MR, Cabezas Guzmán A. Inicio y evolución de la educación superior en la Isla de la Juventud: su atención desde los colectivos de carrera. Revista Estrategia y Gestión Universitaria. 2020;(Número Especial Reforma de Córdoba 2020):85-102.
13. Ministerio de Educación Superior. Plan de Estudio «E». Carrera Derecho. La Habana: Ministerio de Educación Superior; 2018.

14. Ministerio de Educación Superior. Plan de Estudio «E». Carrera Licenciatura en Educación. Pedagogía-Psicología. La Habana: Ministerio de Educación Superior; 2016.
15. Asamblea Nacional del Poder Popular. Código Penal [Internet]. GOC-2022-861-O93, Ley No. 151 2022. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/ley-no-151-codigo-penal>
16. Asamblea Nacional del Poder Popular. Código de las Familias [Internet]. GOC-2022-919-O99, Ley No. 156 2022. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-87-ordinaria-de-2022>
17. Asamblea Nacional del Poder Popular. Del Proceso Penal [Internet]. GOC-2021-1073-O140, Ley No. 143 2021. Disponible en: https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2021-o140_0.pdf
18. Asamblea Nacional del Poder Popular. Código de Procesos [Internet]. GOC-2021-1071-O138, Ley No. 141 2021. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-138-ordinaria-de-2021>
19. Asamblea Nacional del Poder Popular. Ley de Ejecución Penal [Internet]. GOC-2022-862-O94, Ley No. 152 2022. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/ley-no-152-ley-de-ejecucion-penal>
20. Ministerio de Justicia. Manual de Defensoría [Internet]. GOC-2023-849-O96, Resolución 496 2023. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-496-de-2023-de-ministerio-de-justicia>
21. Tribunal Supremo Popular. Instrucción 285 [Internet]. GOC-2023-1011-EX87 2023. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-87-extraordinaria-de-2023>
22. Asamblea Nacional del Poder Popular. Código Civil [Internet]. Ley No. 59 2023. Disponible en:

https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/codigo_civil_actualizado_0.pdf

23. Muñoz JM, Manzanero AL, Alcázar MÁ, González JL, Pérez ML, Yela M. Psicología Jurídica en España: Delimitación Conceptual, Campos de Investigación e Intervención y Propuesta Formativa dentro de la Enseñanza Oficial. Anu psicol juríd [Internet]. 2011 [citado 4 de abril de 2025];21(1):3-14. Disponible en: <http://journals.copmadrid.org/apj/articulo.php?id=411ae1bf081d1674ca6091f8c59a266f>
24. Fariña F, Arce R, Novo M. ¿Qué es la Psicología Jurídica? En: Psicología Jurídica [Internet]. Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local Xunta de Galicia. España: Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense; 2005 [citado 4 de abril de 2025]. p. 9-20. (Psicología y Ley). Disponible en: <http://sepjf.org/wp-content/uploads/2018/12/Vol.-1.-Psicologia-juridica.pdf>
25. Soria Verde MÁ, Sáiz Roca D. Psicología Criminal. Madrid: Pearson; 2005. 512 p.
26. Acuña Ramírez DA, Mettifogo Guerrero D, Echauri Tijeras JA, Ortega Castillo LG, Peraza Tremezana R. Rol del profesional en Psicología como testigo experto. En: Los roles que se ejercen, desde la psicología, en el sistema judicial iberoamericano. Independently published; 2024. p. 77-90.
27. Goldstein AM. Overview of Forensic Psychology. En: Handbook of Psychology Volume 11 Forensic Psychology. New Jersey, Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc.; 2003. p. 3-20.
28. Morales Quintero LA, García López E. Psicología Jurídica: quehacer y desarrollo. 2010 [Internet]. [citado 13 de noviembre de 2024];6(2):237-56. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67915140004>

29. Fariña F, Arce R, Novo M. ¿Qué es la Psicología Jurídica? En: Psicología Jurídica [Internet]. Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local Xunta de Galicia. España: Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense; 2005 [citado 4 de abril de 2025]. p. 9-20. (Psicología y Ley). Disponible en: <http://sepjf.org/wp-content/uploads/2018/12/Vol.-1.-Psicologia-juridica.pdf>
30. Munsterberg H. On the witness stand. New York: Doubleday, Page & Company; 1908.
31. Vázquez C. La Prueba Pericial en el Razonamiento Probatorio. Puno: Zela Grupo Editorial; 2019. 290 p.
32. Ferrer Beltrán J. Manual de razonamiento probatorio [Internet]. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2023 [citado 20 de abril de 2025]. 480 p. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2024-02/Manual%20de%20razonamiento%20probatorio_0.pdf
33. Vázquez C. Manual de Prueba Pericial [Internet]. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2022 [citado 20 de abril de 2025]. 317 p. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2022-04/MANUAL%20DE%20PRUEBA%20PERICIAL_DIGITAL.pdf
34. Silva García G, Vizcaíno Solano A, Ruiz-Rico Ruiz G. El Objeto De Estudio De La Criminología Y Su Papel En Las Sociedades Latinoamericanas. 14 de octubre de 2018 [citado 14 de abril de 2025]; Disponible en: <https://zenodo.org/record/1462064>
35. Castro Aniyar D. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos?: Una imagen instantánea de la Criminología en América Latina del segundo decenio. 2018 [citado 14 de abril de 2025];27(4):7-17. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/122/12262987001/html/>

36. Gonçalves Freire D. Contribution of Psychoanalysis Regarding Serial Killers. *Journal of Forensic Sciences & Criminal Investigation* [Internet]. 2019 [citado 20 de abril de 2025];13(1). Disponible en: <https://juniperpublishers.com/jfsci/pdf/JFSCI.MS.ID.555851.pdf>
37. Khaidir Kadir Z. Psychoanalytic and Crime: Is Freud's Theory Still Applicable in Criminological Research. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* [Internet]. 2024;15(2):95-110. Disponible en: <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/27081/pdf>
38. Grisso T. A developmental history of the American Psychology-Law Society. *Law and Human Behavior* [Internet]. junio de 1991 [citado 13 de abril de 2025];15(3):213-31. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1007/BF01061710>
39. Fulero SM. A history of Division 41 (American Psychology-Law Society): A Rock and Roll Odyssey. En: Dewsbury DA, editor. *Unification through division: Histories of the divisions of the American Psychological Association, Vol IV* [Internet]. Washington: American Psychological Association; 1999 [citado 13 de abril de 2025]. p. 109-27. Disponible en: <https://content.apa.org/books/10340-005>
40. Grisso T, Brodsky SL, editores. *The Roots of Modern Psychology and Law* [Internet]. Vol. 1. Oxford University Press; 2018 [citado 13 de abril de 2025]. Disponible en: <https://academic.oup.com/book/1059>
41. Manzanero AL. Hitos de la historia de la Psicología del Testimonio en la escena internacional. noviembre de 2010 [citado 13 de abril de 2025]; Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14352/41815>
42. Reunión del Grupo de Trabajo de Psicología Jurídica – SIP [Internet]. [citado 27 de abril de 2025]. Disponible en: <https://sipsych.org/events/reunion-del-grupo-de-trabajo-de-psicologia-juridica/>

43. Escaff Silva E. La Psicología Jurídica en Iberoamérica [Internet]. 2002 [citado 13 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.cop.es/infocop/vernumeroCOP.asp?id=1028>
44. Alfaro E. Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica España. [citado 13 de abril de 2025]. Breve historia de la AIPJ. Disponible en: <http://www.aipje.com/acerca-de/>
45. Arch M. Psicología forense: desarrollo histórico y conceptos básicos [Internet]. Universidad de Barcelona; 2019. Disponible en: https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/135797/4/Introducci%C3%B3n_p_sifor_2019.pdf
46. García Pérez T. Pericia en Autopsia Psicológica. Buenos Aires: Ediciones La Rocca; 2007.
47. Herrera Rodríguez J, Vega Zayas J, Ruvalcaba Coyaso FJ. Autopsia psicológica: revisión y propuesta de aplicación en casos de suicidio y feminicidio en México. Revista Psicología para América Latina [Internet]. 2019;(32):143-56. Disponible en: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/psilat/n32/a06n32.pdf>
48. Pérez González E. El testimonio judicial infantil: método para su análisis forense. La Habana: Ediciones ONBC; 2008.
49. Pérez González E. Psicología, Derecho Penal y Criminología. La Habana: Ediciones ONBC; 2010.
50. Grupo de Trabajo de Psicología Jurídica de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud. Primer Simposio Internacional «Psicología Jurídica para el Siglo XXI Cubano» [programa de simposio]. En: X Conferencia Internacional de Psicología de la Salud «PSICOSALUD 2024»; 2024 Nov 18-22; La Habana, Cuba [consultado el 20 Mar 2025]. Disponible en:

<https://www.psicosaludcuba.com/Programa%20Cient%C3%ADfico%20Psicosalud%202024%20VF.pdf>.

51. Ministerio de Salud Pública. Resolución Minitserial No. 100. Gaceta Oficial de la República de Cuba; 2008.
52. Pérez González E. Interpretación psiquiátrica forense de la fórmula de inimputabilidad del nuevo Código Penal cubano de 2022. Medicina Legal de Costa Rica [Internet]. diciembre de 2023 [citado 4 de abril de 2025];40(2):54-65. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1409-00152023000200054&lng=en&nrm=iso&tlng=es
53. Ortega Castillo LG. Pertinencia del desarrollo de la Psicología del Testimonio en Cuba. Anales de la Academia de Ciencias de Cuba [Internet]. 2023 [citado 4 de abril de 2025];13(1). Disponible en: <https://revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/1240>
54. Pérez González E. Psicología y Psiquiatría forenses en Cuba: Historias compartidas. En: Simposio Internacional Psicología Jurídica para el Siglo XXI cubano. La Habana: Sociedad Cubana de Psicología de la Salud; 2024.
55. Velázquez Díaz VA. Psicología forense especializada en infancias y adolescencias víctimas: una breve introducción al acompañamiento procesal. Revista Espacio Universitario [Internet]. 2021;16(42):78-91. Disponible en: <https://urseva.urse.edu.mx/wp-content/uploads/2021/06/VELA%CC%81ZQUEZ-2021.pdf>
56. Castañer Poblete A, México Secretaría de Seguridad Pública Subsecretaría de Prevención V y DH, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. La denuncia como elemento terapéutico para el niño víctima del delito. México, D.F.: Secretaría de Seguridad Pública. Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos. Dirección General de Derechos Humanos; 2009. (Vivir mejor; 3).

57. Pérez Martínez A, Rodríguez Fernández A. El cauce epistémico de la Psicología Forense. Medicina legal de Costa Rica [Internet]. 2022 [citado 5 de abril de 2025];39(2):4-16. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9512070>
58. Arce R, Fariña F. Práctica de la prueba psicológica-forense: el sistema de evaluación global (SEG). En: Aportaciones a la Psicología Jurídica y Forense desde Iberoamérica [Internet]. México: Manual Moderno; 2014. p. 47-61. Disponible en: <https://colegiopspchubut.com.ar/storage/2023/09/Aportaciones%20a%20la%20psicolog%C3%ADa%20jur%C3%ADdica%20y%20forense%20desde%20Iberoam%C3%A9rica,%20ed.%201%20-%20Elsy%20Claudia%20Chan%20Gamboa.pdf#page=60>
59. Arce R. El Sistema de Evaluación Global en casos de violencia de género: huella psíquica y testimonio. Informació Psicològica [Internet]. 8 de mayo de 2014 [citado 20 de abril de 2025];0(99):19-35. Disponible en: <https://www.informaciopsicologica.info/revista/article/view/142>
60. Arce R, Fariña F. Evaluación psicológico forense de la credibilidad y daño psíquico mediante el sistema de evaluación global. En: Violencia de género: Perspectiva multidisciplinar y práctica forense. Navarra: Thomson Aranzadi; p. 357-67.
61. Scott MT, Manzanero AL. Análisis del expediente judicial: evaluación de la validez de la prueba testifical. Papeles del Psicólogo [Internet]. 2015;36(2):139-44. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77839628007>
62. Köhnken G, Manzanero AL, Scott MT. Análisis de la validez de las declaraciones: mitos y limitaciones. Anuario de Psicología Jurídica [Internet]. 1 de enero de 2015 [citado 5 de abril de 2025];25(1):13-9. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074015000136>

63. Godoy-Cervera V, Higuera L. El análisis de contenido basado en criterios (CBCA) en la evaluación de la credibilidad del testimonio. *Papeles del Psicólogo*. 2005;26:92-8.
64. Manzanero AL, González JL. Obtención y valoración del testimonio. Protocolo holístico de la prueba testifical (HELPT). Madrid: Pirámide; 2018.
65. Manzanero AL, González JL. Modelo holístico de evaluación de la prueba testifical (HELPT). *Papeles del Psicólogo*. 2015;36(2):125-38.
66. Korkman J, Otgaar H, Geven LM, Bull R, Cyr M, Hershkowitz I, et al. White paper on forensic child interviewing: research-based recommendations by the European Association of Psychology and Law. *Psychology, Crime & Law* [Internet]. 18 de abril de 2024 [citado 4 de abril de 2025];1-44. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1068316X.2024.2324098>
67. Silva EA, Manzanero AL, Contreras MJ. CAPALIST. Valoración de capacidades para testificar [Internet]. [citado 18 de abril de 2025]. Disponible en:
https://books.google.com.cu/books?hl=es&lr=&id=qQSCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=CAPALIST&ots=BI8aBNIIIRc&sig=qaqeRpUPXVHSuZNXEuM67bP3ysc&redir_esc=y#v=onepage&q=CAPALIST&f=false
68. Contreras MJ, Silva EA, Manzanero AL. Evaluación de capacidades para testificar en víctimas con discapacidad intelectual. *Anuario de Psicología Jurídica* [Internet]. 1 de enero de 2015;25(1):87-96. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074015000070>
69. Martínez NZ, Esparza DC, Espinoza AG, Aravena MM. Escala Zicap Para La Evaluación De La Alienación Parental: Resultados Preliminares. *Ciencias Psicológicas* [Internet]. 2016 [citado 17 de abril de 2025];10(2):177-87. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/4595/459551383007/html/>

70. Zicavo Martínez N, Rey Clericus R, Ponce L. Escala ZICAP II: evaluación de alienación parental en niños de 9 a 15 años de padres separados en Chile. CienciasPsi [Internet]. 8 de marzo de 2021 [citado 17 de abril de 2025]; Disponible en: <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas/article/view/2159>
71. Rozanski C. Detrás del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). TraHs [Internet]. 26 de septiembre de 2024 [citado 16 de abril de 2025]; Disponible en: <https://www.unilim.fr/trahs/6304>
72. Iglesias Sánchez K, Fernández Guerrero MJ. Impacto del Síndrome de Alienación Parental (SAP) en España: Perspectiva psicológica. familia [Internet]. 27 de noviembre de 2024 [citado 16 de abril de 2025];(62):111-33. Disponible en: <https://revistas.upsa.es/index.php/familia/article/view/1450>
73. Loredó Abdalá A. Síndrome de Alienación parental: un concepto que actualmente debe ser considerado en desuso. Acta Pediatr Mex [Internet]. 19 de abril de 2023 [citado 16 de abril de 2025];44(2):167-72. Disponible en: <https://ojs.actapediatrica.org.mx/index.php/APM/article/view/2655>
74. Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Bueno Ochoa L. Del síndrome de alienación parental a la justicia terapéutica. Vox Juris [Internet]. 30 de diciembre de 2022 [citado 16 de abril de 2025];40(2):13-29. Disponible en: <https://portalrevistas.aulavirtualusmp.pe/index.php/VJ/article/view/2237>
75. Sicard León R, Fuentes Montpellier Y. Interferencias parentales.. Experiencias desde el Derecho de Familia y la Psicología Forense. 1ra Edición. Madrid: Manual Moderno; 2024. 196 p.
76. Alba Robles JL. Psicología Criminal y Forense [Internet]. Valencia: Tirant Lo Blanch; 2024. Disponible en: <https://editorial.tirant.com/es/ebook/psicologia-criminal-y-forense-jose-luis-alba-robles-9788410567641>

77. Espinosa Becerra A, Quiroga Barquero L. Tendencias e Investigaciones en Psicología Jurídica [Internet]. Bogotá: Asociación Colombiana de Facultades de Psicología; 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.61676/9786289532470>
78. Tapias Á. Pedagogía y Didáctica de la Psicología Jurídica. En: Didáctica de la Psicología Jurídica y Forense Experiencias Docentes para América Latina [Internet]. Bogotá: Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense; 2021. p. 1-30. Disponible en: <https://psicologiajuridica.org/wp-content/uploads/2023/08/Libro-ALPJJF-Didactica-de-la-PJJF-Ultima-version-10septiembre2021.pdf>
79. Robles Mendoza AL. La enseñanza de la Psicología Jurídica y Forense en el pregrado y posgrado de Psicología. En: Didáctica de la Psicología Jurídica y Forense Experiencias Docentes para América Latina [Internet]. Bogotá: Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense; 2021. p. 79-96. Disponible en: <https://psicologiajuridica.org/wp-content/uploads/2023/08/Libro-ALPJJF-Didactica-de-la-PJJF-Ultima-version-10septiembre2021.pdf>
80. Ortega Castillo LG. Fundamentos de Psicología Pericial: asignatura necesaria. Alternativas Cubanas en Psicología [Internet]. 2024 [citado 4 de abril de 2025];12(35):92-103. Disponible en: <https://acupsi.org/wp-content/uploads/2024/07/09-Forense-LGORtega.pdf>
81. Ortega Castillo LG, García Carralero A. Retos de la Pericial Psicológica en el Proceso Penal de Cuba. En: Psicología Jurídica Perspectivas y Aplicaciones en el Ámbito Psicoforense Latinoamericano [Internet]. Bucaramanga: Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense; 2024 [citado 4 de abril de 2025]. p. 43-83. Disponible en: <https://psicologiajuridica.org/wp-content/uploads/2025/02/Libro-Psicologia-Juridica-2025-ready.pdf>
82. Alchieri JC. Processos de certificação e qualificação profissional em Psicologia Jurídica. RPJJF [Internet]. 3 de agosto de 2022 [citado 4 de abril de

2025];1(2). Disponible en: <https://revista.abpj.org.br/processos-de-certificacao-e-qualificacao-profissional-em-psicologia-juridica/>

83. Gutiérrez LAA, Heredia MER. Panorama de la psicología jurídica y forense en México. *Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México* [Internet]. 27 de septiembre de 2023 [citado 4 de abril de 2025];12(33):60-87. Disponible en: <https://revistapsicologia.uaemex.mx/article/view/22080>
84. Muñoz Vicente JM, González Guerrero L, Andrés Pueyo A, Graña Gómez JL, Barber Rioja V, Echeburúa Odriozola E. Forensic Psychology in Spain: Reasons for its Recognition as an Official Specialty. *Pap Psicol* [Internet]. 2024 [citado 4 de abril de 2025];45(3):118-26. Disponible en: <https://www.papelesdelpsicologo.es/pii?pii=3040>
85. Areh I, Verkampt F, Allan A. Critical review of the use of the Rorschach in European courts. *Psychiatry, Psychology and Law* [Internet]. 4 de marzo de 2022 [citado 4 de abril de 2025];29(2):183-205. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13218719.2021.1894260>
86. Boonmann C, Schmeck K, Witt A. Forensic child & adolescent psychiatry and psychology in Europe. *Child Adolesc Psychiatry Ment Health* [Internet]. 14 de junio de 2024 [citado 4 de abril de 2025];18(1):70. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s13034-024-00756-6>
87. Goethals K. *Forensic Psychiatry and Psychology in Europe: A Cross-Border Study Guide*. Springer; 2018. 346 p.
88. Howitt S, Thomson L. Teaching Forensic Psychiatry and Psychology in Europe. En: Goethals K, editor. *Forensic Psychiatry and Psychology in Europe* [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2018 [citado 4 de abril de 2025]. p. 183-97. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-74664-7_12

89. Najdowski CJ, Bottoms BL, Stevenson MC, Veilleux JC. A historical review and resource guide to the scholarship of teaching and training in psychology and law and forensic psychology. *Training and Education in Professional Psychology* [Internet]. agosto de 2015 [citado 4 de abril de 2025];9(3):217-28. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/tep0000095>
90. Google Docs [Internet]. [citado 4 de abril de 2025]. Guide to Graduate Programs in Forensic and Legal Psychology 6th Ed 2023.pdf. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1UmxNGjFb-fZciA-OxmWnGi6lhcpeaJ2U/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
91. Rodríguez Cely LA, Cáceres Guana PL, Martínez Hermilda MP. La psicología forense en la era digital. Aplicaciones y retos. 1ra Edición. Bogotá: Crear Pensamiento Forense; 2024.
92. Leiva- Peña V, Rubí-González P, Vicente-Parada B. Determinantes sociales de la salud mental: políticas públicas desde el modelo biopsicosocial en países latinoamericanos. *Rev Panam Salud Publica* [Internet]. 16 de diciembre de 2021 [citado 18 de abril de 2025];45:e158. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8678097/>
93. Salud mental: fortalecer nuestra respuesta [Internet]. [citado 18 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>
94. La importancia de abordar los determinantes sociales de la salud mental - Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana [Internet]. [citado 18 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.cop-cv.org/noticia/16709-la-importancia-de-abordar-los-determinantes-sociales-de-la-salud-mental>
95. Noticias C. Cascada noticias. [citado 18 de abril de 2025]. Determinantes sociales y comerciales de la salud mental. Disponible en: <https://www.cascadanoticias.com/columnas/boris-gonzalez-ceja/determinantes-sociales-y-comerciales-de-la-salud-mental>

96. Armstead TL, Wilkins N, Nation M. Structural and social determinants of inequities in violence risk: A review of indicators. *Journal Community Psychology* [Internet]. mayo de 2021 [citado 19 de abril de 2025];49(4):878-906. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcop.22232>
97. Fung EHC, Dong D. Access to civil justice as a social determinant of health: a legal epidemiological cross-sectional study. *Int J Equity Health* [Internet]. 14 de junio de 2024 [citado 19 de abril de 2025];23(1):123. Disponible en: <https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-024-02205-4>
98. Genn H. When Law is Good for Your Health: Mitigating the Social Determinants of Health through Access to Justice. *Current Legal Problems* [Internet]. 1 de diciembre de 2019 [citado 19 de abril de 2025];72(1):159-202. Disponible en: <https://academic.oup.com/clp/article/72/1/159/5522522>
99. Gostin LO, Monahan JT, Kaldor J, DeBartolo M, Friedman EA, Gottschalk K, et al. The legal determinants of health: harnessing the power of law for global health and sustainable development. *Lancet* [Internet]. 2019 [citado 19 de abril de 2025];393(10183):1857-910. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159296/>
100. Thomson M. Legal Determinants of Health. *Medical Law Review* [Internet]. 8 de diciembre de 2022 [citado 19 de abril de 2025];30(4):610-34. Disponible en: <https://academic.oup.com/medlaw/article/30/4/610/6653275>
101. Castater C, Jaeger BW, Hampton-Anderson J, Smith RN. Addressing Health Disparities in Violence. *Curr Trauma Rep* [Internet]. 11 de abril de 2024 [citado 19 de abril de 2025];10(2):24-9. Disponible en: <https://link.springer.com/10.1007/s40719-024-00267-x>
102. Cortés Alfaro A. Prevención de la violencia en la niñez y la adolescencia. La Habana: Ciencias Médicas; 2023.

103. Leifheit KM, Schwartz GL, Pollack CE, Linton SL. Building health equity through housing policies: critical reflections and future directions for research. *J Epidemiol Community Health* [Internet]. agosto de 2022 [citado 19 de abril de 2025];76(8):759-63. Disponible en: <https://jech.bmj.com/lookup/doi/10.1136/jech-2021-216439>
104. Bielińska K, Chowaniec A, Doričić R, Nowak M, Orzechowski M, Ramšak M, et al. Equal access to healthcare in national legislations: how do Croatia, Germany, Poland, and Slovenia counteract discrimination in healthcare? *BMC Health Serv Res* [Internet]. diciembre de 2022 [citado 19 de abril de 2025];22(1):100. Disponible en: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-07453-6>
105. Orzechowski M, Nowak M, Bielińska K, Chowaniec A, Doričić R, Ramšak M, et al. Social diversity and access to healthcare in Europe: how does European Union's legislation prevent from discrimination in healthcare? *BMC Public Health* [Internet]. diciembre de 2020 [citado 19 de abril de 2025];20(1):1399. Disponible en: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09494-8>
106. Prasanna S, Lavanya P. Forensic Psychology in the Legal System. *Ile Journal of Law and Forensic Science* [Internet]. 2023;1(1):32-40. Disponible en: https://jlfs.iledu.in/wp-content/uploads/2023/07/V1I115.pdf?utm_source=chatgpt.com
107. Malegiannaki AC, Chatzopoulos A, Tsagkaridis K. Assessing judges' use and awareness of cognitive heuristic decision-making. *Front Cognit* [Internet]. 26 de marzo de 2025 [citado 19 de abril de 2025];4:1421488. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcogn.2025.1421488/full>

108. Gilbert EA, Guinn AD, Reppucci ND. Intersection of race and socio-economic status on criminal judgments: high status reduces blame for Black juveniles but increases blame for White juveniles. *Front Soc Psychol* [Internet]. 13 de diciembre de 2024 [citado 19 de abril de 2025];2:1456591. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frsps.2024.1456591/full>
109. Skorinko JLM, Laurent S, Bendremer E, Schneider K, Hale V, Iannacchione A, et al. Victim impact statements limit the effects of perspective taking on juror decisions. *Front Cognit* [Internet]. 20 de noviembre de 2024 [citado 19 de abril de 2025];3:1430999. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcogn.2024.1430999/full>
110. Talwar V, Crossman AM, Block S, Brubacher S, Dianiska R, Espinosa Becerra AK, et al. Urgent issues and prospects on investigative interviews with children and adolescents. *Legal Criminol Psychol* [Internet]. febrero de 2025 [citado 4 de abril de 2025];30(1):61-82. Disponible en: <https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lcrp.12269>
111. American Psychological Association. Specialty guidelines for forensic psychology. *American Psychologist* [Internet]. 2013 [citado 4 de abril de 2025];68(1):7-19. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/a0029889>
112. Shapiro DL. Special issue on forensic practice. *Practice Innovations* [Internet]. septiembre de 2023 [citado 4 de abril de 2025];8(3):163-163. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/pri0000220>
113. Arellano LA, Rivera Heredia ME. Dilemas éticos en la práctica psicológica forense: Revisión sistemática y análisis bibliométrico. *PSIM* [Internet]. 25 de septiembre de 2021 [citado 19 de abril de 2025];11:1-29. Disponible en: <https://psicumex.unison.mx/index.php/psicumex/article/view/380>
114. Völlm BA, Clarke M, Herrando VT, Seppänen AO, Gosek P, Heitzman J, et al. European Psychiatric Association (EPA) guidance on forensic psychiatry: Evidence based assessment and treatment of mentally disordered offenders.

Eur psychiatr [Internet]. junio de 2018 [citado 4 de abril de 2025];51:58-73. Disponible en: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0924933800015479/type/journal_article

115. Psychologists as Expert Witnesses in the family courts in England and Wales: Standards, competencies and expectations: Guidance from the Family Justice Council and the British Psychological Society (2nd edition) [Internet]. British Psychological Society; 2023 [citado 19 de abril de 2025]. Disponible en: <https://explore.bps.org.uk/lookup/doi/10.53841/bpsrep.2023.inf248c>
116. Zumbach J, Brubacher SP, Davis F, De Ruiter C, Ireland JL, McNamara K, et al. International perspective on guidelines and policies for child custody and child maltreatment risk evaluations: A preliminary comparative analysis across selected countries in Europe and North America. *Front Psychol* [Internet]. 7 de septiembre de 2022 [citado 16 de abril de 2025];13:900058. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.900058/full>
117. Vredevelde A, Van Rosmalen EAJ, Van Koppen PJ, Dror IE, Otgaar H. Legal psychologists as experts: guidelines for minimizing bias. *Psychology, Crime & Law* [Internet]. 8 de agosto de 2024 [citado 4 de abril de 2025];30(7):705-29. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1068316X.2022.2114476>
118. Brown JM, Horvath MAH. Forensic Psychology: Ten Years On. En: Brown JM, Horvath MAH, editores. *The Cambridge Handbook of Forensic Psychology* [Internet]. 2.^a ed. Cambridge University Press; 2021 [citado 4 de abril de 2025]. p. 1-16. Disponible en: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781108848916%23CT-bp-1/type/book_part
119. González Sala F, Osa Lluch J, Tortosa Gil F, Peñaranda Ortega M. *Psicología Jurídica y Forense en España: un Estudio desde los Másteres*

- Oficiales y Títulos Propios Adscritos a las Universidades Españolas. Anuario de Psicología Jurídica [Internet]. 31 de enero de 2018 [citado 4 de abril de 2025];28(1):74-80. Disponible en: <https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2018a3>
120. Milhomem Almeida PR, Cerqueira Rodrigues MA. Psicologia Forense Aplicada aos Centros Socioeducativos. COGNITIONIS [Internet]. 20 de junio de 2024 [citado 4 de abril de 2025];7(2):e406. Disponible en: <https://revista.cognitioniss.org/index.php/cogn/article/view/406>
121. Moreira LE, Soares LCEC. Psicologia Jurídica: Notas sobre um Novo Lobo Mau da Psicologia. Psicol cienc prof [Internet]. 2019 [citado 4 de abril de 2025];39(spe2):e225555. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932019000600302&lng=pt
122. García López E. Neuroderecho en América Latina. El papel del Instituto Nacional de Ciencias Penales. RMCP [Internet]. 5 de septiembre de 2020 [citado 19 de abril de 2025];3(12):3-12. Disponible en: <https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/02/article/view/363>
123. García López E, Ruiz Guarneros AI. Neurociencia y Criminología. Inacipe; 2022. 216 p.
124. García López E, Mercurio E. Psicopatología forense y justicia restaurativa: Perspectivas desde el neuroderecho. Instituto Nacional de Ciencias Penales; 2020. 77 p.
125. Calero Guevara FM, Quijije Anchundia PJ, Guevara Cañizares M. Perspectivas y prácticas pedagógicas de inclusión en la educación superior. Sap Sci [Internet]. 27 de enero de 2025 [citado 14 de abril de 2025];8(16):590-605. Disponible en: <https://publicacionescd.uleam.edu.ec/index.php/sapientiae/article/view/1198>

126. de Lira Gómez Y. ¿Cómo Permanecieron en la Universidad?: Trayectorias Educativas de egresados de la UAA Provenientes de contextos de pobreza, Cohortes Generacionales del 2013 al 2021. [Internet] [Para obtener el grado científico Máster en Investigación Educativa]. [Aguascalientes]: Universidad Autónoma de Aguascalientes; 2023 [citado 14 de abril de 2025]. Disponible en: <http://bdigital.dgse.uaa.mx:8080/xmlui/handle/11317/2645>
127. Dodd AW. Teachers as Curriculum Planners: Narratives of Experience. By E. Michael Connelly and D. Jean Clandinin. New York: Teachers College Press, 1988. NASSP Bulletin [Internet]. 1 de enero de 1989 [citado 14 de abril de 2025];73(513):88-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/019263658907351318>
128. Quispe-Victoria F, Torres Huamaní J, Garcia Curo G, Curo Victoria S, Pariona Mayta RJ. La trascendencia del enfoque UBD (Understanding by design) en la labor docente. Una revisión sistemática. Llamkasun [Internet]. 13 de mayo de 2021 [citado 14 de abril de 2025];2(2):66-87. Disponible en: <https://llamkasun.unat.edu.pe/index.php/revista/article/view/42>
129. Pereira González M, Martís Flórez R, Pascual Díez J. Evaluación de las necesidades de orientación y educación para la carrera en seis grados de Educación. Bases para el desarrollo del plan de acción tutorial. Educación XX1 [Internet]. 21 de mayo de 2019 [citado 4 de abril de 2025];22(2). Disponible en: <http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/22721>
130. Martínez FM, Carmona G. Aproximación al Concepto de “Competencias Emprendedoras”: Valor Social e Implicaciones Educativas. REICE [Internet]. 3 de julio de 2016 [citado 4 de abril de 2025];7(3). Disponible en: <https://revistas.uam.es/reice/article/view/5403>

131. Aldana de Becerra G, Raul Ruíz J. La formación por competencias y La calidad de la educación. Teoría y Praxis Investigativa [Internet]. 2010;5(1):13-7. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3701429>
132. Castro ML. Palabras y silencios en el currículo: una experiencia en la Universidad de La Salle. Magistro [Internet]. 2007 [citado 4 de abril de 2025];1(2):357-74. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4038695>
133. Cisternas San Martín N, Guzman Muñoz E, Rivas Poblete Á. Inteligencia Artificial como asistente para desarrollar un currículum de educación continua basado en competencias. Rev invest educ [Internet]. 7 de enero de 2025 [citado 14 de abril de 2025];(43). Disponible en: <https://revistas.um.es/rie/article/view/619441>
134. Alineamiento constructivo - Universidad de Almería [Internet]. [citado 14 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.ual.es/estudios/innovaciondocente/recursosdocentes/profesorreflexivo>
135. Montero Alcaide A. Currículo y autonomía pedagógica. Enseñanzas mínimas, comunes Y currículo básico. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación [Internet]. 2021;19(2):23-36. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8034155.pdf>
136. Kidron A, Kali Y. Promoting interdisciplinary understanding in asynchronous online higher education courses: a learning communities approach. Instr Sci [Internet]. 1 de febrero de 2024 [citado 14 de abril de 2025];52(1):139-69. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s11251-023-09635-7>
137. Klein JT. Interdisciplinarity: history, theory, and practice [Internet]. Detroit: Wayne State University Press; 1990 [citado 14 de abril de 2025]. 348 p. Disponible en: <http://archive.org/details/interdisciplinar00kleirich>

138. Cuenca AA, Alvarez M, Ontaneda LJ, Ontaneda EA, Ontaneda SE. La Taxonomía de Bloom para la era digital: actividades digitales docentes en octavo, noveno y décimo grado de Educación General Básica (EGB) en la Habilidad de Comprender. Espacios [Internet]. 15 de junio de 2021 [citado 14 de abril de 2025];42(11):11-25. Disponible en: <https://www.revistaespacios.com/a21v42n11/a21v42n11p02.pdf>
139. Jair Esteban Peñaloza-Carreón, Rocío Belem Mayorga-Ponce, Adamary Roldan-Carpio. Correcto uso de la Taxonomía de Bloom para desarrollar objetivos. ICSA [Internet]. 5 de diciembre de 2022 [citado 14 de abril de 2025];11(21). Disponible en: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ICSA/article/view/9779>
140. Martín Alonso D. El tejido curricular. Indagación narrativa sobre la relación educativa y el proceso de creación curricular [Internet] [Tesis Doctoral]. [España]: Universidad de Málaga; 2019 [citado 4 de abril de 2025]. Disponible en: <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/19311?show=full>
141. Briceño Nuñez CE. Aprendizaje situado: Sinergia pedagógica efectiva en la praxis pedagógica universitaria. Cuestiones Pedagógicas [Internet]. 30 de junio de 2024 [citado 14 de abril de 2025];1(33):111-30. Disponible en: <https://revistascientificas.us.es/index.php/Cuestiones-Pedagogicas/article/view/25426>
142. Maldonado Suárez N, Santoyo Telles F. Validesa de contingut per judici d'experts: integració quantitativa i qualitativa en la construcció d'instruments de mesura. REIRE [Internet]. 2024 [citado 3 de abril de 2025];17(2):1-19. Disponible en: <https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/46238>
143. Hakim L, Jamil AN, Qomaruddin M, Rifa'i AS. The Analysis Of Bela H. Banathy's Model And Its Relevance To Islamic Education Learning In Schools. AL-WIJDĀN [Internet]. 22 de abril de 2024 [citado 14 de abril de

- 2025];9(2):207-24. Disponible en:
<https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan/article/view/4008>
144. Ulya H, Zainiyati HS, Izzi MNLA, Bela H. Banathy Learning Design Model Based on Interactive Multimedia at Madrasah Ibtida'iyah Ma'arif Ketegan. alinsyiroh [Internet]. 30 de septiembre de 2022 [citado 14 de abril de 2025];8(2):98-118. Disponible en:
<https://jurnal.staidhi.com/index.php/alinsyiroh/article/view/218>
145. Forni P, De Grande P. Triangulación y métodos mixtos en las ciencias sociales contemporáneas. RMS [Internet]. 2 de diciembre de 2019 [citado 14 de abril de 2025];82(1). Disponible en:
<https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/58064>
146. Aguilar Gavira S, Barroso Osuna J. La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. Pixel-Bit Revista de Medios y Educación [Internet]. 2015 [citado 14 de abril de 2025];(47):73-88. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36841180005>
147. Ministerio de Educación Superior. Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias [Internet]. GOC-2022-1133-O129, Resolución 47 de 2022 dic 19, 2022. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-47-de-2022-de-ministerio-de-educacion-superior>
148. World Medical Association. Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas con participantes humanos [Internet]. 2024 [citado 22 de abril de 2025]. Disponible en:
<https://www.wma.net/es/polices-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>
149. Organización Panamericana de la Salud, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. International ethical guidelines for

health-related research involving humans. Cuarta Edición. Ginebra: CIOMS; 2017. 152 p.

150. Asamblea Nacional del Poder Popular. De Protección de Datos Personales [Internet]. GOC-2022-832-O90, Ley No. 149 2022. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/ley-149-de-2022-de-asamblea-nacional-del-poder-popular>
151. Benia LR, Hauck-Filho N, Dillenburg M, Stein LM. The NICHD Investigative Interview Protocol: A Meta-Analytic Review. Journal of Child Sexual Abuse [Internet]. 3 de abril de 2015 [citado 22 de abril de 2025];24(3):259-79. Disponible en: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10538712.2015.1006749>
152. Lamb ME, Orbach Y, Hershkowitz I, Esplin PW, Horowitz D. A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child Abuse & Neglect [Internet]. noviembre de 2007 [citado 22 de abril de 2025];31(11-12):1201-31. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0145213407002438>
153. Ortega Castillo LG. Relevancia e implicaciones de sesgos cognitivos para operadores del Derecho en Cuba. Alternativas Cubanas en Psicología [Internet]. 4 de agosto de 2023 [citado 4 de abril de 2025];11(32):34-45. Disponible en: <https://acupsi.org/relevancia-e-implicaciones-de-sesgos-cognitivos-para-operadores-del-derecho-en-cuba/>
154. Vicerrectoría Académica. Plan de la Asignatura Introducción a los Campos de Acción de la Psicología [Internet]. Universidad de La Costa, Colombia; 2019 [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.cuc.edu.co/server/api/core/bitstreams/b65cd5c4-f7cf-425b-9be1-9030062d12f2/content>

155. Zúñiga Silva D, Molina Ferrada JL. Programa de la Asignatura Psicología Jurídica y Forense [Internet]. Universidad Austral de Chile, Chile; 2022 [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: https://www.derecho.uach.cl/images/plantilla/documentos/mallas-y-programas/formacion-general/DPRI140_PSICOLOGA_JURIDICA_Y_FORENSE_3.pdf
156. Bueso Izquierdo N. Plan Docente de la Asignatura Psicología Jurídica y Criminología [Internet]. Universidad de Extremadura, España; 2019. Disponible en: <https://derecho.unex.es/wp-content/uploads/sites/3/2024/07/plan0310-502900.pdf>
157. D'Angelo FA, Gallinal A. Programa de Psicología Jurídica [Internet]. Universidad Nacional del Comahue, Argentina; 2023 [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: https://faceweb.uncoma.edu.ar/docs_interinos/anteriores/Ps._Juridica/PR_Psicologia_Juridica_2023.pdf
158. Saborío Valverde C, Barquero Gómez S, Masís Méndez MJ, Aguilar Céspedes N, Navarro Cerdas S, Cabezas Castro MJ, et al. Módulo de Psicología Criminológica y Forense [Internet]. Universidad de Costa Rica, Costa Rica; 2022 [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: https://repositorio.so.ucr.ac.cr/~ciencias_sociales/Psicologia/2021/II%20ciclo%202021/PS1000%20-%20Programa%20M%c3%bdulo%20Psicolog%c3%ada%20Criminol%c3%b3gica%20y%20Forense%202021.pdf
159. Salinas MI, Escaff E, Mettifogo Guerrero D, Arensburg S, Villagra C, Véliz S, et al. Programa de Psicología Jurídica [Internet]. Universidad de Chile, Chile; 2021 [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: <https://facso.uchile.cl/dam/jcr:0a6444ef-1736-4d90-a45b-3977e5840fdf/psicologiajuridica.pdf>

160. Castellanos Cano S. Guía Docente de Psicología Jurídica y Forense [Internet]. Universidad del Atlántico Medio, España; 2023 [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: https://campus.atlanticomedio.es/GuiasDocentes/66/1632/7_Guia_Docente_Psicolog%C3%ADa%20Jur%C3%ADdica%20y%20Forenses_202502171036261145.pdf
161. López Agrelo VL. Ficha Técnica de la Asignatura Peritaje Psicológico. Universidad Pontificia Comillas, España; 2020.
162. Halty Barrutieta L. Ficha Técnica de la Asignatura Psicología Criminal y Forense. Universidad Pontificia Comillas, España; 2022.
163. Cano Lozano M del C. Guía Docente de Psicología Jurídica [Internet]. Universidad de Jaen, España; 2024 [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: <https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/pdf/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/1745545229532.pdf>
164. Urra Portilla J, Martínez Dorado A. Guía de Estudio de Psicología Jurídica [Internet]. Centro Universitario Cardenal Cisneros, Universidad Complutense de Madrid, España; [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.cescisneros.es/programas/grado/204Guia-docente.pdf>
165. Álvarez M, Martínez N, Agudo U, Matute H. ForenPsy: un Banco Estandarizado de Testimonios Ficticios de Testigos para la Investigación en Psicología Experimental y Judicial. Anuario de Psicología Jurídica [Internet]. 6 de febrero de 2025 [citado 20 de abril de 2025];35(1):113-9. Disponible en: <https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2025a9>
166. Mollo-Torrice JP, Garaigordobil M. El Acoso y el Ciberacoso Escolar en los Adolescentes Bolivianos: la Orientación Sexual y su Impacto en la Salud Mental. Anuario de Psicología Jurídica [Internet]. 6 de febrero de 2025 [citado

20 de abril de 2025];35:23-32. Disponible en:
<https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2025a1>

167. McElroy T. Variation in Valence Intensity Within Frames: Testing Predictions of Prospect Theory and Fuzzy-Trace Theory. *Behavioral Decision Making* [Internet]. octubre de 2024 [citado 20 de abril de 2025];37(4):e2412. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bdm.2412>
168. Kühberger A, Tanner C. Risky choice framing: Task versions and a comparison of prospect theory and fuzzy-trace theory. *Behavioral Decision Making* [Internet]. julio de 2010 [citado 20 de abril de 2025];23(3):314-29. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bdm.656>
169. Leichtman MD, Ceci SJ. The Problem of Infantile Amnesia: Lessons from Fuzzy-Trace Theory. En: Howe ML, Pashler R, editores. *Emerging Themes in Cognitive Development* [Internet]. New York, NY: Springer New York; 1993 [citado 20 de abril de 2025]. p. 195-213. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4613-9220-0_7
170. Toglia MP, Schmuller J, Surprenant BG, Hooper KC, DeMeo NN, Wallace BL. Novel Approaches and Cognitive Neuroscience Perspectives on False Memory and Deception. *Front Psychol* [Internet]. 21 de marzo de 2022 [citado 20 de abril de 2025];13:721961. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.721961/full>
171. Huerta AT, Orellana NV, Sala FG, Pérez MT. Scoping Review of the Scientific Production on Parenting Coordination. *Anuario de Psicología Jurídica* [Internet]. 6 de febrero de 2025 [citado 20 de abril de 2025];35:53-61. Disponible en: <https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2025a4>
172. Rosenzweig G. Scientific Thinking About Legal Truth. *Front Psychol* [Internet]. 6 de julio de 2022 [citado 20 de abril de 2025];13:918282. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.918282/full>

173. Rogers R, McKee GR. Use of the MMPI-2 in the Assessment of Criminal Responsibility. En: Forensic Applications of the MMPI-2 [Internet]. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States: SAGE Publications, Inc.; 1995 [citado 20 de abril de 2025]. p. 103-26. Disponible en: <https://sk.sagepub.com/books/forensic-applications-of-the-mmapi-2/n5.xml>
174. Tamm A, Otzipka J, Volbert R. Assessing the Individual Interviewer Rapport-Building and Supportive Techniques of the R-NICHD Protocol. Front Psychol [Internet]. 21 de julio de 2021 [citado 20 de abril de 2025];12:659438. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.659438/full>
175. Busquet F, Efthymiou F, Hildebrand C. Voice analytics in the wild: Validity and predictive accuracy of common audio-recording devices. Behavior Research Methods [Internet]. 1 de marzo de 2024;56(3):2114-34. Disponible en: <https://doi.org/10.3758/s13428-023-02139-9>
176. Baguley CM, McKimmie BM, Masser BM. Deconstructing the simplification of jury instructions: How simplifying the features of complexity affects jurors' application of instructions. Law and Human Behavior [Internet]. junio de 2017 [citado 20 de abril de 2025];41(3):284-304. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/lhb0000234>
177. Kukucka J, Kassin SM, Zapf PA, Dror IE. Cognitive bias and blindness: A global survey of forensic science examiners. Journal of Applied Research in Memory and Cognition [Internet]. diciembre de 2017 [citado 20 de abril de 2025];6(4):452-9. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1016/j.jarmac.2017.09.001>
178. Ochoa Ávila E. Competencia ética en profesionistas de la psicología: un estudio descriptivo. TraHs [Internet]. 20 de diciembre de 2018 [citado 20 de abril de 2025];(4). Disponible en: <https://www.unilim.fr/trahs/1283>

179. American Psychological Association. Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct [Internet]. Washington; 2017. Disponible en: <https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf>
180. Lannen P, Bombach C, Sticca F, Simoni H, Jenni OG. The LifeStories project: Empowering voices and avoiding harm—Ethics protocol of a long-term follow-up study of individuals placed in infant care institutions in Switzerland. *Front Psychol* [Internet]. 18 de noviembre de 2022 [citado 20 de abril de 2025];13:1032388. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.1032388/full>
181. Dror IE. Cognitive and Human Factors in Expert Decision Making: Six Fallacies and the Eight Sources of Bias. *Anal Chem* [Internet]. 16 de junio de 2020;92(12):7998-8004. Disponible en: <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c00704>
182. Creswell JW, Clark VLP. *Designing and Conducting Mixed Methods Research* [Internet]. SAGE Publications; 2017. Disponible en: <https://books.google.com/cu/books?id=eTwmDwAAQBAJ>
183. Anguera MT, Blanco-Villaseñor A, Jonsson GK, Losada JL, Portell M. Editorial: Best Practice Approaches for Mixed Methods Research in Psychological Science. *Front Psychol* [Internet]. 9 de diciembre de 2020 [citado 20 de abril de 2025];11:590131. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.590131/full>
184. Cohen TR, Fronk GE, Kiehl KA, Curtin JJ, Koenigs M. Clarifying the relationship between mental illness and recidivism using machine learning: A retrospective study. Sanchez F, editor. *PLoS ONE* [Internet]. 23 de febrero de 2024 [citado 20 de abril de 2025];19(2):e0297448. Disponible en: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0297448>
185. Moustafa AA, Diallo TMO, Amoroso N, Zaki N, Hassan M, Alashwal H. *Applying Big Data Methods to Understanding Human Behavior and Health*.

Front Comput Neurosci [Internet]. 16 de octubre de 2018 [citado 20 de abril de 2025];12:84. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fncom.2018.00084/full>

186. Otto RK, Heilbrun K. The practice of forensic psychology: A look toward the future in light of the past. *American Psychologist* [Internet]. 2002 [citado 20 de abril de 2025];57(1):5-18. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.57.1.5>
187. DeMatteo D, Marczyk G, Krauss DA, Burl J. Educational and training models in forensic psychology. *Training and Education in Professional Psychology* [Internet]. agosto de 2009 [citado 20 de abril de 2025];3(3):184-91. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/a0014582>
188. Taibo LC, Navarrete G, Pereda N, Pinto-Cortez C. Transformación tras la adversidad: crecimiento postraumático en sobrevivientes de violencia sexual infantil. *Anuario de Psicología Jurídica* [Internet]. 6 de febrero de 2025 [citado 20 de abril de 2025];35(1):79-87. Disponible en: <https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2025a10>
189. Loftus EF. Planting misinformation in the human mind: A 30-year investigation of the malleability of memory: Figure 1. *Learn Mem* [Internet]. julio de 2005 [citado 20 de abril de 2025];12(4):361-6. Disponible en: <http://learnmem.cshlp.org/lookup/doi/10.1101/lm.94705>
190. Eaves D. The International Association of Forensic Mental Health Services: Working Toward Interdisciplinary and International Collaboration. *International Journal of Forensic Mental Health* [Internet]. abril de 2002 [citado 20 de abril de 2025];1(1):3-5. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/14999013.2002.10471156>
191. Shaw J. Do False Memories Look Real? Evidence That People Struggle to Identify Rich False Memories of Committing Crime and Other Emotional Events. *Front Psychol* [Internet]. 8 de abril de 2020 [citado 20 de abril de 2025];11:1888. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01888>

- 2025];11:650. Disponible en:
<https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2020.00650/full>
192. Yin H, Zhou Y, Li Z. Contradictory findings in the study of emotional false memory: a review on the inadvisability of controlling valence and arousal. *Front Psychol* [Internet]. 28 de mayo de 2024 [citado 20 de abril de 2025];15:1380742. Disponible en:
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2024.1380742/full>
193. Pérez-Mata N, Diges M. False memories in forensic psychology: do cognition and brain activity tell the same story? *Front Psychol* [Internet]. 16 de mayo de 2024 [citado 20 de abril de 2025];15:1327196. Disponible en:
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2024.1327196/full>
194. American Psychological Association. Specialty guidelines for forensic psychology. *American Psychologist* [Internet]. 2013 [citado 19 de abril de 2025];68(1):7-19. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/a0029889>
195. Leyva Hernández DE, Sandoval Guevara EL. La garantía alimentaria en visión de derechos humanos en México. *Biolex* [Internet]. 2022;14(25):1-24. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/biolex/v14/2007-5545-biolex-14-e183.pdf>
196. Melinder A, Brennen T, Husby MF, Vassend O. Personality, confirmation bias, and forensic interviewing performance. *Applied Cognitive Psychology* [Internet]. septiembre de 2020 [citado 22 de abril de 2025];34(5):961-71. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.3674>
197. Fessinger MB, McAuliff BD. A national survey of child forensic interviewers: Implications for research, practice, and law. *Law and Human Behavior* [Internet]. abril de 2020 [citado 22 de abril de 2025];44(2):113-27. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/lhb0000368>

198. Moon DS, Lee MH, Chung DS, Kwack YS. Custody Evaluation in High-conflict Situations Focused on Domestic Violence and Parental Alienation Syndrome. *J Korean Acad Child Adolesc Psychiatry* [Internet]. 1 de abril de 2020 [citado 22 de abril de 2025];31(2):66-73. Disponible en: <http://www.jkacap.org/journal/view.html?doi=10.5765/jkacap.200004>
199. Díaz Aldret A. Participación ciudadana en la gestión y en las políticas públicas. *Gestión y política pública* [Internet]. 2017 [citado 22 de abril de 2025];26(2):341-79. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000200341&lng=es&tlng=es.
200. Cejudo GM, Michel CL. Coherencia y políticas públicas: Metas, instrumentos y poblaciones objetivo. *Gestión y política pública* [Internet]. 2016 [citado 22 de abril de 2025];25(1):03-31. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792016000100001&lng=es&tlng=es.
201. Llano Arana L, Gutiérrez Escobar M, Stable Rodríguez A, Núñez Martínez, M, Masó Rivero R, Rojas Rivero B. La interdisciplinariedad: una necesidad contemporánea para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. *MediSur* [Internet]. 2016 [citado 22 de abril de 2025];14(3):320-7. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2016000300015&lng=es&tlng=es.
202. Zhu G, Raman P, Xing W, Slotta J. Curriculum design for social, cognitive and emotional engagement in Knowledge Building. *International Journal of Educational Technology in Higher Education* [Internet]. 30 de julio de 2021;18(1):37. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00276-9>
203. Murillo-Zamorano LR, López Sánchez JÁ, Godoy-Caballero AL, Bueno Muñoz C. Gamification and active learning in higher education: is it possible to match digital society, academia and students' interests? *International Journal of*

Educational Technology in Higher Education [Internet]. 17 de marzo de 2021;18(1):15. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00249-y>

204. Burga Vargas VR, Ortega Cabrejos MY, Hernández Fernández B. Retroalimentación formativa en el desempeño docente. *revistahorizontes* [Internet]. 28 de febrero de 2023 [citado 22 de abril de 2025];7(27):99-112. Disponible en: <https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/817>
205. Nieto Ortiz J, Cacheiro González ML. La evaluación de las competencias en la formación profesional desde un enfoque basado en los resultados de aprendizaje. *RIO* [Internet]. 19 de noviembre de 2021 [citado 22 de abril de 2025];(27):173-96. Disponible en: https://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/view/353
206. Freire P. *Pedagogy of the Oppressed*. 30th Anniversary ed. Macedo D, editor. New York, NY, USA; London, UK: The Continuum International Publishing Group, Inc.\ and Ltd.; 2005.
207. Pontes RF, Pimenta SG. La pedagogía crítica de Paulo Freire. *Rev chil pedagog* [Internet]. 18 de diciembre de 2019 [citado 22 de abril de 2025];1(1):1. Disponible en: <https://revistadepedagogia.uchile.cl/index.php/RCHP/article/view/55618>
208. Ornellas A, Falkner K, Edman Stålbrandt E. Enhancing graduates' employability skills through authentic learning approaches. *HESWBL* [Internet]. 11 de febrero de 2019 [citado 22 de abril de 2025];9(1):107-20. Disponible en: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/HESWBL-04-2018-0049/full/html>
209. Kirwan M, Bhatti AJ, Pacey V, Gray K, Dean CM. Overcoming Silos: A Sustainable and Innovative Approach to Curriculum Development. *Education*

Sciences [Internet]. 27 de mayo de 2022 [citado 22 de abril de 2025];12(6):375. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2227-7102/12/6/375>

210. Gubbels J, Assink M, Prinzie P, Van Der Put CEVD. Why Healthcare and Education Professionals Underreport Suspicions of Child Abuse: A Qualitative Study. *Social Sciences* [Internet]. 10 de marzo de 2021 [citado 22 de abril de 2025];10(3):98. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-0760/10/3/98>
211. LaDuke C, DeMatteo D, Brank EM, Kavanaugh A. Training, practice, and career considerations in forensic psychology: results from a field survey of clinical and non-clinical professionals in the United States. *Front Psychol* [Internet]. 12 de noviembre de 2024 [citado 22 de abril de 2025];15:1439874. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2024.1439874/full>
212. Huber Gifford H, Jiang LJ, Beck CJ, Applegate AG, Adams JM, Rossi FS, et al. Intimate Partner Violence Predicting Outcomes in Specialized Mediation and Traditional Litigation. *Journal of Family Violence* [Internet]. 1 de febrero de 2025;40(2):283-97. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s10896-023-00599-3>
213. Jiang LJ, Applegate AG, Tomlinson CS, Rossi FS, Beck CJ, Adams JM, et al. Parents reporting partner violence: Reaching or not reaching agreement in mediation or litigating without mediation. *Conflict Resolution Qtrly* [Internet]. mayo de 2023 [citado 22 de abril de 2025];40(4):429-46. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/crq.21387>
214. Tomlinson CS, Rudd BN, Applegate AG, Diaz A, Holtzworth-Munroe A. Evaluation of court-initiated randomized controlled trial of online parent programs for divorcing and separating parents. *Journal of Family Psychology* [Internet]. febrero de 2023 [citado 22 de abril de 2025];37(1):65-78. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/fam0001049>

215. Rossi FS, Applegate AG, Beck CJ, Timko C, Holtzworth-Munroe A. Screening for Intimate Partner Violence in Family Mediation: An Examination of Multiple Methodological Approaches Using Item Response Theory. *Assessment* [Internet]. diciembre de 2022 [citado 22 de abril de 2025];29(8):1641-57. Disponible en: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10731911211022843>
216. Holtzworth-Munroe A, Applegate AG, Beck CJ, Rossi FS, Adams JM, Jiang LJ, et al. Intimate partner violence and family dispute resolution: 1-year follow-up findings from a randomized controlled trial comparing shuttle mediation, videoconferencing mediation, and litigation. *Psychology, Public Policy, and Law* [Internet]. noviembre de 2021 [citado 22 de abril de 2025];27(4):581-96. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/law0000309>
217. Subijana IJ, Echeburúa E. El Conflicto de Roles con respecto a la Prueba Pericial Psicológica en el Proceso Judicial. *Anuario de Psicología Jurídica* [Internet]. 14 de diciembre de 2021 [citado 4 de abril de 2025];32(1):107-14. Disponible en: <https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2021a22>
218. Echeburúa E, Muñoz JM, Loinaz I. La evaluación psicológica forense frente a la evaluación clínica: propuestas y retos de futuro. *International Journal of Clinical and Health Psychology* [Internet]. 2011 [citado 21 de abril de 2025];11(1):141-59. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33715423009>
219. Cherry K. How Snowball Sampling Used in Psychology Research [Internet]. *Verywell Mind*. 2024 [citado 19 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.verywellmind.com/snowball-sampling-in-psychology-research-8424668>
220. Cruz Rodríguez J. Acercamiento al criterio de expertos en la investigación [Internet]. 2020 [citado 20 de abril de 2025]; Manzanillo. Disponible en: <http://www.cibamanz2020.sld.cu/index.php/cibamanz/cibamanz2020/paper/viewFile/478/257>

221. Stewart L. Método de muestreo de bola de nieve en la investigación [Internet]. Mejores prácticas. [citado 19 de abril de 2025]. Disponible en: <https://atlasti.com/es/research-hub/snowball-sampling>
222. Muestreo bola de nieve: Estrategia efectiva en investigación [Internet]. Matematix. 2025 [citado 19 de abril de 2025]. Disponible en: <https://matematix.org/muestreo-bola-de-nieve/>
223. Alloatti MN. Una discusión sobre la técnica de bola de nieve a partir de la experiencia de investigación en migraciones internacionales [Internet]. 2014 [citado 19 de abril de 2025]; IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, Costa Rica. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/108403>

ANEXOS

Anexo 1

Figura 1. Ámbitos de actuación de la Psicología Jurídica

	EXPLICACIÓN	PRONÓSTICO	INTERVENCIÓN	
ASUNCIONES Y GÉNESIS DE LAS NORMAS SOCIALES	Asunción de responsabilidad	Psicología de la prevención	Percepción de los procesos legales y de la justicia	LEGISLACIÓN PENAL LEGISLACIÓN CIVIL LEGISLACIÓN DE TRÁFICO LEGISLACIÓN SOCIAL LEGISLACIÓN TRIBUTARIA OTRAS
	Edad límite en procesos civiles	Actitudes hacia los derechos de asilo político	Psicología de la custodia legal	
COMPORTAMIENTO HACIA LAS NORMAS LEGALES	Razonamiento moral y comportamiento delictivo	Predicción de la carrera delictiva	Prevención del delito mediante el diseño ambiental	
	Cálculo del riesgo en procesos civiles	Retirada de los permisos de circulación	Cumplimiento de las obligaciones tributarias	
APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA	Sentencias judiciales	Credibilidad del testimonio	Efectividad del tratamiento de agresores	
	Interacción entre ciudadanos y policías	Predicciones de los abogados de los resultados de los juicios	Medidas de entrenamiento de los agentes legales	

Fuente: Fariña F, Arce R, Novo M. ¿Qué es la Psicología Jurídica? En: Psicología Jurídica. Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local Xunta de Galicia. España: Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense; 2005

Anexo 2 Modelo analítico de variables con base en el Modelo Triádico de Articulación Curricular.

Variable	Indicadores	Fuente	Fase
Exigencia Curricular (variable independiente)	Vacíos y temas recurrentes en formación regional	Análisis comparativo de planes de estudio hispanoamericanos	Diagnóstico de necesidades
	Brechas formativas identificadas por actores clave	Entrevistas semi-estructuradas a actores clave	
	Fundamentos teórico-metodológicos	Revisión de literatura especializada en Psicología Jurídica	
	Prioridades del contexto local	Frecuencia de temas en expedientes de Archivo del Tribunal	
Coherencia Curricular (variable mediadora)	Estructura curricular	Resultados del diagnóstico de necesidades	Diseño curricular
	Diseño metodológico y organizativo	Guías pedagógicas institucionales	
	Sistema de evaluación congruente con objetivos	Análisis documental del programa	
	Selección de bibliografía especializada	Catálogos de bibliotecas y repositorios académicos	

Pertinencia Curricular (variable dependiente)	Articulación interdisciplinar	Planes de estudio de Psicopedagogía y Derecho (vinculación con disciplinas)	Validación Documental
	Correspondencia legal	Análisis de alineación con Código Penal y Código de Familia cubanos	
	Validez de contenido (juicio experto)	Encuesta Likert aplicada a expertos	Validación por Criterio
	Sugerencias de ajuste cualitativas	Análisis temático de comentarios expertos	Experto

Anexo 3 Consentimiento informado para participantes en la investigación sobre el diseño del programa de Psicología Jurídica

Estimado participante:

En estos momentos se realiza un trabajo de investigación cuyo objetivo principal es diseñar un programa para la enseñanza de la Psicología Jurídica en la UJMO. Para llevar a cabo este estudio es necesaria su participación, que consistirá en responder a las preguntas del investigador, de la manera más sincera y precisa posible, durante una entrevista. No existen respuestas correctas o incorrectas, y se le asegura que sus respuestas individuales serán tratadas con total confidencialidad, no serán divulgadas en ningún momento, y que los datos recogidos se utilizarán solo con fines científicos.

Su participación en este estudio es voluntaria. Usted tiene el derecho de decidir no participar o de interrumpir su participación en cualquier momento, sin que esto tenga ninguna consecuencia negativa para usted.

Se agradece su colaboración.

CONSENTIMIENTO: Certifico que he leído y comprendido la información proporcionada sobre este estudio de investigación y que participo de manera libre y voluntaria. Entiendo que mis respuestas serán tratadas de forma confidencial y utilizada solo con fines científicos.

DATOS PERSONALES

Identidad: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Anexo 4 Guía de entrevista semi-estructurada para el diseño de un programa académico en Psicología Jurídica

Saludo y agradecimiento: "Buenos días/tardes, [nombre]. Le agradezco su participación en este estudio, cuyo objetivo es diseñar un programa académico que fortalezca la integración de la Psicología Jurídica en la formación de profesionales del Derecho, la Psicología y áreas afines. Sus aportes serán confidenciales, anónimos y fundamentales para crear un programa analítico alineado con las necesidades reales del sistema judicial cubano, en función de las invariantes del proceso de formación en el nivel de enseñanza superior. La entrevista durará de manera aproximada 40 minutos. Abordaremos tres ejes: su experiencia con la formación actual, las necesidades del ámbito laboral y las propuestas para el diseño del programa. ¿Tiene alguna pregunta antes de comenzar?"

1. Experiencia formativa:

- "En su formación académica o profesional, ¿se incluyeron contenidos de Psicología Jurídica? En caso afirmativo, ¿qué temas o habilidades le resultaron más útiles en su práctica laboral?"
- "¿Qué aspectos no fueron abordados y considera esenciales? Por ejemplo: técnicas de entrevista forense, análisis de credibilidad testimonial y redacción de informes periciales."

2. Evaluación de egresados:

- "Desde su experiencia, ¿qué competencias faltan en los profesionales que interactúan con procesos judiciales?"

3. Competencias críticas:

- "Si tuviera que priorizar 3 habilidades que todo profesional vinculado al ámbito jurídico debería dominar en Psicología Jurídica, ¿cuáles serían y por qué?"
- "¿Qué temas considera urgentes en su campo? Por ejemplo: evaluación de víctimas de violencia de género, psicología penitenciaria y mediación en

conflictos familiares."

4. Casos emblemáticos:

- "¿Podría compartir un caso en el que la falta de formación en Psicología Jurídica generó dificultades?"

5. Contenidos y estructura:

- "Proponga 3 módulos temáticos indispensables para este programa."
- "¿Qué metodologías didácticas serían más efectivas? Opciones sugeridas: simulaciones de juicio con actores, análisis de casos reales seudonimizados y pasantías en tribunales."

6. Recursos y evaluación:

- "¿Qué recursos deberían incluirse?"
- "¿Cómo evaluaría si los estudiantes han adquirido las competencias necesarias?"

Síntesis reflexiva: "Para resumir, según su experiencia, ¿cuál es el principal cambio que este programa debería impulsar en la formación de profesionales?"

Espacio abierto: "¿Hay algún tema relevante que no hayamos abordado?"

Despedida: "Muchas gracias por su tiempo y aportes. Su perspectiva es fundamental para construir un programa riguroso y aplicable. ¿Desea recibir un resumen de los resultados finales?"

Anexo 5 Codificación temática para el diseño curricular en Psicología Jurídica

Categorías Principales (Nivel 1)			
Código	Categoría	Definición	
FC	Formación Actual	Percepciones sobre la formación existente en Psicología Jurídica.	
NL	Necesidades Laborales	Demandas prácticas del contexto profesional vinculado al ámbito jurídico.	
DC	Diseño Curricular	Propuestas para contenidos, metodologías, recursos y evaluación del programa.	
ET	Ética y Normativa	Aspectos éticos, legales y de derechos humanos relevantes.	
Subcategorías (Nivel 2)			
Código	Subcategoría	Definición	Categoría Padre
FC-DI	Debilidades Identificadas	Limitaciones en la formación actual (contenidos ausentes, metodologías obsoletas).	FC
FC-FO	Fortalezas Identificadas	Aspectos positivos de la formación actual (módulos útiles, docentes expertos).	FC
NL-CP	Competencias Prioritarias	Habilidades o conocimientos urgentes para el ejercicio profesional.	NL
NL-CA	Casos Emblemáticos	Ejemplos concretos de problemas derivados de la falta de formación.	
DC-CO	Contenidos	Propuestas de módulos, temas o unidades de aprendizaje.	DC
DC-ME	Metodologías	Sugerencias de estrategias	

		didácticas (talleres, simulaciones, pasantías).	
DC-RE	Recursos	Materiales o herramientas necesarios (protocolos, software).	
ET-ES	Estándares Éticos	Necesidades relacionadas con la deontología profesional.	
ET-DH	Derechos Humanos	Enfoque en grupos vulnerables, no discriminación y perspectiva de género.	ET

Etiquetas Específicas (Nivel 3)

Código	Etiqueta	Ejemplo de Respuesta Codificada	Subcategoría
FC-DI-RM	Rigor Metodológico	"Los informes periciales carecen de descripción clara de métodos".	FC-DI
NL-CP-EF	Entrevista Forense	"Falta formación en protocolos NICHHD para entrevistas a NNA".	NL-CP
DC-CO-TE	Testimonio	"Deben incluirse técnicas de análisis de credibilidad testimonial".	DC-CO
ET-DH-VG	Violencia de Género	"Urge incorporar perspectiva de género en peritajes".	ET-DH

Ocupación del entrevistado (Nivel 4)

Código	Ocupación	Definición
JUE	Juez	Profesionales encargados de la administración de justicia y evaluación de pruebas periciales.
ABG	Abogado	Profesionales dedicados a la defensa legal e interpretación de pruebas psicológicas.
FIS	Fiscal	Encargados de investigar delitos y presentar evidencias ante un juez.
PSP	Psicólogo Perito	Expertos en evaluación psicológica forense y redacción de informes periciales.

INS	Instructor Policial	Responsables de la formación policial, en particular en en recolección de testimonios.
PDD	Profesor de Derecho	Docentes especializados en temas jurídicos y su vinculación con disciplinas afines.
PDP	Profesor de Psicología	Académicos enfocados en la enseñanza de Psicología, en particular en áreas aplicadas al Derecho.

Anexo 6 Distribución de frecuencias de etiquetas específicas en entrevistas a actores clave

Anexo 7 Escala de jerarquización para brechas formativas

Rango %	Puntaje	Nivel de Prioridad	Acción Recomendada
81-100	5	Muy Alta	Atención inmediata
61-80	4	Alta	Abordaje a corto plazo
41-60	3	Media	Planificación media
21-40	2	Baja	Asignación condicional
0-20	1	Mínima	Postergación viable

Anexo 8 Priorización de brechas formativas para diseño curricular:
 consenso de actores clave según grupo profesional y Escala de
 Jerarquización.

Ejes centrales	Psicólogos Perito	Operadores del Derecho	Profesores Universitarios	Promedio Grupal
Carencias Formativas	4/4	4/4	4/4	100%
Competencias Críticas	2/4	2/4	2/4	50%
Módulos Sugeridos	1/4	1/4	2/4	33%
Metodologías Didácticas	1/4	1/4	1/4	25%
Recursos Solicitados	1/4	1/4	2/4	33%

Anexo 9 Priorización de demandas para diseño curricular en función de índice grupal de actores clave y según Escala de Jerarquización.

Anexo 10 Planes académicos asociados a Psicología Jurídica por país, universidades y años de implementación (2019-2024).

País	N° de Planes	Universidades (Año del plan)
Argentina	1	Universidad Nacional del Comahue, 2023
Chile	2	Universidad de Chile, 2021 Universidad Austral de Chile, 2022
Colombia	1	Universidad de la Costa, 2019
Costa Rica	1	Universidad de Costa Rica (2021)
España	6	Universidad de Extremadura, 2019 Universidad Comillas, 2020, 2022 Universidad Complutense de Madrid, 2021 Universidad del Atlántico Medio, 2023 Universidad de Jaén, 2024

Anexo 11 Distribución de competencias declaradas en la formación psicolegal internacional según su uso en programas universitarios

Anexo 12 Distribución de objetivos globales en la formación psicolegal internacional según su uso en programas universitarios

Anexo 13 Distribución de contenidos fundamentales en la formación psicolegal internacional según su uso en programas universitarios

Anexo 14 Distribución de metodologías pedagógicas en la formación psicolegal internacional según su uso en programas universitarios

Anexo 15 Distribución de sistemas de evaluación en la formación psicolegal internacional según su uso en programas universitarios

Anexo 16 Distribución de referentes bibliográficos en la formación psicolegal internacional según su uso en programas universitarios

Anexo 17 Competencias clave en Psicología Jurídica: Integración teórico-práctica para el peritaje psicojurídico en el contexto judicial pinero

COMPETENCIAS COGNITIVAS

Competencias Específicas	Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Actividades de Evaluación
Dominio de teorías psicológicas aplicadas	Analizar y aplicar de manera crítica teorías psicológicas relevantes para fenómenos y preguntas forenses.	<ul style="list-style-type: none"> - Teorías de la memoria y testimonio. - Modelos de desarrollo y psicopatología en contextos legales. - Teorías de personalidad y evaluación del riesgo. - Psicología social aplicada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de caso: Explicar un fenómeno forense con el uso de marcos teóricos relevantes. - Examen escrito: Evaluar comprensión y aplicación de conceptos teóricos clave.
Conocimiento del marco legal y procesal	Comprender y aplicar los principios legales sustantivos y procesales que enmarcan la actuación pericial psicológica en el contexto cubano.	<ul style="list-style-type: none"> - Criterios de admisibilidad de la prueba pericial. - Marco legal cubano aplicable a la pericia psicológica. - Derechos y garantías procesales evaluados. - Figuras legales clave. 	<ul style="list-style-type: none"> - Simulación de juicio oral: Responder preguntas sobre la base legal y relevancia procesal de un informe pericial. - Cuestionario sobre normativa: Evaluar conocimiento de leyes, procedimientos y figuras legales clave.

Competencias Específicas	Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Actividades de Evaluación
		relevantes.	
		- Modelos conceptuales de evaluación forense.	- Análisis crítico de informe pericial: principios informáticos en Evaluar la adecuación contexto forense: de la estrategia simulación, estilos evaluativa y la
Comprensión de Fundamentos de Evaluación Forense	Analizar de forma crítica los principios teóricos, psicométricos y éticos específicos de la evaluación psicológica en contextos legales, clínica.	de respuesta, interpretación de validez incremental resultados a la luz de la pregunta legal específica.	Relevancia legal - Debate estructurado: Clínica Forense en la evaluación de un caso. Ensayo reflexivo: Desafíos metodológicos y de la evaluación forense. psicológica en el sistema de justicia.

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES

Competencias Específicas	Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Actividades de Evaluación
		<ul style="list-style-type: none"> - Modelos de entrevista forense (NICHD, etc.). 	
	<p>Diseñar y aplicar entrevistas a víctimas, imputados y testigos con el uso de los protocolos de entrevistas estandarizados para forenses</p> <p>minimizar sesgos y maximizar obtención información relevante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Técnicas de entrevista activa, tipos de preguntas. - Adaptación de los protocolos estandarizados para entrevistas a poblaciones específicas (NNA, de discapacidad, diversidad cultural). - Detección y manejo de intentos de manipulación o sugestión. 	<p>Simulación de entrevista grabada: aplicación de protocolo a con retroalimentación basada en rúbrica.</p> <p>- Informe reflexivo post-entrevista.</p>
Aplicación e interpretación de pruebas psicométricas validadas para poblaciones forenses, con integración de resultados	<p>Seleccionar, administrar, e interpretar pruebas psicométricas validadas para poblaciones forenses, con integración de resultados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Principios de psicometría. - Selección de instrumentos forenses para relevantes. - Administración psicométrica estandarizada y manejo para condiciones 	<p>- Caso práctico integral: Selección justificada, de aplicación simulada, puntuación, interpretación integrada de una batería de una batería</p> <p>- Elaboración de sección de resultados</p>

Competencias Específicas	Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Actividades de Evaluación
	responder a una pregunta legal.	la forenses. - Interpretación contextualizada y multimétodo.	psicométricos de un informe pericial.
		- Estructura y componentes del informe pericial forense.	
	Elaborar informes periciales claros, coherentes, precisos desde el punto de vista técnico, ajustados a la normativa y útiles para los judiciales; comunicar los hallazgos de forma efectiva.	- Normativa legal cubana sobre informes. - Redacción técnica-jurídica: objetividad, claridad, fundamentación de conclusiones. - Evitar jerga, responder de manera directa a la pregunta legal. - Preparación y técnicas para la defensa oral del informe.	- Redacción de informe simulado completo: Calificado con rúbrica. - Simulación de ratificación/defensa oral del informe.

COMPETENCIAS ACTITUDINALES

Competencias Específicas	Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Actividades de Evaluación
Neutralidad, objetividad control sesgos	Demostrar imparcialidad en la recogida, análisis y comunicación de la competencia y información, para profesional. de la identificación y gestión activa de sesgos personales, sesgos cognitivos institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> - Principios éticos (APA, MINSAP, códigos locales): confidencialidad, consentimiento informado, - Identificación y manejo de sesgos. - Estrategias anti-cognitivas e sesgo. - Manejo de roles múltiples y presiones en contextos adversariales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diario de campo reflexivo: Análisis de sesgos potenciales y dilemas éticos durante las prácticas y estrategias de manejo. - Role-playing de dilemas éticos complejos.
Sensibilidad cultural y respeto al sujeto	Reconocer y adaptar el abordaje pericial a la diversidad sociocultural (con la inclusión del contexto insular, poblaciones vulnerables),	<ul style="list-style-type: none"> - Marco de diversidad y grupal adaptaciones necesarias en la evaluación, comunicación y de redacción del informe. - Principios de consentimiento para informado 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de casos con diversidad: Discusión sobre adaptaciones necesarias en la evaluación, comunicación y de redacción del informe. - Checklist de buenas prácticas éticas y de

Competencias Específicas	Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Actividades de Evaluación
	la protección de la dignidad de los derechos evaluados.	la adaptado y culturalmente. Enfoque de derechos humanos. - Comunicación y evaluación culturalmente competente.	respeto: Autoevaluación y evaluación por pares de tras simulaciones.
Responsabilidad profesional cumplimiento normativo	Actuar con diligencia, ética y responsabilidad, con el cumplimiento de los plazos procesales, requisitos legales y estándares de calidad profesional en todas las fases del peritaje.	-Procedimientos administrativos y plazos judiciales. - Gestión documental segura y custodia de la información. - Normas de formato presentación. - Deber de formación continua actualización. - Límites de la competencia profesional.	Ejercicio de planificación y gestión de caso: Diseño de cronograma, checklist de cumplimiento y normativo/ético para un caso hipotético. - Revisión por pares de informes/cronogramas: y Foco en cumplimiento de plazos, normas y ética.

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS

Competencias Específicas	Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Actividades de Evaluación
Búsqueda sistemática crítica evidencia científica	Localizar, evaluar de manera crítica y sintetizar investigación científica relevante de (nacional e internacional) normativa aplicable para fundamentar la práctica pericial.	<ul style="list-style-type: none"> - Estrategias de búsqueda sistemática - Criterios de evaluación de calidad metodológica. - Lectura crítica de evidencia actual y estudios forenses aplicabilidad práctica. específicos. - Integración de de un artículo hallazgos de científico forense investigación en la (individual o grupal). práctica diaria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mini-revisión sistemática o revisión de crítica de literatura: Sobre un tema forense específico, presentar síntesis de - Evaluación crítica de un artículo forense (individual o grupal).
Diseño y ejecución de investigación aplicada	Formular preguntas de investigación clínica/forense relevantes, diseñar protocolos (cuanti/cuali/mixtos) y ejecutar/analizar estudios a pequeña escala.	<ul style="list-style-type: none"> - Formulación de problemas e hipótesis de investigación en el ámbito psicolegal. - Metodologías de investigación y aplicadas. Consideraciones éticas investigación forense con poblaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Propuesta de de investigación aplicada: Diseño de un protocolo breve para abordar una pregunta práctica relevante en lo local (p. ej., validar un instrumento, evaluar una intervención). - Presentación y defensa oral de la

Competencias Específicas	Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Actividades de Evaluación
Evaluación de la práctica y mejora continua	<p>Analizar de manera crítica la propia práctica y los resultados del programa, con el empleo de datos y retroalimentación para proponer e implementar mejoras basadas en evidencia (investigación traslacional).</p>	<p>vulnerables. - Análisis de datos básicos. - Conceptos de validación de instrumentos en contexto local.</p>	<p>propuesta. - Indicadores de calidad y efectividad de servicios y - Estudio piloto de evaluación de una práctica/módulo:</p>
		<p>Métodos de evaluación de programas y de la propia práctica. - Técnicas de ajustes. Investigación traslacional: Cerrar la brecha entre investigación y práctica forense.</p>	<p>Recopilar y analizar de datos (satisfacción, de aprendizaje percibido, resultados) para proponer - Informe de mejora continua basado en datos (propios o del programa). - Participación en panel de expertos simulado.</p>

Anexo 18 Análisis de actuaciones periciales en materia psicológica para el Sistema de Justicia en Isla de la Juventud

Eje prioritario	Descripción	Metodologías utilizadas	Impacto en el sistema de justicia	Elementos cuantitativos
Credibilidad testimonial en NNA	Evaluación especializada de la veracidad y coherencia en testimonios infantiles.	Análisis narrativo, emocional y contextual, ajustado a la capacidad memorística del menor.	Reduce sesgos y mejora la interpretación de testimonios, y la protección de los derechos infantiles.	Protocolos aplicados en 85% de los casos; 70% de testimonios considerados creíbles.
Daño psicológico en víctimas	Cuantificación del impacto emocional en víctimas.	Escalas validadas de ansiedad, depresión y TEPT.	Aporta evidencia para indemnizaciones, terapias y protección.	Se usaron 3 instrumentos por caso en promedio; 60% con daño significativo.
Guarda y custodia	Evaluación de idoneidad parental y bienestar infantil.	Análisis de vínculos, comunicación, situación socioeconómica y red de apoyo.	Favorece decisiones que priorizan el desarrollo y la seguridad emocional.	Influencia directa en 75% de decisiones; 40% con recomendación de custodia compartida.

Eje prioritario	Descripción	Metodologías utilizadas	Impacto en el sistema de justicia	Elementos cuantitativos
Variables psicológicas en procesos de alimentos	Evaluación psicojurídica que complementa estudios socioeconómicos.	Entrevistas y observación clínica del entorno afectivo y material.	Promueve decisiones más justas basadas en las necesidades del menor.	90% evaluación psicojurídica; 50% se ajustan medidas por factores psicológicos.

Anexo 19 Matriz de consistencia interna: Programa “ideal” de Psicología Jurídica

Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Metodologías Didácticas	Instrumentos de Evaluación
Módulo 1: Fundamentos de la Psicología Jurídica			
Comprender el objeto de estudio de la Psicología Jurídica y su relación con el derecho.	Introducción a la Psicología Jurídica: objeto, historia y desarrollo; intersecciones entre psicología y derecho.	Clases expositivas, análisis de textos académicos, debates dirigidos sobre la interdisciplinariedad.	Examen teórico (40%), participación en debates (30%), ensayo crítico (30%).
Diferenciar la Psicología Jurídica de disciplinas afines como la psicología criminal y la psicopatología forense.	Diferencias conceptuales y aplicadas entre Psicología Jurídica, psicología criminal y psicopatología forense.	Análisis comparativo de casos, clases expositivas, discusión grupal.	Examen teórico (50%), análisis escrito de casos (50%).
Módulo 2: Técnicas Forenses y Evaluación Psicológica			
Desarrollar habilidades en evaluaciones	Metodologías de evaluación forense:	Talleres prácticos, juegos de rol (simulación de	Informes periciales simulados (50%), presentaciones orales

Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Metodologías Didácticas	Instrumentos de Evaluación
psicológicas forenses, incluyendo entrevistas especializadas y valoración del daño psicológico.	entrevistas estructuradas, observación clínica, test estandarizados; valoración del daño psicológico.	entrevistas), análisis de casos reales o simulados.	(30%), participación en talleres (20%).
Aplicar protocolos especializados para evaluar la credibilidad testimonial en NNA.	Protocolos de evaluación de credibilidad: desarrollo cognitivo y emocional, técnicas de entrevista adaptadas.	Juegos de rol, talleres prácticos, análisis de videos de entrevistas.	Informe pericial simulado (60%), evaluación práctica en taller (40%).
Módulo 3: Psicología Criminal y Penitenciaria			
Analizar el comportamiento antisocial y delictivo desde teorías psicológicas contemporáneas.	Teorías psicológicas del comportamiento antisocial: aprendizaje social, teorías cognitivas, modelos integrativos.	Clases expositivas, análisis de casos delictivos, debates dirigidos sobre teorías.	Examen teórico (40%), ensayos críticos (40%), participación en debates (20%).

Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Metodologías Didácticas	Instrumentos de Evaluación
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------

Diseñar programas de intervención en contextos penitenciarios enfocados en rehabilitación.	Intervenciones psicológicas en penitenciarías: rehabilitación, reinserción social, manejo del estrés.	Talleres prácticos, diseño colaborativo de programas, análisis de casos.	Propuesta de intervención escrita (50%), presentación oral (50%).
--	---	--	---

Módulo 4: Victimología y Atención a Víctimas

Comprender las dinámicas de victimización y sus efectos psicológicos en diversas poblaciones.	Teorías de victimología, impacto psicológico de la victimización en NNA, mujeres y otros grupos vulnerables.	Clases expositivas, análisis de casos, debates sobre victimización secundaria.	Examen teórico (40%), análisis de casos (40%), participación en debates (20%).
---	--	--	--

Integrar la perspectiva de género en la evaluación y atención a víctimas.	Perspectiva de género: desigualdades estructurales, violencia de género, estrategias de intervención.	Talleres prácticos, análisis de casos con enfoque de género, debates dirigidos.	Informe de caso con enfoque de género (50%), participación en debates (50%).
---	---	---	--

Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Metodologías Didácticas	Instrumentos de Evaluación
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------

Módulo 5: Ética, Deontología y Derechos Humanos

Internalizar principios éticos y deontológicos que rigen la Psicología Jurídica.	Principios éticos y deontológicos: confidencialidad, imparcialidad, códigos profesionales en Cuba.	Debates dirigidos, análisis de dilemas éticos, reflexiones personales guiadas.	Ensayos reflexivos (50%), participación en debates (50%).
--	--	--	---

Analizar dilemas éticos comunes en el ámbito forense y desarrollar estrategias de resolución.	Dilemas éticos: conflictos de interés, presión institucional, manejo de información sensible.	Análisis de dilemas éticos reales o simulados, discusión grupal, talleres prácticos.	Análisis escrito de dilemas (60%), participación en discusión (40%).
---	---	--	--

Módulo 6: Sistema Legal y Procedimientos Judiciales

Comprender el funcionamiento de las instituciones judiciales y procedimientos legales en Cuba.	Derecho penal y civil cubano: estructura judicial, fases procesales, rol del psicólogo perito.	Clases expositivas, análisis de procedimientos judiciales, simulaciones de audiencias.	Examen teórico (40%), participación en simulaciones (60%).
--	--	--	--

Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Metodologías Didácticas	Instrumentos de Evaluación
Desarrollar habilidades de comunicación oral para presentar conclusiones periciales en audiencias.	Técnicas de comunicación oral: claridad, persuasión, manejo de preguntas en audiencias judiciales.	Simulaciones de audiencias, juegos de rol, retroalimentación entre pares.	Presentación oral en simulación (70%), autoevaluación reflexiva (30%).

Módulo 7: Investigación y Pensamiento Crítico

Fomentar la capacidad de realizar investigaciones rigurosas en Psicología Jurídica.	Métodos de investigación: diseño de estudios, análisis cualitativo y cuantitativo, ética en investigación.	Clases expositivas, talleres de investigación, proyectos grupales.	Proyecto de investigación escrito (60%), presentación oral (40%).
---	--	--	---

Promover una docencia liberadora que impulse la reflexión y el cambio social en el contexto cubano.	Pensamiento crítico: análisis de normas punitivas, docencia transformadora y participativa.	Debates dirigidos, análisis crítico de políticas, reflexiones personales.	Ensayo crítico (50%), participación en debates (50%).
---	---	---	---

Anexo 20 Principales menciones relativas a Psicología presentes en los Planes de Estudio “E” de las carreras Psicopedagogía y Derecho

Principales menciones	Competencia psicojurídica	Contenidos psicojurídicos clave
<p>“Se caracteriza por ser una disciplina integradora, ya que sus contenidos esenciales se reestructuran en la dimensión orientacional, de modo que puedan... desarrollar consultas de orientación con estudiantes y profesores en el contexto educativo, además de asesorar programas y estrategias de orientación desde el contexto educativo en cualquiera de sus esferas y modalidades.”</p>	<p><i>Disciplina: Orientación Educativa (Psicología)</i></p>	<p>Consultas psicopedagógicas, (Pedagogía- talleres de reflexión, asesoría a directivos y docentes</p>
<p>“La disciplina expresa el adecuado equilibrio entre la actividad académica, laboral e investigativa del estudiante, sustentado en el dominio de los contenidos de las ciencias que le sirven de base y el desarrollo de habilidades profesionales, como vía para la solución de los problemas en el eslabón base de la profesión.”</p>	<p>Fundamentar relaciones diagnóstico–orientación y diseñar consultas y talleres psicopedagógicos en el ámbito escolar, familiar y comunitario</p>	<p>Prácticas integradoras de diagnóstico psicosocial y elaboración de proyectos de intervención</p>

Principales menciones	Competencia psicojurídica	Contenidos psicojurídicos clave
<p>No se hace una mención explícita a variables psicológicas en la fundamentación de esta disciplina dentro del Plan E; su enfoque permanece de forma estricta en lo jurídico-procesal.</p>	<p><i>Disciplina: Formación – (no hay contenidos Laboral e Investigativa (Pedagogía-Psicología)</i></p>	<p>psicojurídicos explícitos)</p>
<p>“El Derecho de Familia es el más humano de todos los derechos, en el que inciden aspectos éticos, psicológicos y sociológicos, ajenos a lo de forma estricta en lo jurídico; difiere del Derecho Civil no sólo por el carácter distinto de las relaciones reguladas por sus normas, sino también por la naturaleza de éstas.”</p>	<p>Integrar investigación educativa con práctica laboral para diagnósticos psicopedagógicos e intervenciones en contextos reales</p>	<p>– (no hay práctica dedicada a variables psicológicas, su enfoque es jurídico-técnico)</p>
	<p><i>Disciplina: Derecho Penal y Criminología (Derecho)</i></p>	
	<p>Evaluar imputabilidad, riesgo de reincidencia y elementos de credibilidad testimonial apoyado en análisis de comportamientos desviados</p>	
	<p><i>Disciplina: Derecho Civil</i></p>	

Principales menciones	Competencia psicojurídica	Contenidos psicojurídicos clave
<i>y de Familia (Derecho)</i>		
	Valorar variables ético-psicológicas en la toma de decisiones sobre guarda, adopción y mediación familiar	

Anexo 21 Muestra de participantes para validación por criterio experto.

Experto	País	Grado científico	Disciplina	Gremio profesional
1	Argentina	Doctor	Derecho	SIP
2	Chile	Doctor	Pedagogía	AIPJ
3	Colombia	Doctor	Psicología	ALPJF
4	Costa Rica	Doctor	Derecho	AIPJ
5	España	Doctor	Psicología	AIPJ
6	México	Doctor	Pedagogía	SIP
7	Cuba	Doctor	Derecho	UNJC
8	Cuba	Doctor	Derecho	UNJC
9	Cuba	Doctor	Derecho	UNJC
10	Cuba	Doctor	Pedagogía	UJMO
11	Cuba	Doctor	Pedagogía	UJMO
12	Cuba	Doctor	Pedagogía	UJMO
13	Cuba	Doctor	Psicología	SCP
14	Cuba	Doctor	Psicología	SCP
15	Cuba	Doctor	Psicología	SCP

Anexo 22 Instrumento para evaluación de programa analítico mediante criterio experto

Instructivo para la tarea.

Respetado especialista: se desarrolla una investigación asociada a la formación de pregrado en la UJMO, y sería de extraordinaria utilidad su valoración como experto en cuanto a los contenidos que deberían estar incluidos en un programa de enseñanza sobre Psicología Jurídica.

Adjunto a este cuestionario, que de forma cordial le solicito completar, podrá encontrar una copia del programa. Posee completa libertad para realizar valoraciones y señalamientos, mismos que serán directrices para un mejor producto docente. Los comentarios deben consignarse al dorso del instrumento, con la indicación del ítem al que corresponde su valiosa consideración.

Tanto las respuestas ofrecidas como sus datos personales serán resguardados bajo estricta confidencialidad. Una vez concluido el proceso usted podrá acceder a la investigación de manera integral, sin menoscabo a la privacidad de terceros.

¿Cómo proceder?: Por favor, valore los siguientes ítems sobre el programa analítico en función de la siguiente escala:

- 1: Muy Baja Calidad
- 2: Baja Calidad
- 3: Calidad Media
- 4: Alta Calidad
- 5: Muy Alta Calidad

Escala Likert para evaluación de programa analítico

Ítems	1	2	3	4	5
1. ¿Considera que los objetivos del programa reflejan un alto nivel de exigencia académica?					
2. ¿El programa promueve el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos?					
3. ¿Los contenidos desafían a los estudiantes a profundizar más allá de los conceptos básicos?					
4. ¿Los contenidos del programa están actualizados con las últimas tendencias en Psicología Jurídica?					
5. ¿El programa aborda temas avanzados y especializados de la disciplina?					
6. ¿Los contenidos fomentan la investigación y el análisis crítico de casos reales?					
7. ¿La secuencia de los temas facilita una comprensión progresiva y lógica del contenido?					
8. ¿El programa integra de manera efectiva la teoría con la práctica?					
9. ¿Las transiciones entre unidades temáticas son fluidas y bien estructuradas?					
10. ¿Los objetivos, la metodología y la evaluación están de forma clara alineados?					
11. ¿Las actividades de enseñanza promueven el					

logro de los objetivos establecidos?

12. ¿Los métodos de evaluación reflejan los contenidos y objetivos del programa?

13. ¿Los contenidos responden a las necesidades actuales del campo laboral en Psicología Jurídica?

14. ¿El programa prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos profesionales reales?

15. ¿Los temas abordados son pertinentes para el desarrollo de competencias profesionales clave?

16. ¿El programa responde a las expectativas y necesidades de los estudiantes?

17. ¿Los contenidos son relevantes para abordar problemáticas sociales emergentes?

18. ¿El programa refleja un compromiso con la responsabilidad social y el servicio a la comunidad?

Anexo 23 Relación entre ítems y temas de retroalimentación

Ítem	Tema de retroalimentación
1. Nivel de exigencia académica	
2. Promoción del pensamiento crítico	Nivel de Desafío Académico
3. Contenidos desafiantes	
4 Actualización con tendencias recientes	
5 Temas avanzados y especializados	Profundidad y Actualización de Contenidos
6 Fomento de investigación y análisis de casos	
7 Secuencia lógica de temas.	
8: Integración teoría-práctica.	Lógica y Progresión de la Estructura
9 Estructura fluida entre unidades.	
10. Alineación objetivos-metodología-evaluación.	
11. Actividades que promueven el logro de objetivos.	Alineación entre Componentes Curriculares
12. Evaluaciones coherentes con contenidos y objetivos.	
13. Contenidos útiles para el campo	Relevancia para Demandas Profesionales

Ítem	Tema de retroalimentación
laboral	
14. Preparación para desafíos reales	
15. Pertinencia de temas para competencias profesionales	
16. Respuesta a necesidades estudiantiles	
17. Relevancia para problemáticas sociales	Adecuación a demandas sociales y Comunitarias
18. Compromiso con la comunidad	

Anexo 24 Medidas de tendencia central y dispersión por Ítem en evaluación experta de la asignatura Fundamentos de Psicología Pericial

Ítem	Mediana	Moda	Q1	Q3	IQR	Etiqueta frecuente
1	4	5	3	5	2	EX-ND-O
2	4	4	3	5	2	EX-ND-P
3	4	5	3	5	2	EX-ND-C
4	5	5	4	5	1	EX-PA-A
5	4	4	3	4	1	EX-PA-E
6	4	5	3	5	2	EX-PA-I
7	3	4	2	4	2	CO-LP-S
8	4	4	3	5	2	CO-LP-T
9	3	3	2	4	2	CO-LP-F
10	4	4	3	5	2	CO-AC-A
11	5	5	4	5	1	CO-AC-M

Ítem	Mediana	Moda	Q1	Q3	IQR	Etiqueta frecuente
12	4	5	3	5	2	CO-AC-E
13	4	4	4	5	1	PE-RP-C
14	5	5	4	5	1	PE-RP-D
15	4	4	3	4	1	PE-RP-T
16	4	5	3	5	2	PE-AS-E
17	4	4	3	5	2	PE-AS-S
18	4	5	3	5	2	PE-AS-C

Anexo 25 Cálculo de Coeficiente α de Cronbach

Fórmula: $\alpha = (k / (k - 1)) \times [1 - (\sum\sigma_i^2 / \sigma_{\text{total}}^2)]$

Datos:

- $k = 18$ (número de ítems)
- $\sum\sigma_i^2 = 26.845$ (suma de varianzas de los ítems)
- $\sigma_{\text{total}}^2 = 202.257$ (varianza de las puntuaciones totales)

Cálculo:

- $\alpha = (18 / 17) \times [1 - (26.845 / 202.257)] = 1.0588 \times 0.8673 = 0.918$

Resultado Final: $\alpha = 0.92$

Anexo 26 Codificación para análisis cualitativo de retroalimentaciones expertas sobre el programa de asignatura.

Categorías Principales (Nivel 1)

Código	Categoría	Definición
EX	Exigencia	Evaluación de la rigurosidad, actualización y profundidad del programa.
CO	Coherencia	Evaluación de la estructura lógica, alineación interna y progresión.
PE	Pertinencia	Evaluación de la relevancia laboral, social y respuesta a necesidades.

Subcategorías (Nivel 2)

Código	Subcategoría	Definición
EX-ND	Nivel de Desafío Académico	Rigor en objetivos, promoción de pensamiento crítico y contenidos desafiantes.
EX-PA	Profundidad/Actualización de Contenidos	Incorporación de temas avanzados, actualizados y vinculados a investigación.
CO-LP	Lógica y Progresión Estructural	Secuencia temática clara, integración teoría-práctica y transiciones fluidas.
CO-AC	Alineación Curricular	Coherencia entre objetivos, metodología y evaluación.
PE-RP	Relevancia Profesional	Preparación para desafíos laborales y desarrollo de competencias clave.
PE-AS	Adecuación Social	Respuesta a problemáticas sociales, expectativas estudiantiles y compromiso comunitario.

Etiquetas Específicas (Nivel 3)

Código	Etiqueta (Ítem)	Ejemplo de Respuesta Codificada
EX-ND-O	Objetivos Rigurosos (Ítem 1)	<i>"Los objetivos son demasiado generales"</i>
EX-ND-P	Promoción Pensamiento Crítico (Ítem 2)	<i>"Faltan actividades para analizar casos complejos"</i>
EX-ND-C	Contenidos Desafiantes (Ítem 3)	<i>"Los temas no motivan profundización"</i>
EX-PA-A	Actualización Contenidos (Ítem 4)	<i>"Incluir neurociencia forense sería clave"</i>
EX-PA-E	Temas Especializados (Ítem 5)	<i>"Debe abordar peritajes en violencia digital"</i>
EX-PA-I	Fomento a Investigación (Ítem 6)	<i>"Falta guía para análisis estadístico de casos"</i>
CO-LP-S	Secuencia Lógica (Ítem 7)	<i>"El módulo de ética debería ir antes"</i>
CO-LP-T	Integración Teoría-Práctica (Ítem 8)	<i>"Simulaciones de juicio son insuficientes"</i>
CO-LP-F	Estructura Fluida (Ítem 9)	<i>"La transición entre unidades es abrupta"</i>
CO-AC-A	Alineación Metodología-Evaluación (Ítem 10)	<i>"Las rúbricas no miden los objetivos declarados"</i>

Código	Etiqueta (Ítem)	Ejemplo de Respuesta Codificada
CO-AC-M	Actividades Pedagógicas (Ítem 11)	<i>"Los debates son útiles pero poco frecuentes"</i>
CO-AC-E	Evaluaciones Coherentes (Ítem 12)	<i>"Los exámenes no reflejan la práctica forense"</i>
PE-RP-C	Contenidos Laborales (Ítem 13)	<i>"Incluir protocolos de la ONU es esencial"</i>
PE-RP-D	Preparación para Desafíos (Ítem 14)	<i>"Necesitan entrenamiento en informes periciales"</i>
PE-RP-T	Pertinencia Temas (Ítem 15)	<i>"El módulo de victimología es imprescindible"</i>
PE-AS-E	Expectativas Estudiantiles (Ítem 16)	<i>"Los estudiantes demandan más pasantías"</i>
PE-AS-S	Problemáticas Sociales (Ítem 17)	<i>"Debe abordar migración y trauma"</i>
PE-AS-C	Compromiso Comunitario (Ítem 18)	<i>"Falta vinculación con centros de atención"</i>

Anexo 27 Transcripción adaptada de comentarios sobre calidad percibida de Fundamentos de Psicología Pericial: asociación entre ítems y etiquetas más frecuentes.

Ítem	Etiqueta más frecuente	Comentario
1	EX-ND-O	Calidad alta, pero opiniones divididas sobre objetivos rigurosos.
2	EX-ND-P	Calidad alta, variabilidad en pensamiento crítico.
3	EX-ND-C	Calidad alta, dispersión en contenidos desafiantes.
4	EX-PA-A	Muy alta calidad, fuerte consenso en actualización de contenidos.
5	EX-PA-E	Calidad alta, consenso en temas especializados.
6	EX-PA-I	Calidad alta, variabilidad en fomento de investigación.
7	CO-LP-S	Calidad media, alta dispersión en secuencia lógica.
8	CO-LP-T	Calidad alta, opiniones divididas en integración teoría-práctica.
9	CO-LP-F	Calidad media, alta dispersión en estructura fluida.
10	CO-AC-A	Calidad alta, variabilidad en alineación metodología-evaluación.
11	CO-AC-M	Muy alta calidad, consenso en actividades pedagógicas.

Ítem	Etiqueta más frecuente	Comentario
12	CO-AC-E	Calidad alta, dispersión en evaluaciones coherentes.
13	PE-RP-C	Calidad alta, consenso en contenidos laborales.
14	PE-RP-D	Muy alta calidad, consenso en preparación para desafíos.
15	PE-RP-T	Calidad alta, consenso en pertinencia de temas.
16	PE-AS-E	Calidad alta, variabilidad en necesidades estudiantiles.
17	PE-AS-S	Calidad alta, dispersión en problemáticas sociales.
18	PE-AS-C	Calidad alta, variabilidad en compromiso comunitario.

Anexo 28 Medianas y Rango Inter cuartílicos (IQR) según ítems del instrumento aplicado

Anexo 29

Frecuencias modales según ítems del instrumento aplicado

Anexo 30 Frecuencias categoriales y sub-categoriales en valoraciones cualitativas expertas del instrumento aplicado

Anexo 31 Frecuencias de etiquetas específicas según valoraciones cualitativas expertas del instrumento aplicado

Anexo 32 Matriz de Consistencia Interna de la asignatura Fundamentos de Psicología Pericial.

Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Metodologías Didácticas	Instrumentos de Evaluación
<i>Tema 1: Psicología y Administración de Justicia</i>			
Comprender la interacción entre la psicología y el derecho en Cuba, con énfasis en la legislación local y su aplicación en la práctica pericial.	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis del Código Penal (Ley 151-2022): inimputabilidad por trastornos mentales (art. 22.1) y abuso sexual (art. 397). - Análisis del Código de las Familias (Ley 156-2022): responsabilidad parental (art. 136) y opinión del menor (art. 7). - Sesgos cognitivos en procesos judiciales. - Neuropsicología de la violencia en el contexto cubano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Clases expositivas (presentación de leyes y conceptos neuropsicológicos). - Análisis de casos reales cubanos (discusión guiada). - Trabajo independiente: lectura de textos legales y redacción de análisis escrito. 	Examen escrito sobre legislación y su vinculación psicológica (40 %).
<i>Tema 2: Justicia Adaptada</i>			
Analizar el desarrollo psicológico infantil y adolescente en Cuba y su	<ul style="list-style-type: none"> - Modelos de desarrollo (Piaget, Erikson) adaptados a estudios cubanos. - Justicia para NNA: 	<ul style="list-style-type: none"> - Clases expositivas (teoría del desarrollo y marco legal para NNA). - Análisis de casos 	Análisis crítico de un caso judicial (40 %).

Objetivo de Aprendizaje	Contenidos Temáticos	Metodologías Didácticas	Instrumentos de Evaluación
relación con los procesos judiciales, enfocándose en problemáticas locales.	aplicación del art. 7 del Código de las Familias. - Problemáticas locales: síndrome de interferencia parental (art. 136) y abuso sexual infantil (art. 397 del CP) y sus secuelas.	reales seudonimizados (talleres prácticos). - Trabajo independiente: investigación y redacción de informe crítico.	

Tema 3: Pericial Psicológica

Desarrollar competencias básicas para la elaboración de dictámenes periciales en el contexto cubano, con énfasis en técnicas y ética profesional.	- Técnicas de obtención de información testimonial: escucha especializada de NNA (Instrucción 285-2023). - Estructura del dictamen pericial cubano: entrevistas, pruebas adaptadas, redacción. - Ética profesional: confidencialidad, imparcialidad (Código Deontológico).	- Clases expositivas (técnicas y normativa ética). - Revisión guiada de dictámenes reales (análisis de ejemplos). - Trabajo independiente: redacción de dictamen simulado y reflexión ética.	Dictamen pericial simulado (40 %).
---	--	--	------------------------------------

Evaluación final integradora: Trabajo integrador (informe completo + defensa oral) sobre un caso hipotético, que pondera el 60 % de la nota final y evalúa la integración de todos los contenidos y competencias desarrolladas.

Anexo 33 Programa Analítico de la Asignatura Fundamentos de Psicología Pericial

DATOS GENERALES

Nombre de la Asignatura: Fundamentos de Psicología Pericial

Disciplina: Psicología Jurídica

Carrera: Psicopedagogía / Derecho

Ubicación en el Plan de Estudio: asignatura recomendada para el cuarto año (8vo semestre) de las carreras de Psicología y Derecho, al considerar su carácter especializado y su relación transversal con disciplinas como Orientación Educativa y Formación Laboral e Investigativa (Psicología), y Derecho Penal, Criminología, Derecho Civil y de Familia (Derecho). Esta ubicación asegura una base teórica sólida previa.

Fondo de Tiempo:

- Total: 24 horas
- Presenciales: 12 horas
- Independientes: 12 horas

La distribución equitativa fomenta la combinación de transmisión directa de conocimientos y autonomía cognitiva, conforme a la Resolución 47/2022, Artículo 213.

Tipología de Clases:

- Clases teóricas (expositivas): 6 horas presenciales
- Análisis de casos (prácticas): 6 horas presenciales

Justificación:

La asignatura responde a la necesidad de formar psicólogos competentes para interactuar con el sistema judicial cubano, especializándose en evaluación psicológica y dictámenes periciales. En la Isla de la Juventud, con recursos limitados, aborda problemáticas locales como el abuso sexual infantil (Código Penal, Ley 151-2022, Artículo 397) y el síndrome de interferencia parental (Código de las Familias, Ley 156-2022). Se alinea con los objetivos de formación integral (Resolución 47/2022, Artículo 5) y fue validada por 15 expertos de AIPJ, SCP y UNJC, quienes destacaron su pertinencia y actualización.

Objetivo General:

Formar psicólogos con competencias básicas en psicología pericial, adaptadas al contexto judicial cubano, capaces de comprender la interacción entre psicología y derecho, analizar el desarrollo psicológico de NNA en procesos judiciales, y elaborar dictámenes éticos y normativos, con la aplicación de los conocimientos psicológicos en contextos legales específicos.

Competencias a Desarrollar:

- Analizar de manera crítica la legislación cubana (Código Penal y Código de las Familias) y su relación con la práctica pericial.
- Evaluar el desarrollo psicológico infantil y adolescente en contextos judiciales, con la consideración de las particularidades socioculturales cubanas.
- Elaborar dictámenes periciales básicos conforme a estándares éticos y normativos del sistema judicial cubano.

Opinión del Colectivo de la Disciplina:

El colectivo de Psicología Jurídica de la Universidad de la Isla de la Juventud respalda la asignatura por su pertinencia para formar psicólogos con un perfil amplio y especializado, para fortalecer las competencias éticas y profesionales para los retos judiciales cubanos, en especial en la atención a NNA. Se destaca su alineación con el modelo pedagógico cubano y su viabilidad en el contexto local.

Objetivos generales de la asignatura

1. Comprender la interacción entre la psicología y el sistema judicial cubano, con la aplicación de la legislación local en la práctica pericial.
2. Analizar el desarrollo psicológico infantil y adolescente en Cuba y su relación con procesos judiciales, desde la identificación de problemáticas locales.
3. Desarrollar competencias básicas para elaborar dictámenes periciales, con la integración de técnicas psicológicas, ética y normativas cubanas.
4. Fomentar el pensamiento crítico y el análisis multidimensional en la práctica pericial.
5. Promover la formación ética y la perspectiva de género/derechos humanos en la actividad pericial.

Relación de temas

Tema 1: Psicología y Administración de Justicia

Objetivo Específico: Comprender la interacción entre Psicología y Derecho en Cuba, con énfasis en la legislación y su aplicación pericial.

Contenidos del tema:

- Introducción a la Psicología Jurídica: Definición, ámbitos de actuación y rol del psicólogo pericial en el sistema judicial cubano.
- Implicaciones de los sesgos cognitivos para el Derecho: Tipos (confirmación, anclaje) y su impacto en decisiones judiciales y valoración de testimonios.
- Neuropsicología de la violencia: Bases neurobiológicas de la conducta violenta, estudios locales sobre agresores y víctimas en Cuba.
- Legislaciones cubanas para la actividad pericial psicológica: Análisis del Código Penal (Ley 151-2022, Artículos 22.1, 397) y Código de las Familias (Ley 156-2022,

Artículos 7, 136).

Horas y Distribución:

- Total: 8 horas
- Presenciales: 4 horas (2 teóricas, 2 prácticas)
- Independientes: 4 horas (lectura de leyes, investigación de teorías, análisis escrito)

Evaluación Parcial: Examen escrito sobre legislación, fundamentos psico-legales y su relación con la psicología pericial (40% de la nota del tema).

Tema 2: Justicia Adaptada

Objetivo Específico: Analizar el desarrollo psicológico infantil y adolescente en Cuba y su relación con procesos judiciales, enfocándose en problemáticas locales.

Contenido del tema:

- Desarrollo psicológico infantil y del adolescente: Modelos (Piaget, Erikson, Vygotski) adaptados a estudios cubanos, énfasis en desarrollo cognitivo y emocional.
- Infantes y adolescentes en procesos de justicia: Aplicación del Código de las Familias (Artículo 7), derechos de NNA en el sistema judicial, acompañamiento procesal y seguimiento de casos.
- Síndrome de Interferencia Parental: Impacto en disputas de custodia (Artículo 136, Código de las Familias), evaluación pericial.
 - Procesos civiles y valoración del daño psicológico: Instrumentos estandarizados para secuelas en NNA (escala ZICAP).
- Abuso Sexual Infantil: Marco legal (Artículo 397, Código Penal), secuelas psicológicas, técnicas de evaluación.

- Procesos penales y evaluación de credibilidad testimonial infantil: Protocolos especializados (NICHHD, CAPALIST, SVA-CBCA).

Horas y Distribución:

- Total: 8 horas
- Presenciales: 4 horas (2 teóricas, 2 prácticas)
- Independientes: 4 horas (investigación, lectura de casos, informe crítico)

Evaluación Parcial: Análisis crítico de un caso real bajo seudónimo, con la aplicación del Código de las Familias (40% de la nota del tema).

Tema 3: Pericial Psicológica

Objetivo Específico: Desarrollar competencias para elaborar dictámenes periciales en Cuba, con énfasis en técnicas, ética y competencias investigativas.

Contenido:

- Obtención de información relevante para la prueba testifical: Técnicas de entrevista forense (Método HELPT), estrategias anti-sesgo.
- Estructura del Dictamen Pericial: Recepción del caso, entrevistas, pruebas adaptadas, redacción con estándares anti-sesgo.
 - Análisis del testimonio: Aplicación de teorías forenses (fuzzy's-trace theory) en testimonios judiciales.
- Modelaje de Actuación Pericial: Simulaciones de juntas periciales y audiencias, comunicación efectiva.
- La ética en la actividad pericial: Principios del Código Deontológico cubano (confidencialidad, imparcialidad), uso de blind scoring.
 - Derechos Humanos en la práctica pericial: Principios aplicados a poblaciones

vulnerables.

Horas y Distribución:

- Total: 8 horas
- Presenciales: 4 horas (2 teóricas, 2 prácticas)
- Independientes: 4 horas (dictamen simulado, reflexión ética, análisis de datos)

Evaluación Parcial: Redacción de un dictamen pericial simulado (40% de la nota del tema).

INDICACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN

Principios Metodológicos:

- Enfoque Teórico-Práctico: Combina teoría (legislación, técnicas) con talleres prácticos y juegos de rol.
- Autonomía Cognitiva: Actividades independientes para análisis y síntesis.
- Contexto Local: Uso de recursos accesibles (leyes, jurisprudencia).
- Ética Profesional: Reflexión ética transversal.

Organización por Tipos de Curso:

1. Curso Diurno: 12 sesiones semanales de 1 hora (6 teóricas, 6 prácticas), talleres y juegos de rol.
2. Curso por Encuentros: 3 encuentros de 4 horas, énfasis en trabajo independiente y tutoría.
3. Curso a Distancia: 12 horas presenciales o grabadas, foros virtuales y tareas guiadas.

Recomendaciones:

- Capacitación docente en legislación y técnicas periciales.
- Coordinación con juristas locales.
- Adaptación a recursos limitados (material impreso, dinámicas grupales).

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Evaluaciones Parciales:

- Tema 1: Examen escrito (40%).
- Tema 2: Análisis de caso (40%).
- Tema 3: Dictamen simulado (40%).

Evaluación Final:

- Trabajo integrador (60%): Informe pericial completo con presentación oral obligatoria.
- Criterios: Dominio (20%), análisis (20%), ética (20%).

Escala: 5 (Excelente), 4 (Bien), 3 (Regular), 2 (Mal).

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes legales:

1. Asamblea Nacional del Poder Popular. Código de las Familias [Internet]. GOC-2022-919-O99, Ley No. 156 2022. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-87-ordinaria-de-2022>
2. Asamblea Nacional del Poder Popular. Código de Procesos [Internet]. GOC-2021-1071-O138, Ley No. 141 2021. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-138-ordinaria-de-2021>

3. Asamblea Nacional del Poder Popular. Código Penal [Internet]. GOC-2022-861-O93, Ley No. 151 2022. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/ley-no-151-codigo-penal>

4. Ministerio de Justicia. Manual de Defensoría [Internet]. GOC-2023-849-O96, Resolución 496 2023. Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-496-de-2023-de-ministerio-de-justicia>

Básica

1. American Psychological Association. Specialty Guidelines for forensic psychology. American Psychologist [Internet]. 2013; 68(1):7-19. Disponible en: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/a0029889>

2. Fariña F, Arce R, Novo M. ¿Qué es la Psicología Jurídica? En: Psicología Jurídica [Internet]. Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local Xunta de Galicia. España: Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense; 2005

3. Manzanero AL, González JL. Obtención y valoración del testimonio. Protocolo holístico de la prueba testifical (HELPT). Madrid: Pirámide; 2018.

Complementaria:

1. Silva EA, Manzanero AL, Contreras MJ. CAPALIST. Valoración de capacidades para testificar [Internet]. Disponible en: https://books.google.com.cu/books?hl=es&lr=&id=qQSCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=CAPALIST&ots=BI8aBNIIRc&sig=qageRpUPXVHSuZNXEuM67bP3ysc&redir_esc=y#v=onepage&q=CAPALIST&f=false

2. Alba Robles JL. Psicología Criminal y Forense [Internet]. Valencia: Tirant Lo Blanch; 2024. Disponible en: <https://editorial.tirant.com/es/ebook/psicologia-criminal-y-forense-jose-luis-alba-robles-9788410567641>

3. Vázquez C. Manual de Prueba Pericial [Internet]. Ciudad de México: Suprema

Corte de Justicia de la Nación; 2022. 317 p. Disponible en:
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2022-04/MANUAL%20DE%20PRUEBA%20PERICIAL_DIGITAL.pdf

4. Fernández Cabanillas FJ. Manual del síndrome de alienación parental: claves para comprender el maltrato psicológico infantil en casos de divorcio la situación en España. Barcelona: Paidós; 2017.

5. Korkman J, Otgaar H, Geven LM, Bull R, Cyr M, Hershkowitz I, et al. White paper on forensic Child interviewing: research-based recommendations by the European Association of Psychology and Law. Psychology, Crime & Law [Internet]. 18 de abril de 2024;1-44. Disponible en:
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1068316X.2024.2324098>